

KONFERENSIYA

**“ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINI
RIVOJLANTIRISH VA UNGA QARATILGAN
KREATIV G’OYALAR,
TAKLIFLAR VA YECHIMLAR”**

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma’rifat markazi

“ZAMONAVIY TA“LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNGA
QARATILGAN KREATIV G“OYALAR, TAKLIFLAR VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 32-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ON-LINE
KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO‘PLAMI
5-Oktabr , 2025-YIL

32-SON

“DEVELOPMENT OF A MODERN EDUCATION SYSTEM AND CREATIVE
IDEAS FOR IT, REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL ON-LINE
CONFERENCE ON "SUGGESTIONS AND SOLUTIONS"

5-October 2025

PART-32

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

doi digital object
identifier

Google
Scholar

CYBERLENINKA

Ushbu to‘plamda —Zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlar mavzusidagi 32-sonli Respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan.

Mazkur ilmiy-amaliy on-line konferensiyada zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta‘limni rivojlantirishda yo‘nalishlar bo‘yicha kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur Respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiya materiallaridan OTM professor-o‘qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta‘limmaktabo‘qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgantadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma‘lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

*Maqsudov Ulug‘, bek Qurbonovich
Pedagogika fanlari bo‘, yicha falsafa doktori PhD*

Mas‘ul muharrir

*Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o., g., li
Farg., ona davlat universiteti*

Mas‘ul kotib

*Xasanov Tursunali Xaydarali o., g‘li
Marg., ilon shahar II-umumiy o., rta ta‘lim maktabi o‘qituvchisi*

Nashrga tayyorlovchi

*Qobilova Saidaxon Muahhamdjon qizi
Farg., ona davlat universiteti
Salomov Shoxabbos Nozimjon o., g., li
Andijon Davlat Tibbiyot Instituti „ Davolash ishi “ fakulteti talabasi*

Tahrir kengashi a‘zolari

Mo‘minov Qobiljon Qodirovich

Fizika-matematika fanlari doktori professor

Sultonali Mannopov

O., zbekiston xalq artisti, professor

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo‘, yicha falsafa doktori

Nikadambayeva Hilola Batirovna

*Uzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent*

Pirimov Akram Pirimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, dotsent

Shodiyev Furqat Davranovich

*Navoiy davlat pedagogika instituti, Texnika fanlari nomzodi,
Dotsent*

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo‘, yicha falsafa doktori (PhD)

Otaqulov Fozil Sobirovich

Geografiya fanlari bo‘, yicha falsafa doktori (PhD)

Aslanov Xakimjon Ro‘ziboyevich

*FarDU, Harbiy ta‘lim fakulteti Umumqo‘shin tayyorgarligi
sikli boshlig‘, i, podpolkovnik*

Karimov O., lmasbek Umaraliyevich

FarDU o., qituvchisi

Arslonov Zarifjon Zokirjon o‘g‘li

*Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi yetakchi ilmiy
xodimi*

Zaparov Abduqaxxor Abdumalikovich

*Andijon davlat universiteti Umumtexnika fanlari kafedrası professori
texnika fanlari doktori*

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

SO‘Z BOSHI

Сатимов Баходир Манглибой ўғли <i>ХОРАЗМ ВОҲАСИ АҲОЛИСИ ҲАРБИЙ ҚУРОЛЛАНИШИНИ АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРИДА АКС ЭТИШИ (МИЛ.АВВ. VI-V АСРЛАР).</i>	7
Shukrullayev Sh.N, Razzoqov H.Q <i>ARALASH TOLALI MATERIALLARNI BO‘YASH VA GUL BOSISH JARAYONLARINING FIZIK-KIMYOVIY ASOSLARINI O‘RGANISH</i>	11
Shukrullayev Sh.N, Razzoqov H.Q <i>KIMYOVIY TADQIQOTLARDA ILMIIY METODNING ROLI.</i>	14
Abduraximova Feruza Xabibullayevna <i>KIMYO FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH</i>	17
Akramov Firdavs <i>INSON QADRI</i>	19
Umanova Shoira Abdullajanovna <i>BIOLOGIYA FANI DARSLARIDA YANGI PEDTEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI</i>	22
Mamato‘rayeva Nilufar Qohhorovna <i>BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISH.</i>	24
Abduvasiyeva Dilobar Otabekovna <i>O‘SMIRLIK YOSH DAVRLARIDA PSIXOLOGIK O‘ZGARISHLAR, O‘SMIRLARNING YAQINLARI BILAN MUNOSABATLARI VA UNING TAHLILI</i>	27
Ilimbayev Sardor <i>G., AFUR G., ULOM IJODI ADABIYOTSHUNOS OLIMLAR NAZDIDA</i>	29
Ismoilova Sojida Yuldashevna <i>UMUMIY O‘RTA TA‘LIMDA MATEMATIKA O‘QITISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI</i>	32
Gapporova Zamira Qodirovna <i>PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNING BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARI DARS FAOLIYATIDAGI O‘RNI.</i>	35
Murtozayeva Zarnigor Komol qizi <i>O‘ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLANILISHI VA BUNING IJOBIY TARAFLARI</i>	37
Mustafoyeva Dildora Kamoliddinovna <i>PSIXOLOGLAR OLDIDA TURGAN MUAMMOLAR.</i>	39
Togayeva Gulnora Siddikovna, Raxmatov Ozodjon, Isomiddinova Mohinbonu <i>SEMIZLIK KASALLIGINING RIVOJLANISHI VA OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI.</i>	41
Xamrayev Og‘abek Ziyodullo o‘g‘li, Kandaxorova Madina Ishratovna <i>YANGI O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR</i>	43
Xasanov Bahodir Baxtiyorovich <i>TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA O‘QITUVCHILARNING O‘RNI VA SAMARADORLIKKA ERISHISHDA AHAMIYAT BERILISHI LOZIM BO‘LGAN JHATLAR</i>	46
Амонжонов Сардорбек Набижон ўғли <i>ЧОР ХУКУМАТИ ДАВРИДА: ЎЗБЕКИСТОН САНОАТИ ТАРАҚҚИЁТ ЁКИ ТАНАЗЗУЛ?</i>	49
Турсунов Асрор Алланазарович, Акбаралиев Тўлқин Акбарали ўғли <i>ЁШЛАР ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ҚАДРИЯТЛАР ТУШУНЧАСИ</i>	51
Амирханова Нагима Оразбоевна <i>ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.</i>	54
Солиев Хуршидбек Обиджон ўғли <i>ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ЎРНИ</i>	57
Солиев Хуршидбек Обиджон ўғли <i>ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ИСЛОҲОТЛАР ДАВОМ ЭТМОҚДА</i>	59
Турдиева Зебинисо Абдулладжон кизи <i>РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ.</i>	61
Одилжонова Донохон Одилжон кизи.	63

**“ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNGA QARATILGAN KREATIV G‘OYALAR,
TAKLIFLAR VA YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI 32-SONLI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ON-LINE
KONFERENSIYASI**

<i>ЎҚУВЧИЛАР МАТЕМАТИК САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШДА PISA ХАЛҚАРО ТАДҚИҚОТИНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	
Умурзақов Ахмаджон Махамадович <i>ЖАМИЯТНИНГ ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТИДА МАЪНАВИЯТНИНГ ЗАРУРАТИ</i>	66
Мирзаев А.А, Жаббаров Н.М. <i>МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ В РЕЖИМЕ УСКОРЯЮЩЕГОСЯ РОСТА</i>	68
Farmonova Dilynura Alisher qizi <i>DEVELOPING LEARNING STYLE</i>	70
Farmonova Dilynura Alisher qizi <i>STAGES IN TEACHING VOCABULARY</i>	72
Shaybekova Malika Qarshiboy qizi, Ko‘liyeva Dinora Qarshiboyevna <i>SHAXSNING SHAKLLANISHIDA MOTIVLARNING АҲАМИЯТИ</i>	75
Ataniyazova Guljaxan Mambetniyazovna <i>ПСИХОЛОГИК СУҲБАТ ОРҚАЛИ БОЛАНING XULQ-ATVORINI VA UNDAGI MUAMMOLARNI O‘RGANISH</i>	77
Qurbanova Dame Sarsenbayevna <i>O‘QUVCHI SHAXSLARDAGI SUITSIDAL HARAKATLAR VA ULARNING OLDINI OLISH UCHUN TAVSIYALAR</i>	79
Расулова Гулираъно Хасановна <i>НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА</i>	81
G‘aniyeva Diyora Ismatulla qizi <i>LINGUO-COGNITIVE ANALYSIS OF ONE-MEMBER SENTENCES IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES</i>	83
Mamadaliyeva Nodira Isakovna, Gadoyev Akbar Axatjon o‘g‘li, Ziyadullayeva Gulbahor Shokir qizi <i>MODDALARNI АГРЕГАТ HOLATLARI</i>	87
Ахунов Ақрамжон <i>ЎРТА ОСИЁНИНГ ШАРҚИЙ ТУРКИСТОН БИЛАН САВДО АЛОҚАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ)</i>	90
А.А.Розаков <i>ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 1992 ГОДА В США : БОРЬБА ИДЕЙ.</i>	94
Rakhimova Sulurkhon Jumaniyozovna <i>METONYMICAL FORMATION OF PHRASEOLOGICAL POLYSEMY</i>	98
Низомиддинов Жахонмирзо Зухриддин оглы <i>ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ МУКИМИ</i>	102
Mengliboyeva Umida Husan qizi <i>ADABIYOTDA E‘TIQOD MAVZUSI HAQIDA O‘YLAR</i>	104
Shovqiyeva Shohida Bobosher qizi <i>JAMIYAT HAYOTIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING O‘RNI</i>	108
Feruza Malikova Kamalovna <i>YANGI DAVR TEATR VA KINO AKTYORNING IJROCHILIK MAHORATI</i>	110

УДК 94:355(575.1)

ХОРАЗМ ВОҲАСИ АҲОЛИСИ ҲАРБИЙ ҚУРОЛЛАНИШИНИ АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРИДА АҚС ЭТИШИ (МИЛ.АВВ.VI-V АСРЛАР).

Сатимов Баҳодир Манглибой ўғли

УрДУ Тарих кафедраси мустақил изланувчиси

С.П.Толстов раҳбарлигидаги Хоразм экспедицияси ходимлари томонидан Амударёнинг ўнг ва сўл соҳилига уланиб кетган пасстекисликларида сақланиб қолган турар-жойларни археологик ўрганишлар натижасида, қайд қилинган маълумотлар аجدодларимизни ҳимояланиш мақсадида ишлаб чиқилган қурол-аслаҳалари ва ҳарбий санъати тарихини ёритишга хизмат қилади. Афсуски, факталогик ахборот кенглигига эга бўлинсада, аجدодларимизни ҳимояланиш ва кўшин қисм турлари тўғрисида тадқиқотчилар нашрларида маълумотлар кўзга ташланмайди, шу сабабдан ушбу мақола танлаб олинди. Мақоланинг мақсади, темир даври воҳа аҳолиси қурол-аслаҳаси ва ҳарбий санъати тарихини нашрларда қайд қилинган маълумотларни назарий-қиёсий таҳлил асосида ўрганиш ҳисобланади. XIX аср 60-80 йилларида Қадимги Хоразм қалъалари тўғрисида маълумотлар дастлаб венгер шарқшуноси А.Вамбери, [1] ҳамда Россиянинг турли соҳа мутахассислари (А.Л.Кун, М.И.Иванин, А.В.Каульбарс ва бошқалар) нашрларида ўрин олган. [2] Ғарбий Европа шарқшунослари илк ёзма манбаларга таянган ҳолда, В.Томашек, И.Маркварт қадимги хоразмликлар ва сакларнинг қурол-яроғлари тўғрисида хулосалар қолдирганлар. [3]

XX аср 30 йиллари ўрталаридан Хоразм археологик экспедицияси ташкил қилиниш муносабати билан, Оролбўйи аҳолиси ҳарбий санъати тарихини ўрганиш тарихий обидаларда қазилма натижасида олинган Жанубий археологик ашёлар кенг имкониятни ҳосил қилди. С.П.Толстов монографиясида Кўзалиқир, Қалъалиқир қалъалари мудофаа истехкомлар ҳақида маълумотлар ўрин олган.[4] Муаллиф қайд қилишича, мил.авв. VI-V асрларда массагетлар ва хоразмликлар жамиятида металл пластиналардан иборат совут билан ҳимояланган, камон ўқидан ўқ узувчилар ва отлик найза отувчилар қўшинлари шаклланган. Отлар совут билан ҳимояланган бўлиб, улар –катафрактарийлар¹ деган номга эга бўлган. [4]

С.П.Толстов массагетлар қурол аслаҳасига эътибор беришда Геродот асарида массагетларнинг отлари кўкрак совут билан ҳимояланган деган маълумоти ҳамда зарб қилинган кўлида қуролга эга бўлган тангаларда —худо – чавандоз² тасвири ва Жонбосқалъадан топилган сопол идиш парчаси сиртида найза ушлаб турган отлик аскарнинг бўртма тасвири асос қилиб олинган. Муаллиф ғоясини янада ривожлантириб, Македониялик Александр ҳузурига Хоразм подшоҳи Фарасман 1500 та чавандозлар билан етиб келиши ва Сирдарё бўйидаги юнон-македонияликлар ва саклар ўртасидаги жанг тўғрисида маълумотларни қайд қилган. [4]

С.П.Толстов қайд қилишича,

фiкр мунозаралидир, негаки Аррианнинг асарида сак жангчиларга тегишли —канглик|| ва —хоразмлик|| каби этник мансубликка оид тушунчалар ишлатилмаган ва химояловчи совут билан ёпилган, ҳалок бўлган сак суворийга нисбатан —ботир|| тушунчаси қўлланилган бўлиши мумкин. Аммо С.П.Толстов масалага ёндашуви ва илмий қарашлари ўтган давр тарихшунослигида янгилик сифатида қабул қилиш мумкин, ёзма манбалар ва қўлга киритилган дастлабки археологик ашёларни қиёслаш асосида, массагетлар — хоразмликларнинг кўшин таркибида суворий — найзачилар ва ўкчи-чавандозлар катафрактарийларга оид масала илк бор кўриб чиқилган. XX аср 50 йиллари ўрталаридан Шарқий Оролбўйи ҳамда Қуйи Сирдарёни эски ўзанлари бўйлаб, Хоразм экспедицияси ходимлари томонидан кенг қамровли тадқиқотларни олиб борилиши натижасида олинган натижаларига эътиборни қаратган. С.П.Толстов ёзишича, Қуйи Сирдарёни ўрта қисми ғарбий хуудлари географик ҳолатини намоён қилган Инқордарё, Жондарё, Қувондарё ва Дарёлик ирмоқлари фаолияти натижасида оқар сув тармоқлари, қўллар ва ботқоқликларга сероб бўлиб, Страбон тасвир қилган —ботқоқлик ва ороллар массагетлари||, яъни апасиаклар, —сув||, —дарё|| саклари ўрнашган.[5] Экспедиция ходимларини муҳим кашфиётлари, Чирикработ харобаси дафн иншоотидан темирдан ясалган ҳарбий анжомдан бири, (мил.авв. IV асрга оид) тўртбурчак (7x7см) пластинадан ясалган химоя совути бўлган. [6]

XX аср 40 йили охиридаги иккинчи нашрида С.П.Толстов 1948 йилда илк монографиясида илгари сурган катафрактарий ҳақида маълумотни эсга олиб: «Шу нарса зўр эътиборга сазоворки, бизнинг чирикработлик катафрактарий Македониялик Искандарнинг Ўрта Осиёга ҳарбий юриши амалга оширган пайтларда яшаган. Тарихчи Арриан Искандарнинг Яксарт соҳилида сакларга қарши олиб борган жангини тасвирлаш билан бирга, Окчадарё ҳавзасида фаолият олиб борган катафрактарийнинг замондоши, ёки қабиладоши, бўлганлигига ишора қилади». [6] Сирдарё ўрта қисмидаги, Чирикработ темир совути Ўрта Осиё минтақаларида мавжуд бўлган яроғ-аслаҳалар таркибида энг қадимги дастлабки топилма деб ҳисоблаш мумкин мазкур совутга, темир даври сак жангчиси қурол-аслаҳаларини қайта тиклашга хизмат қилади.[5] С.П.Толстов —Древний Хорезм|| асарини махсус бўлими

—Конница Кангюя|| сида камсонли маълумотлар ва археологик материалга асосланиб, катафрактарийлар қурол-яроғлари қадимги Хоразм аҳолиси ва сак—массагетлар яшаган туташ хуудий бир ўлкадан келиб чиққан бўлиши керак деган фараз тасдиқланди. Шу боис, С.П.Толстов қўлга киритилган маълумотларга таяниб, хоразмликлар ва сак—массагетлар —Европада ўрта асрларда мавжуд бўлган қуролланиш типи —рицарликнинг вужудга келишида муҳим роль ўйнаганмикан?|| деган саволни тадқиқотчилар эътиборига ҳавола қилган. [6] С.П.Толстов томонидан таклиф қилинган оғир қуролланган сак жангчиси реконструкциясида ва қайта тикланган бактриялик катафрактарийлар яроғларидаги айрим фарқлар совут тузилишида кўринади, аммо қиличлари бир хиллигини англаш қийин эмас. Тадқиқотчилар томонидан амалга оширилган реконструкция ишларининг муҳим жиҳатлари, Ўрта Осиёда ҳарбий иш тарихига доир ёзма ва археологик маълумотларга

асосланиб, оғир ва енгил қуролланган отлик суворийларнинг ташқи кўринишида ва жанг майдонида имкони бўлган ҳаракатларни қайта тиклашда ифодаланди.

XX асрнинг 60 йилларида сакларнинг қуролланиши бўйича Б.А.Литвинскийнинг бир қатор мақолаларида камон, жанговар болталар, ханжарлар ва ўқ учлари тавсифи берилган муаллиф Помир ва Фарғона саклари қурол-аслаҳалари мисолида Оролбўйи, Еттисув дашт кўчманчи аҳолининг қурол-яроғлари билан қиёсланган. [7] Б.А.Литвинский хулосасига кўра, мил.авв. VII-III асрлар давомида минтақада истиқомат қилган турли номли қабилалар географик хусусиятга эга бўлмаган қурол-яроғлари мавжуд бўлган. Мисол тариқасида, Помир-Фарғона ва Еттисув-Оролбўйи қабилалари ханжар шакллари бир қатор тафовутлари билан ажралиб, аммо қурол-яроғларни умумий кўриниши скиф – савроматлар олами ҳарбий қуролларига яқин шаклларига эга. [8] Тадқиқотчи ёзма ва архелогик асл манбаларни ҳисобга олган ҳолда, тарихий воқеликни акс эттирди, чунки илк темир асри ва антик даври Евроосиё даштларида ёйилган чорвадор қабилаларнинг турмуш тарзи, хўжалик ва хунармандчилик соҳалари, ҳамда ижтимоий тузилиши, тасвирий санъати ва эътиқодлари анча яқин бўлганлиги тўғрисида хулосага келган. [9]

Мил.авв. VI-IV асрларга оид Ўрта Осиё аҳолисининг қуролланиши ва ҳарбий ишига тегишли маълумотлар тадқиқотчилар мақоласида очиб берилган. [10] Шунингдек ушбу мақолада ҳарбий иш бўйича ёзма манбалар маълумотлари архелогик тадқиқотлар натижасида қўлга киритилган ашёлар билан қиёсланганлигини қайд қилиш жоиз. Оролбўйида мудофаа тизимини ўрганиш катта аҳамиятга эга бўлган. Тадқиқотлар натижаларини ҳудудий жихатдан Жанубий Оролбўйи (Хоразм воҳаси) ва Шарқий Оролбўйи ҳудудлари ажратиб баён этиш мақсадга мувофиқ. Хоразм воҳасида қадимий мудофаа тизимини ўрганиш ишлари Амударё сўл соҳил ерларида аҳоли томонидан қад кўтарилган, мил.авв. VI аср биринчи ярмида Кўзалиқир, ва мил.авв. V-IV асрлар чегарасида Қалъалиқирда олиб борилган қазилма ишлари натижаларидан маълум. Тадқиқотлар натижасида, қалъалар аҳолиси —қалин мудофаа деворлари орасида яширинган гумбазли тор йўлакларда яшаган, қалъаларни асосий қисми эса —чорвани қамайдиган жой бўлган, шаҳарларнинг аҳолиси —қалин лой деворларнинг қоронғи ва зах йўлакларида тиқилиб яшаганлиги шиддатли ҳарбий тўқнашувлар даври тимсолидир, каби хулосаларга келинган. [6]

С.П.Толстовнинг —деворлари ичида одам яшайдиган шаҳарлар, ҳақидаги қарашлари илмий муомалага киритилиб, ҳеч қандай эътирозларга сабаб бўлмаган, мазкур қарашларни қиёсий таҳлил қилиш ва танқидий кўриб чиқиш имкони бўлмаган, негаки ўша пайтларда Ўрта Осиёда Кўзалиқир ва Қалъалиқирга ўхшаш биронта ҳарбий истеҳком ўрганилмаганлиги билан изохлаш мумкин.

Тадқиқотчи О.А.Вишневская Кўзалиқирда, Ю.А.Рапопорт ва М.С.Лапиров — Скобло Қалъалиқирда олиб борилган қазилма ишлари натижасида олинган янги ашёлар асосида уларнинг вазифасига аниқликлар киритилган. [11] С.П.Толстов —По древним дельтам Окса и Яксарта, деб номланган монографиясида, Кўзалиқир ва Қалъалиқирда амалга оширилган тадқиқотлар натижаларида мудофаа иншоотларига

дастлаб берилган тавсифнинг анча ўзгариши ва қадимги Хоразм мудофаа тизимига оид билимларни бойитилиши ҳақида хулосаларга келинган. [4] Аслида пахса ва хом гиштан қурилган Кўзалиқирнинг мудофаа деворлари ярим думалоқ буржлар билан мустаҳкамланган, уларнинг ички хоналарида мавжуд учта шинақдан камондан ўқ отиш имкони бўлган, —шахмат тартибида жойлашган бундай шинақлар қалъа девори ташқи қисмини меъморий жihatдан безаган. Қалъалиқир эса мудофаа деворлар ва тўғрибурчакли буржлари билан химояланиши унинг ғарбий қисмида катта сарой биноси, ҳарбий истеҳком вазифасини бажарган. [4]

Хулоса ўрнида шунини такидлаш жоизки XX асрнинг 30 йилларига қадар Оролбўйи худудларида археологик тадқиқотлар амалга оширмаганлиги туфайли, маълум ишлар чекланган маълумотларга асосланган бўлиб, ўз муаллифларининг хулосалари, шахсий қарашлари ва тахминларидан иборат бўлган. Ўтган аср 40 йилларнинг охирида 50 йилларда Хоразм археологик экспедицияси ходимларининг нашрлари пайдо бўлиб, Хоразм воҳасида кашф этилган қалъалар ва топилган қурол – яроғлар ҳақида маълумотлар илмий муомалага киритила бошланди

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / Перевод с английского.– СПб., 1985. –221 с.
2. Кун А.Л. Поездка по Хивинскому ханству в 1873 г. // Известия Российского географического общества. Т.Х.– СПб., 1874.– С. 17-58;
3. Tomaschek W. Chorasmia // Pauly's Real – Encyclopedie der Klassischen Altertums – wissenschaft. – Stuttgart, 1894. Bd. 3.– Pp.–2406; Markwart Untersuchungen zur Geschichte von Eran.– Gottingen, 1896. –258 s.
4. Толстов С.П. Древний Хорезм.– М.: МГУ. 1948.– С. 77-100.
5. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: ИВЛ, 1962. – С.136.
6. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб.– Тошкент: Фан, 1964.– Б. 415.
7. Литвинский Б.А. Среднеазиатские железные наконечники стрел // СА. –№2.–М., 1965: ўшамуаллиф. К истории сложно –составного лука ...; ўшамуаллиф. Оружие населения Памира и Ферганы в сакское время // Материальная культура Таджикистана. Вып. 1.– Душанбе, 1968.– С. 69-115.
8. Литвинский Б.А. Оружие населения Памира и Ферганы ...– С.104.
9. Толстов С.П. Приаральские скифы и Хорезм // СЭ. – №4. –М., 1961.–С. 114-146; Артаманов М.И. Сокравица саков.– М.: Искусство, 1973.– С.218-236
10. Литвинский Б.А. Пьянков И. В. Военное дело у народов Средней Азии в VI–IV вв. до н.э. // ВДИ. – №3 – М., 1966.
11. Толстов С.П. Работы Хорезмской археолого – этнографической экспедиции. 1951–1954 гг. // Вопросы истории. – №3.– М., 1955 – С. 176-177.

ARALASH TOLALI MATERIALLARNI BO‘YASH VA GUL BOSISH JARAYONLARINING FIZIK-KIMYOVIY ASOSLARINI O‘RGANISH.

Shukrullayev Sh.N., Razzoqov H.Q.

Buxoro davlat universiteti

Keyingi yillarda aralash tolalar asosidagi turli-tuman assortimentdagi gazlama va materiallarini soni ko‘payib ketdi. Paxta va nitron, paxta va ipak, tabiiy ipak chiqindilari bilan modifikatsiya qilingan nitron asosidagi matolarni bo‘yash, ularga gul bosish jarayonida mahalliy xom ashyolardan olingan quyuqlashtilarni ishlatish, bo‘yovchi moddani (BM) to‘g‘ri tanlash yakunlovchi pardoqlashda matolarning iste‘mol sifatini yaxshilaydi.

Hozirgi davrda assortimentlarni aralash tolali matolardan ko‘paytirish va ular miqdorini kengaytirish keng yo‘lga qo‘yilgan. Aralash tolali matolarni keng miqyosda ishlatilishi, ularni pardoqlashga tayyorlashning maxsus usullarini ishlab chiqarishni taqozo etadi.[1]

Aralash tolali matolarni pardoqlashga tayyorlashda aralash tolali mato tarkibidagi tolaning xossalriga e‘tibor berishimiz kerak. Bizga ma‘lumki, to‘qimachilik materiallarini bo‘yashga va gul bosishga tayyorlashdan maqsad, tola tarkibidagi tabiiy iflosliklarni, yordamchi moddalarni (shlixta, yelimsimon moddalar) yo‘qotishdan, ularga yetarli bo‘lgan kapillyarlik va oqlik berishdan iborat.[1-2]

Yaponiyalik mutaxassislar aralash tolali matolarni ham ishqoriy, ham kislotali muhitda oqartirish mumkin degan xulosaga keldi. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, oqartirish avval kuchsiz kislotali muhitda $\text{pH}=5-7$, polifosfor kislotasi ishtirokida boradi. Shuningdek polifosfor kislotasidan tashqari 100% li H_2O_2 ning 10 g/l konsentratsiyali eritmasi ishlatiladi. Ishlov vaqti 10-30 minut davom etadi. So‘ng oqartirish vannasiga $\text{pH}=9,5-11$ bo‘lgunga qadar ishqoriy agent qo‘shiladi. $T=100^\circ\text{C}$, ishlov vaqti 30 minut. Bunday oqartirish usuli orqali biz H_2O_2 ni tejashimiz mumkin.

Yana bir zamonaviy keng qo‘llaniladigan usullardan biri, to‘qimachilik materiallarini pardoqlashga tayyorlash jarayonida yuqori energiya manbalaridan foydalanishdir. Bu usul bir bosqichli usul hisoblanadi.

Oksidlovchilarni fotokimyoviy aktivlash yoki peroksidli vannalarni ultratovush bilan aktivlash natijasida yuqori sifatli oqlikka erishish mumkin. Oksidlovchilar sifatida peroksidli birikmalar, o‘zida xlor tutgan oqartiruvchilar va xlordan foydalanish mumkin. Ultrabinafsha nurlanish oqartiruvchi moddani parchalanish jarayonini tezlashtiradi. Bu esa oqartirish jarayonini tezlashtiradi. Matoning oqligi 0,1-0,3 daqiqada 80-82% ga yetadi.

Bo‘yash jarayoning real sharoitlarida selluloza bilan asosiy va suv bilan qo‘shimcha reaksiyalar bir vaqda sodir bo‘ladi, ba‘zi faktorlar ikkala jarayonni ham ya‘ni bo‘yoqning tola bilan bog‘lanishi va suvli eritmada uning gidrolizini tezlashtiradi. Shunga binoan, faol bo‘yoqlarga quyidagi qo‘shimcha talablar qo‘yiladi.

- yuqori reaksiya qobiliyat;
- quruq holda va eritmada saqlashdagi ularning barqarorligi;
- bo‘yoq va tola orasida kovalet bog‘lanishning mustahkamligi;

-tolaga nisbatan yuqori substantlik darajasi.

Bo‘yashning ratsional texnologiyasi ko‘chirilganda va retseptura tuzilganda bo‘yoqning maksimal singishini va uning gidroliz natijasida minimal yo‘qotilishini ta‘minlovchi parametrlarni (harorat, pH, jarayon vaqti, elektrolitlar konsentrasiyasi va boshqalarni) to‘g‘ri tanlash talab etiladi.

Aralash tolali matolarni bo'yash jarayonida bo'yovchi moddalar eritmasini tayyorlash va fizik-kimyoviy xossasiga etibor berish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.[3-4]

Jadval-1

Modul vanna – 50, bo‘yaluvchi miqdori – 1 g bo‘lganda bo‘yash eritmasining tarkibi

Moddalar nomi	Miqdori, matoga og‘irligi nisbatan foiz, hisobida	Konsentrlangan eritmadagi modda miqdori, g/l, hisobida	Qo‘shilish kerak eritma miqdori, ml, hisobida
Bo‘yovchi modda	3	1	30
Sirka kislota	5	50	1
Natriy sulfat	10	100	1
Suv	-	-	18

Aralash tolali mato komponentlaridan birini VVM dan tayyorlash orqali mahsulotning tashqi ko‘rinishini, yumshoqligi va jilokorligini, gigiyenik xossalarini yaxshilashga erishiladi. Aralash tolalarni ishlatishdan maqsad - ishlab chiqariladigan mahsulotlar assortimentlarini kengaytirish, ular sifatini yaxshilash hamda tabiiy tolalarni kimyoviy tolalarga almashtirish muammolarini hal etish, ya‘ni, tanqis bo‘lmish tabiiy tolalar o‘rnida kimyoviy tolalarni ishlatishdan iboratdir. Chunki, aralash tolalarni ishlatish bilan ko‘pincha nafaqat qimmatbaho tabiiy tolali xom ashyo sarfini kamaytirishga erishiladi, balki ularning komfortli va amalda ishlatishning qulay bo‘lishligiga erishiladi. Tolalarning turlari va ularning aralashmadagi nisbatiga ko‘ra, har bir alohida olingan holat uchun turli xildagi tolalar arashmasi asosidagi gazlamalarni (polotno) tayyorlash usuli va sharoiti tanlanadi. Tayyorlash sharoiti shunday tanlanishi lozimki, bunda kimyoviy ishlov berganda so‘ng aralashmadan yog‘ va yog‘lovchi birikmalar, ifloslantiruvchi moddalar va boshqalardan tolalarni shikastlantirmay va sifatini buzmay, maksimum tozalash imkoni berilsin.

Odatda, aralash tolalar asosidagi mahsulotlarni tayyorlash uchun maxsus jihozlar ishlatilmaydi, balki shu assortiment mahsulotlari uchun qo‘llaniladigan jihozlardan, ayrim hollarda birlashtirilgan texnik jarayonlardan foydalaniladi.

Aralash tolali matolarni keng miqyosda ishlatilishi ularni pardoqlashga tayyorlashning maxsus usullarni ishlab chiqarishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ravshanov Q.A., Ixriyarova G.A. Bo‘yoqlar kimyosidan praktikum Buxoro Davlat universiteti. «Ziё-ризograf» bosmaхонаси. – Buxoro. 2006. 40 б.
2. <http://rustm.net/catalog/article> Активные красители, особенности химического строения и способов применения. Ж. Рынок легкой промышленности №47, 2006.
3. Справочник. Отделка х/б тканей. Мельников Б.Н. М., „Легпромбытиздат“ , 1991г., часть; 349 с.
4. Мельников Б.Н. и др. «Интенсификация технологических процессов подготовки и беления х/б тканей» Текстильная промышленность. Экспрессинформация. М.: ЦНИИТЭИ, Легпром 1984.

KIMYOVIY TADQIQOTLARDA ILMIY METODNING ROLI.

Shukrullayev Sh.N., Razzoqov H.Q

Buxoro davlat universiteti

Kimyo kuzatish va tajribalarga asoslangan fan hisoblanadi. Kimyo bilan shug‘ullanish o‘z ichiga kimyoviy nazariya va qonunlarni, tadqiqot natijalarni tushuntirib, ushbu jarayonda sodir bo‘ladigan savollarga javob berish kabi bosqichlarni qamrab olgan. Kuzatish va tadqiqotlarni oddiy yo‘l bilan izohlab bo‘lmaydi, lekin har bir yo‘lning umumiy jihati mavjud. Har bir tadqiqotchi ushbu jihatlardan tajribaga tayangan holda foydalanib, natijalarning to‘g‘riligini tasdiqlaydi. Ba‘zi yo‘llar gipotezalar, mavhum tadqiqot izohlaridan iborat bo‘lib, ular ma‘lumotlarni yig‘ish va tekshirish uchun xizmat qiladi. Tadqiqotchilar gipotezalarni tajribalar, hisoblashlar yoki boshqa tajriba bilan taqqoslagan holda takomillashtiradi. Ba‘zi gipotezalar umumlashgan qonunlarni tushuntirilishiga bo‘lgan urinishdir. Fandagi qonunlar bir qancha eksperimental tadqiqotlar jamlamasi bo‘lib, ular dunyoning tabiiy tafovutlarini tasvirlaydi. [1]Gipotezalarni

izohlovchi va bashorat qiluvchi bilimlar tizimiga nazariya deyiladi. Ilmiy nazariya bilimning biror sohasiga oid asosiy g‘oyalar tizimi; voqelik qonuniyatlari va undagi muhim aloqalar haqida bir butun tasavvur beradigan bilim shakli hisoblanib, tushunarli, ilmiy asoslangan, tabiatning ma‘lum jihatlarining tajribadan o‘tgan izohidir. Nazariya qoniqarli izohlarni ta‘minlagani sababli ishonchli hisoblanadi. Ammo nazariyalar yangi ma‘lumot paydo bo‘lishi bilan modifikatsiyalanadi. Ixtirolar sari yo‘l savol va tadqiqotlardan tortib qonunlar, nazariyalar iborat bo‘lib ular experimental gipotezalarning tasdiqlari va muhim nazariyalarning modifikatsiyasi bilan chambarchas bog‘liq va mana shu bog‘liqlikka ilmiy metod deyiladi. 1-rasmda ilmiy metodning grafik shakli keltirilgan. Kimyogarlar ilmiy metoddan tadqiqot va tajribalarga urg‘u bergan holda dunyoni tushunishda foydalanadilar. Garchi ilmiy metod avtomatik ravishda aniq javobga eltuvchi qat‘iy jarayon hisoblanmasada, lekin u bilimni qabul qilishning boshqa yo‘llaridan tubdan farq qiluvchi asosiy xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar tadqiqot, gipotezalar ifodasi, tajriba orqali gipotezalarni tekshirish hamda qonunlar va nazariyalar ifodasini o‘z ichiga oladi.

1-rasm. Ilmiy metod

Ilmiy bilimlarning o‘zlashtirilishining birinchi bosqichi tabiatning ba‘zi ko‘rinishlarini baholash yoki tadqiq qilish hisoblanadi. Ba‘zi tadqiqotlar oddiy kuzatish orqali amalga oshirilsa, ba‘zilari maxsus sezgir asbob-uskunalarini talab qiladi. Gohida eng muhim tadqiqotlar butunlay tasodifan sodir bo‘ladi. Masalan, pensilinni kashf qilgan ingliz olimi Aleksandr Fleming o‘zining bir tadqiqotida mog‘or(zamburug‘) bakteriyalarning o‘shiga to‘sqinlik qilayotganligini sezib qolib, o‘zining buyuk kashfiyotini amalga oshiradi. [2]

Tadqiqotlar qanday sodir bo‘lishidan qat’iy nazar, ular moddiy dunyoning ko‘rinishlarini izohlash yoki baholashdan iborat. Yana bir misol sifatida fransuz kimyogari Antoni Lavuazye(1743-1749) yopiq idishda moddalarni yonish reaksiyasini tadqiq qilgan. U dastlab idish massasini o‘lchaydi, so‘ngra reaksiyadan oldingi va keyingi moddalarning massasini aniqlab, kimyoviy reaksiyada massalar o‘zgarmaganini payqadi. Shu tariqa Lavuazye moddiy dunyoni tadqiq qilgan. Olimlar uchun tadqiqotlar ularning izohlari, gipotezalar, tushunarsiz sharhlarni aniq ta’riflashga yordam beradi. Lavuazye yonish reaksiyalari ustidagi tadqiqotlarini ya’ni bu jarayonda havo bilan modda aralashmasi ishtirok etayotganligini izohlab berdi.

Ishonarli gipoteza qalbaki ko‘rinishga ega bo‘lib, ko‘p marotalab test o‘tkazish natijasida uning xatoligi isbotlanadi. Gipotezalar tajribalar orqali sinovdan o‘tkaziladi. Tajriba natijalari gipotezalarning to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini isbotlaydi. Ba‘zan gipotezalar o‘zgartirilishi yoki hattoki inkor etilib o‘rniga yangilari joy olishi mumkin.[3]

Ba‘zida bir qancha o‘xshash tadqiqotlar ilmiy qonunlarning rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Lavuazyening tadqiqot natijasi ham uning **–Massaning saqlanish qonuni**(kimyoviy reaksiyaga kirishayotgan moddalarning umumiy massasi reaksiya mahsulotlarining umumiy massasiga teng)ni kashf qilishiga olib keldi. Bu qonun Lavuazyening tadqiqotlari natijasida vujudga kelgan va xohlagan reaksiya uchun o‘rinli ekanligi tasdiqlandi.

Quyida ilmiy metod elementlari orasidagi bog‘lanish 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Ilmiy metod elementlari orasidagi munosabat

	Bir yoki kam sonidagi dalillarni talab qiladi	Tegishli barcha dalillarni talab qiladi
Nima sodir bo‘lganini tasvirlaydi	Tadqiqot	Qonun
Jarayonlarni qanday sodir bo‘lganini izohlaydi	Gipoteza	Nazariya

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tadqiqot o‘tqazishda bir yoki bir nechta dalillarni umumlashrib jarayonda nima sodir bo‘layotganligi aniqlanadi. Agar ushbu jarayondagi barcha tegishli dalillar nima sodir bo‘layotganini izohlasa bu qonunga aylanadi. Gipoteza va nazariya esa jarayonning qanday yuz berayotganini sharhlaydi.

Qonunlarning yaroqli yoki xato ekanligini isbotlashda tajribalarga tayaniladi. Bir yoki undan ortiq dalillarga ega gipotezalar ilmiy nazariyalarni paydo bo‘lishiga olib keladi. Nazariyalar tadqiqotlar va qonunlarni kengroq va chuqurroq tushuntiradi. Shuning uchun ham Jon Dalton (1766-1844)ning atom nazariyasi u uchun bir qancha kimyoviy qonunlarning izohlanishiga yo‘l ochib berdi. Unga ko‘ra barcha moddalar mayda zarrachalardan tashkil topgan.[4] Nazariyalar ham o‘z navbatida ishonchli tajribalar orqali sinovdan o‘tkaziladi. Tajribalar kuzatuv-tadqiqot ishlari orqali nazorat qilinadi. So‘ngra yaroqli qonunlarni, gipotezalarni yoki nazariyalarni aniqlashda foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tro, Nivaldo J. Introductory chemistry — 4th ed. 2003 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Prentice Hall. Printed in the United States of America . 3-6 pages.
2. OpenStax College, Chemistry. 11 March 2015 Rice University. 11-13 pages.
3. Tracy Poulsen. Introduction to Chemistry. Copyright © 2010, CK-12 Foundation. 8-16 pages.
4. Н.А.Парпиев, Х.Р.Рахимов, А.Г.Муфтахов. Анорганик кимё назарий асослари. Тошкент –Ўзбекистон|| 2000-йил. 19-20 бетлар.

KIMYO FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Abduraximova Feruza Xabibullayevna
Davlatobod tuman 79-umumiy ta’lim maktabi
kimyo fani o’qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kimyo fanini o’qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida so’z yuritilgan.*

Kalit so’zlar: *integratsiya, zamonaviy pedagogik texnologiya, kimyo, fan.*

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta’limning dunyo ta’lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratiyalash va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi ta’lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda.

Kimyoni o’qitishda eng ko’p tarqalgan va xususiyatga ega bo’lgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar quyidagilar hisoblanadi: suhbat, bahs, o’yin, keys-stadi, loyihalar usuli, muammoli usul, aqliy hujum va boshqalar hisoblanadi.

Ta’limiy o’yin. Ishbilarmon va rol (holat)li o’yinlar muammoli topshiriqning bir turi. Faqat bunday holatda matnli material o’rniga, o’quvchilar tomonidan o’ynaladigan sahnalashtirilgan hayotiy holatlar ishlatiladi. Kimyoni o’qitishda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan juda ko’plaridan samarali foydalanilmoqda. Ulardan ba’zilarining tavsifi va kimyoni o’qitishda qo’llanilishi bilan tanishamiz.

Blits-so’rov metodi so’rovda ishtirok etuvchilar o’rtasida psixologik kommunikativ aloqani o’rnatadi. Savollar so’rovchi tomonidan oldindan tuziladi. Savollar qisqa aniq javobni talab etadi. Bu metodda o’quvchilarga o’rganilgan butun mavzu va uning ma’lum qismining asosiy tushunchalari va tayanch iboralari bo’yicha tuzilgan savollarga javob (og’zaki, yozma, jadval, diagramma) ko’rinishida taklif etiladi. Masalan: —Metallmaslar mavzusi bo’yicha Blits-so’rov

1. Eng yengil metallmas. (Vodorod)
2. Gaz holatdagi qaysi metallmas eng og’ir? (Xlor)
3. Qaysi metallmas davriy jadvalda —doimiy ro’yxatda emas? (Vodorod)
4. Qaysi metallmasning nomi —hayotsiz degan ma’noni bildiradi? (Azot)
5. Napoleon qaysi modda birikmasi bilan zaharlangan? (Mishyak)
6. Qaysi metallmas sun’iy yo’l bilan olingan? (Astat)
7. Olmos qaysi metallmas atomlaridan tashkil topgan? (Uglerod)
8. Qaysi element yetishmovchiligidan bo’qoq kasalligi kelib chiqadi? (Yod)
9. Qaysi element yetishmovchiligi kariesga olib keladi? Ftor
10. Birinchi jahon urushida kimyoviy qurol sifatida ishlatilgan sarg’ish-yashil gaz? (Xlor)
11. Yagona suyuq metallmas? (Brom)
12. Badbo’y element? (Brom)

13. Nurli metallmas. (Fosfor)

14. Alkimyogarlarning —falsafa tushunchasining asosiy tarkibida qaysi element boʻladi deb taxmin qilishgan? (Oltinugurt)

Bugungi kunda mamlakatimiz taʼlim tizimida bu metodlar tobora ommalashib bormoqda. Mazkur texnologiyalarni taʼlim jarayoniga tatbiq etish yoʻlidagi harakatlarni ilmiy sohasining barcha jabhalarida faoliyat koʻrsatayotgan taʼlim beruvchilar yanada faollashtirishlari zarur. Bu esa oldimizda turgan eng muhim va dolzarb vazifalardan biridir.

ADABIYOTLAR:

1. И. Н. Борисов. Химия ўқитиш методикаси. Тошкент, 1958.
2. З.Азимова. —Кимё дарсларида ўқувчиларга экологик таълим-тарбия бериш Т.: 1995.
3. Х.Т.Омонов., М.Н.Мирвохидова. —Кимё ўқитиш методикаси маърузалар матни. 2001

INSON QADRI

Akramov Firdavs

SamDCHTI instituti Ingliz tili II Fakulteti

2.09-guruh II- bosqich talabasi

Parcha: *Vaqtida berilgan mehr, inson uchun katta biro lam quvonch beradi.*

Kalit suzlari: *Hurmat, Ishonch, Muomala, Sevgi, His-tuyg‘u, Baxt, Ulug‘lik.*

Inson dunyoda umid bilan yashaydi. “Orzularimga yetay, shinam uy-joyim bulsa yon atrofimda qulay sharoyit, bekamu kust muhit hukm sursa, jamiyatga, raiyatga, davlatga, oilamga, ota-onamga, dustu-yorlarga, mahalla-ko‘yga qishlog‘imga yurtimga foydam tegsa, murodu maqsadim ushalsa, deb katta orzu umidlar bilan yashaydi. Har bir inson dunyoga kelar ekan, oppoq qog‘oz kabi tasverlanadi. Ya‘ni hali yaxshi-yomon, baland-past, to‘g‘ri-noto‘g‘ri, bularni hali ko‘rmagan, tushunib yetmagan, soddagina beg‘ubor jajjigina yoqimtoy bo‘lib ifodalanadi. Vaqt o‘tishi bilan inson hayotga nima uchun kelganini, bunday ne‘matga yetishganini qalban ich-ichidan his etib yashaydi. Oldiga kattadan katta maqsadlarni, burch va vazifalarni mustahkam qilib o‘rnatadi. Bularning negizida yuqorida o‘tganimizdek faqat manfaatlari emas, balki butun jamiyatga foydasi tegadigan komil inson bo‘lish niyati qalbida o‘z ifodasini topadi. Xalqimizda bir naqil bor — Odam bolasi hayotdan rozi bo‘lsa tog‘ni talqon qiladi deyishadi. Kim buni tushunar, kim buni anglamas Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev bildirishicha: Har bir inson umid bilan yashar ekan, ertaga indin yoki undan keyin emas, hozir, shu bugun niyatga yetishni, umridan, hayotidan, har bir kunidan rozi mamnun bo‘lishini istaydi. Bu- ulug‘vor maqsad, ezgu amal, abadiyatga daxldor fikrat. Agar biz insonlar qadirlaydigan barcha yaqinlarimiz, shular bilan bilan birgalikda qadirlaydigan narsalarimizni o‘z o‘rniga qo‘yib vaqtida qadirlasak har doim ezgulikka, insoniylik tuyg‘usiga ham muvofiq ish qilgan bulamiz. Insonlar atrofida shunday ulug‘ bir narsa bor, u ham bulsa hurmat. Insonlar bir-biriga hurmatda, uz o‘rnida mehr- muruvvatli bo‘lishi bu bejizga emas. Xalqimizda bir ajoyib naqil bor — Uzing yaxshi olam yaxshil doimo shirin tabassumda, shirin suzda, to‘g‘ri muamalarda, yaxshi fikrda, boshqalarga hurmatda bo‘lsak, doimo bir-birimizga bo‘lgan o‘zaro ishonch, mehr- muhabbat, hurmat-izzat oshib boraveradi. — Inson qadri ulug‘. U ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun o‘z hayotidan rozi va mamnun bo‘lib yashashi kerak. Har bir inson baxtli hayot kechirishga qadiri bo‘lishga, boshqalar tomonidan bildirilayotgan ijobiy- salbiy fikrlarga doim o‘zida mustaqil fikrda bo‘lishi har bir bildirilayotgan fikr va mulohazalarga ko‘p ham etibor bermasligi zarur. Chunki insonda bir tamoyil doimo shakillanib borishi, bu juda muhim hisoblanadi. Qachonki inson avvalambor o‘zini-o‘zi o‘zgartirishni boshlasagina, atrofni ham borliqni ham o‘z tamoyillari orqali o‘zgartiroladi. Chunki inson yaratgan barcha foydali narsalar, har doim qadirlanib ulug‘lanib. Shu borada Yaratganning o‘zi ham bu borada insonlarga aoyib hislat ato etib quygan. Baxt degan tushuncha bu juda muhim o‘rin egallaydi. Har kim baxtni turlicha talqin qiladi. Misol uchun kimdur chuntagingda puling, yoningda oshna og‘aynilaring bo‘lsa, g‘am-tashvish chekmay

mazza qilib yashaysan deyishi mumkin. Biroq boshga tushgan har qanday muammo pul bilan, tanish-bilish orttirish, odamlar xurmatini qozonish kupchilikning orzusi. Shularga erishdingiz ham deydik. Ammo mol-davlat obru e’tibor bilan baxtni sotib olsa bulad? Sixat salomatlikni yoki tinchlik –xotirjamlikni-chi? Chuntingizdan pul chiqarib, xoxlagan vaqtingizda istagancha sotib olish iloji bormi bunday ne’matlarni? Baxtning bozori qayerda? Qaysi do’konda xotirjamlik ne’mati sotiladi? Unung baxosi qancha. Dunyoda shunday narsalar bor ularni sotib olib bulmaydi. Tinchlik-xotirjamlik, salomatlik, osoyishtalik mana shunday ne’matlar sirasiga kiradi. Baxosi yuq mazkur ne’matlarni bironvga pul berib yalinib yolvorib ham topolmiysiz. Ularni bizni yaratgan zot beradi. Har bir narsada bir hikmat bor deyishgan. Baxt-saodat asosi imon e’tiqod, mexr-oqibat, sadoqat, qalb pokligi, tinchlik xotirjamlik sog’lik-salomatlik. Lekin hammayam baxtni shular bilan ulchayvermaydi. Kimdur boylikni, yana kimdur obru e’tiborni, dabdabali hayotni shoxona turmush tarzini baxt deb biladi. Ammo usha badavlat odamlar ichida o’zini baxtsiz xis qiladiganlar yetarlicha topilishini uylab ham kurmaydi. Ishlari joyida bulsayam ba’zida odam negadir o’zini baxtsiz xis qiladi. Xayotidan xech kungli tulmaydi. Chunki kungilda dard bulsa, inson tukis baxtli bulolmaydi. Shuning uchun har bir berilgan ne’matni qadirlashimiz asrab avaylashimiz kerak. Biz uchun berilayotgan qadir-qimmat har qanday narsadan ustun hisoblanadi. Bizlarda qadriyatlar degan ulug’ tushuncha mavjud. Bu qachon insoniy qadriyatlar sifatida tanilgan, shaxs yoki tashkilotga ega bulgan fazilatlart tuplami, bu xatti harakatni va boshqa shaxslar va makon bilan o’zaro munosabani belgilaydi. insoniy qadriyatlar bularni barchasini qamrab oladi. Amallar ular tug’risida deb hisoblanadi, shuning uchun ular axloqiy qadriyatlar bilan ham bog’liqdir, bu shaxslarning xatti- harakatlarini tartibga soluvchi narsalardir. Xuddi shu tarzda, axloqiy qadriyatlar axloqiy qadriyatlarga va ijtimoiy qadriyatlarga mos keladi, ular birgalikda jamiyatda sog’lom yashashga erishish uchun belgilangan qoidalarni tashkil etadi.

Shu ma’noda, insoniy qadriyatlar shu narsadir odamlar harakatlarini o’rnatish va tartibga solish, har qanday madaniy to’siqni yengib chiqing va uning maqsadi, shunchaki, inson fazilatlari umumiy va individual farovonlikni yaratish uchun ajralib turadi.

Endi eng muhim insoniy qadriyatlar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: halollik, mas’uliyat, hurmat, bag’rikenglik, minnatdorchilik, sevgi, hamjihatlik, erkinlik va boshqalar. Insoniy qadriyatlarni hayotga tadbiiq etganda, jamiyatga ijobiiy ta’sir ko’rsatadigan, vaqtni chetlab o’tatadigan va shaxslarni haqiqatan ham muhim bo’lgan narsalarga ko’proq mos kelishga undaydigan yaxshi hartakatlar paydo bo’ladi.

Boshqa tomondan, shuni ham ta’kidlash kerakki, umuminsoniiy qadriyatlarining bir qismi bo’lgan insoniiy qadriyatlar to’plami mavjud, chunki ular turli madaniyatlarida keng tarqalgan, masalan: hurmat, ma’suliyat, halollik, birdamlik, haqiqat, sharaf yoki tinchlik. Ammo shuni ta’kidlash kerakki, aksincha nisbiiy sifatida qadirlanadigan insoniiy qadriyatlar mavjud, chunki ular barcha jamiyatlarda odatiiy hisoblanmaydi yoki vaqt o’tishi bilan doimiiy bo’lib qolmaydi. Umumjahan qadriyatlariga ham qarang. Insoniiy qadriyatlar jamiyatni takomillashtirish va insonga qadr-qimmatni etkazishga qo’shgan hissasi uchun muhimdir.

Keyinchalik, insoniiy qadriyatlartga ega bo’lgan xususiiyatlar aniqlanadi.

Learxiya: ustun va boshqalari past deb hisoblanadigan qadriyatlar mavjud, ammo bu ularning kundalik amalyotlarida ahamiyatini pasaytirmaydi. Shu ma’noda, ziddiyat yuzaga kelganda ba’zi qadriyatlar boshqalaridan ustun bo‘lgan qadriyatlar ko‘lami qadirlanadi.

Polarlik: Qadriyatlar ijobiy ma’noda taqdim etiladi, ammo ular qarshi qiymatga olib kelishi mumkin.

Dinamizm: Qadriyatlar vaqt o‘tishi bilan o‘zgarib boradi, shuning uchun ular inson hayoti va jamiyatga ma’no beradi.

Keng qamrovlilik: har bir qiymat o‘zi butun bir mavhumlikdir.

Har doim hayotta inson qadri ulug‘vor hamda hech qanday bir narsa tenglashtirib bulmas bebaho ne‘mat ekanligi haqida chuqur anglashimiz joizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RUYXATI:

1. Ziyovuddin Raxim —Baxtli hayot saril
2. Tohir Malk —Insoniylik mulkil
3. <http://www.ziyo.uz>
4. Shukurulloh “TIRIK RUHLAR“
5. Abdulla Qodiriy—Utgan Kunlar“

BIOLOGIYA FANI DARSLARIDA YANGI PEDTEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Umanova Shoira Abdullajanovna

Namangan viloyat Chortoq tumani

4-maktab kimyo biologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada biologiya fani darslarida o‘qitish metodlari noan’anaviy metodlarni qo‘llash, hamda ularning ahamiyati va samarasini aytib o‘tilgan.*

Kalit so‘z: *muammoli o‘qitish, didaktik o‘yin, rezyume, bumerang, rebus, krossvord.*

O‘zbekiston respublikasi demokratik, huquqiy va fuqarolik jamiyatini qurish yo‘lidan borayotgan bir paytda ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi va harakatga keltiruvchi har tomonlama rivojlangan barkamol insonni tarbiyalashdan iboratdir. Bu barobarida darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish yaxshi samara beradi.

Didaktik o‘yin texnologiyalari .Didaktika yunoncha didaktikos so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, o‘qitish, o‘rganish ma‘nosini beradi. So‘ngi paytlarda asosiy didaktik kategoriyalar sirasiga ta’limning didaktik tizimi va ta’lim texnologiyasi kabi tushunchalarni ham kiritish taklifi kirirtilmoqda. Didaktik o‘yinlar texnologiyalari o‘quvchi faoliyatining faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o‘quvchiga ijobiy imkoniyatlarni ruyobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshitishda kata ahamiyatga ega.

Didaktik o‘yinlar o‘quvchilarda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, hisoblash, o‘lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarishga yordam beradi. Quyida biologiya darslarida didaktik o‘yinlar qo‘llash haqida fikr yuritimiz.

Ishchanlik o‘yin darsi – dars mavzusi bo‘yicha masalalarni hal etish jarayonida o‘quvchilarning faol ishtirok etishini ta‘minlash orqali yangi bilimlarni o‘zlashtirish mashqi.

Masalan; 7 sinfda Baliqlarning ichki tuzilishi mavzusida o‘quvchilarga baliqlarni organizm qismlarini o‘rganishda ko‘rsatadi.

Teatrlashtirilgan dars – dars mavzusi bilan bog‘liq sahna ko‘rinishlarini tashkil etish orqali dars mavzusi bo‘yicha chuqur, aniq ma‘lumotlar berish darsi. 8- sinf Teri shikastlanganda birinchi yordam ko‘rsatishni tayyorlash mumkin.

Biologiya faniga oid qiziqarli mavzularga krossvord, rebus va ijodiy izlanishlarga undaydigan masalalarni kiritish mumkin. Bunday qiziqarli masalalar quyidagi didaktik talablarga javob berish kerak.

Qiziqarli masalalar tezkor va obrazli, fikrlashni rivojlantirib, ularni yechish jarayonida ijodiy motivatsiya hosil qilishi.

Taqdim etilayotgan materilning o‘quvchilar uchun yangi va qiziqarli bo‘lishi.

O‘quvchilarning mustaqil ishlashini taminlash uchun topshiriqlarning variativ bo‘lishi. Topshiriqlarni o‘quvchilarning fazoviy va tafakkurini rivojlantirishga

qaratilishi. Biologiya fanini o‘qitishda krosvord va rebuslardan foydalanish o‘quvchilarni zeriktirmaslikka, kimyo atamalaridan so‘z boyligini oshirish va tez fikrlashga o‘rgatadi.

Rezyume texnologiyasida murakkab, ko‘p tarmoqli, mumkin qadar muammoli mavzularni o‘rganishga qaratilgan bo‘ladi. Texnologiyaning mohiyati shundan iboratki, bunda bir yo‘li mavzuning turli tarmoqlari bo‘yicha axborot beriladi. Ayni paytda ularning alohida nuqtalardan muhokama qilinadi. Masalan; Hujayralarda plastik almashinuv mavzusi buyicha foyda va zararlari aytish mumkin.

Muammoli o‘qitish texnologiyasi. Bu texnologiyada o‘quvchilarga o‘quv predmetining mavzusidan kelib chiqqan turli muammo masala yoki vaziyatlarning yechimini to‘g‘ri topishlariga o‘rgatish, ularda muammoni yechishda mos uslublari to‘g‘ri tanalashga o‘rgatish, muammoni kelib chiqish sabablarini va muammoni yechishdagi xatti xarakatlarni to‘g‘ri aniqlashga o‘rgatish.

Muammoni hal qilish bosqichi quyidagicha;

Muammoning turi Muammoni kelib chiqish sabablari

Muammoni yechish yo‘llari va sizning harakatlaringiz

Biologiya fani darsida muammoli texnologiyaga quyidagi mavzuni hal qilish mumkin

Toza ichimlik suvining kamligi, suvni toza saqlasjga e‘tiborning kamligi, tabiat va suvni saqlashga oid tadbirlar o‘tkazish shu mavzularni yoritilsa bo‘ladi. Darslarda electron darsliklardan foydalanishimiz, biologiya fanidagi hujayrani ko‘payish jarayonlarni, bakteriya va mikroblarni tarqalishi, koronavirus infeksiyasini tarqatuvchi virus tushunchalarini osonlashtiradi. Shunday ekan, biz o‘quvchilarning fikrlash qobiliyati va faning rivojlantirishini ta‘minlashimiz kerak.

FOYDALANNILGAN ADABIYOTLAR:

1. Asqarov I.R, To‘xtaboyev.N.X. Biologiya, 7-sinf o‘quvchilari uchun darslik. Toshkent 2010yil.
2. Zunnunov A. Maxkamov U. O‘qituvchilar uchun qo‘llanma Toshkent Sharq. 2016 yil
3. Pletner Yu.V, Polosin V.S Biologiya fanini o‘qitish metodikasi . O‘qituvchi 1967 yil

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISH.

Mamato‘rayeva Nilufar Qohhorovna

*Samarqand viloyati Bulung‘ur tumani 35-maktabning
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi*

*“Kim kitob o‘qishdan to‘xtasa, biling-ki, u fikrlashdan ham
to‘xtagan bo‘ladi.*

(Deni Didro)

Annotatsiya: *Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini og‘zaki va yozma
nutqini shakllantirish va rivojlantirish usullari haqida.*

Kalit so‘zlar: *Maktab, nutq, malaka, motiv, shakl, portlovchi yozuv, shakl, qoida.*

O‘zbek xalqi ta‘lim-tarbiyaga oid boy merosga ega bo‘lib, avlodlarda insonparvarlik,
kamtarlik, mehnatsevarlik, do‘stlik, mehr-oqibat, birodarlik, odoblilik kabi umuminsoniy
fazilatlarni tarbiyalab kelgan.

Bolaning dunyoqarashi, didi salohiyati shakllanadigan boshlang‘ich sinflarga eng
yetuk, eng tajribali murabbiylar bекitib qo‘yilishini oddi mantiqning o‘zi talab etadi.
Darhaqiqat, shunday ekan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bizga erkin fikrlay oladigan ijodiy
fikir mahsulini nutq shakliga mos ravishda og‘zaki va yozma bayon qila olish ko‘nikma
va malakalarini egallagan barkamol avlodning boshlang‘ich avlodini yetkazib berishlari
kerak. Yozma nutqning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda,
*L.S. Vygotskiy uning shakllanishini tashkil etish va qurish bo‘yicha bir qator qoidalarni ishlab
chiqdi.* Ma‘lumki, maktabda o‘qish boshlanishiga qadar o‘quvchilar yozma tilga deyarli
ehtiyoj sezmaydilar. "Yozishni boshlagan bola nafaqat bu nutq funksiyasiga ehtiyoj
sezmaydi, balki u hali ham mavjud eng yuqori daraja u umuman nima uchun bu funksiyaga
muhtojligini noaniq tasavvur qiladi. Shuning uchun yozma nutqni shakllantirishda, *L.S.
Vygotskiy o‘quvchilar uchun nutqning ushbu shakli uchun o‘ziga xos motivlarni yaratish va
bir xil aniq vazifalarni qo‘ydi: "... xat bola uchun mazmunli bo‘lishi kerak, unda tabiiy ehtiyoj,
paydo bo‘lishi kerak, u bolalar uchun kiritilishi kerak.*

Yozma tilni muvaffaqiyatli rivojlantirishning zaruriy sharti imo-ishora, o‘yin, rasmni
rivojlantirishdir. Bu shuni anglatadiki, bolaning yozma nutqiga "kirishi" narsalarni chizishdan
chizish nutqiga o‘tish sifatida tashkil etilishi kerak. Bolani "nafaqat narsalarni, balki nutqni
ham chizishingiz mumkin" degan kashfiyotga olib borish muhimdir

Og‘zaki va yozma nutqdagi gap va so‘zlarning soni ham nutqning rivojlanishi, uning
sintaktik tuzilishining ko‘rsatkichidir. Uchinchi sinf o‘quvchilarining yozma ishlaridagi so‘zlar
soni 30 dan 150 gacha. Og‘zaki hikoyalar ko‘proq bo‘ladi, ularning hajmi kattaroqdir.
Gaplardagi so‘zlar soni ham nutq rivojlanishining muhim ko‘rsatkichidir. Uchinchi sinf
o‘quvchilari qisqa jumlar (6-7 so‘z) bilan yozadilar. Og‘zaki nutqda gaplar yozma gapga
qaraganda uzunroq, lekin tartibli emas.

Og‘zaki nutq odatdagi tovushli so‘zlashuv nutqi bo‘lib, bu nutq ko‘proq ohang va turli imo-ishoralar bilan aloqadordir. Unda murakkab grammatik qurilmalardan deyarli foydalanilmaydi. O‘quvchi og‘zaki nutqda asosan sodda gaplarni qo‘llaydi: u o‘z suhbatdoshiga nimanidir ko‘rsatishi mantiqiy urg‘udan foydalanib, ma‘lum bir so‘zni alohida ta’kidlashi, nimanidir mimika, ko‘z, qo‘l, bosh harakati bilan anglatishi mumkin. Og‘zaki nutqda fikrni ixcham ifodalash maqsadida to‘liqsiz gaplar keng qo‘llaniladi. Agar og‘zaki nutqda ma‘lum bir lug‘at to‘planmagan bo‘lsa, siz bolaga ushbu lug‘atdan foydalanishni talab qiladigan yozma ishni bera olmaysiz. Bola uni tinglagan sharoitda gapirishni o‘rganmaguncha va o‘qituvchi va sinf uning nutqiga munosabat bildirmaguncha, unga o‘zi bilan yolg‘iz qolgan holda biror narsa yozish qiyin bo‘ladi. Shunday qilib, bolalarning maktabda o‘rganadigan og‘zaki nutqi uning rivojlanishi uchun jamoaviy tinglovchiga e’tibor berish qobiliyatini talab qiladi. Bu orientatsiya shaxslar bilan oddiy bevosita muloqotdan juda farq qiladi. Talaba sinf oldida nutq so‘zlaganda, u o‘z ovozinig kuchliligini, intonatsiyasini, sintaksisini, nutqining lug‘atini ana shu shartlarga moslashtira olishi kerak. Og‘zaki monologini ma‘lum darajada tinglovchiga yo‘naltirish qobiliyati unga yozma nutqini yo‘q o‘quvchiga yo‘naltirishga yordam beradi. Ikkala holatda ham tasavvur muhim rol o‘ynaydi, ya’ni. bir vaqtning o‘zida so‘zlovchi (yozuvchi) va tinglovchi (o‘quvchi) o‘rniga o‘zini qo‘yish qobiliyati.

Bu bog‘liqlikni alohida ta’kidlash zarur, chunki pedagogik amaliyot buni juda kam hisobga oladi va og‘zaki nutq bilan aynan shu tomondan juda kam shug‘ullanadi.

Maktabda quyidagi ish tartibi ildiz otgan: o‘qituvchi o‘quvchining javoblarini takrorlaydi, bolalar guruhiga o‘zining individual bayonotini o‘ziga xos tarzda olib boradi. Ushbu tartib bilan darsga javob beradigan bola nutqini butun sinfga qaratishi shart emas va butun sinf gapirayotgan o‘rtoqlarni diqqat bilan tinglashi shart emas, chunki eng muhimi keyin o‘qituvchi tomonidan aytiladi. Shu bilan birga, tinglovchilarning reaksiyasi monolog nutqni yaxshilashda kuchli omil hisoblanadi. Asl va samarali metodologiya bolalarni yozish madaniyatiga kiritish *M. Montessori* tomonidan ixtiro qilingan. U bolalarni harflar yordamida o‘z fikringizni yozib olishingiz va uni boshqa odamga etkazishingiz mumkinligini tushunish uchun juda ehtiyotkorlik bilan tayyorladi; kartalarda yozilgan qisqa matnlar yordamida muloqot amalga oshirilgan o‘yin vaziyatlarini yaratdi. Ularning mazmuni juda xilma-xil edi va bolalarning yoshiga to‘g‘ri keldi. Shuning uchun yozma nutq ular tomonidan sub’ektiv ravishda aloqa vositasi sifatida ko‘rib chiqilgan va baholangan. Oddiy kichik eslatmalarni yaratish yozma nutqni nutqning yangi shakli va suhbatdoshning fazoviy uzoqligi sharoitida muloqot qilishning yangi imkoniyati sifatida o‘rnatishga birinchi urinish edi. Yigitlar katta zavq bilan muloqotning yangi usulidan foydalanishni boshladilar. U bolalarning yozish faolligi nihoyatda yuqori ekanligini qayd etib, olti-etti yosh yozma til rivojlanishining eng nozik davri, ya’ni –portlovchi yozuv davri, degan xulosaga keldi. O‘qish va yozish kabi nutq faoliyati turlarini o‘rgatish tilni rivojlantirish uchun real imkoniyatlarni o‘z ichiga oladi, unga diqqatli va ehtiyotkor munosabatni tarbiyalaydi. mahalliy til... Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining vazifasi bolalarga til boyliklarini o‘zlashtirishga yordam berish, ularni umumiy insoniyat madaniyati bilan tanishtirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Averin V.A. Bolalar va o'smirlar psixologiyasi: Qo'llanma- 2-nashr, Rev. SPb; Mixaylov V.A. nashriyoti, 1998, - 379s.
2. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining o'z-o'zini tarbiyalash faoliyati: ko'rsatmalar, didaktik material(Kapinus N.O., Grabovaya G.S., Sedova N.M. - X.: Osnova nashriyot guruhi, 2005 yil

O‘SMIRLIK YOSH DAVRLARIDA PSIXOLOGIK O‘ZGARISHLAR, O‘SMIRLARNING YAQINLARI BILAN MUNOSABATLARI VA UNING TAHLILI.

Abduvasiyeva Dilobar Otabekovna

Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti

2-kurs talabasi

Annotatsiya: *Bugungi kunda mamlakatimiz oldida turgan buyuk maqsadlardan biri kelajagimiz davomchilarini yetuk bilim sohibi sifatida tarbiyalashda ularda yuzaga keladigan psixologik jarayonlarga e’tibor qaratishda psixologiya fan sohasining o’rni. O’quvchilarda ijobiy sifatlarni hosil qilishda kelajakda yetuk shaxs bo’lib shakllanishlarida ularning ong va dunyoqarashining shakllanishini tushuntirish orqali o’z-o’zini anglashga, tahlil qilishga, tarbiyalashga o’rgatish.*

Kalit so’zlar: *ong va dunyoqarash shakllanishi, o’z- o’ziga baho berish, o’z- o’zini anglash, o’smirlik davri inqirozi, o’smirlik davrida jismoniy va psixologik rivojlanish.*

Hozirgi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlar kelajak avlodni yetuk bilim sohibi sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Bunda o’sib kelayotgan yosh avlodda yuzaga kelayotgan psixologik o’zgarishlarga e’tibor berish, yosh davrlarida yuzaga keladigan inqirozlarga ahamiyat qaratish yoshlarning yaqinlari oila a’zolari bilan suhbat olib borish yoshlarda psixologik treninglar metodikalar o’tkazishdan iborat. O’smirlik yosh davriga alohida e’tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki o’smirlik bolalikdan kattalikka o’tish davri hisoblanadi. Fiziologik va psixologik jihatdan o’ziga xos xususiyatlar bilan xarakterlanadi.

O’smirlik yosh dunyoqarash etiqod prinsip o’zlikni anglash, baholash kabi shaxs xususiyatlari shakllanadigan davr hisoblanadi. O’smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo’lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o’smirlar o’tmishdoshlariga nisbatan jismoniy aqliy va siyosiy jihatdan ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish ijtimoiylashuv jarayoni oldinroq namoyon bo’lmoqda. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotga turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilish ortadi, xarakteri shakllanadi, ma’naviy dunyosi boyiydi. O’smir ulg’aygan sari unda —Ideal menl, —axloqiy menl, va —Haqiqiy menl singari shaxsga oid tizim dunyo qarash shakllana boradi.

O’tkazilgan tadqiqotlar, amaliyot jarayonlari, o’smirlardan olingan metodikalar natijasi shundan dalolat beradiki o’smir boshqa yoshlarga nisbatan o’ziga nisbatan e’tibor talab, mehrga muhtoj o’z fikrlarini yaqinlari inobatga olishni har tomonlama istay boshlaydi. Aksariyat o’smirlarda yuzaga keladigan stress o’z yo’lini yo’qotish, alkogol mahsulotlariga berilish yaqinlarining unga nisbatan beparvoligi, ularga berilayotgan mehr qoniqtira olmaslik natijasida kelib chiqadi. Amaliyot davrida o’smir yoshidagi o’quvchilarning ota-onalari, yaqinlari bilan olib borilayotgan suhbat jarayonida ota-onalarning farzandlariga e’tiborlari kamligi kuzatiladi. Sababi ota-onalarning boshqa yumushlarga vaqtlari ko’p ajratilishi sababli ularda yetarlicha e’tibor berilmaydi. Natijada oilaviy ziddiyatlar yuzaga

keladi. O‘smirlarning o‘ziga nisbatan ishonch past, irodasizlik, sabrsizlik, kuchsizlik holatlari kuzatiladi.

O‘smirlar kattalarning ularga bildirgan ishonchlariga kata ehtiyoj sezadilar. Kattalar o‘smirlar bilan do‘stona, uni to‘la tushungan holda va yetarlicha e‘tibor qaratib, aql bilan rahbarlik qilsalar bunga o‘smirlar ijobiy qaraydilar, lekin bu rahbarlik kattalarning hohish istagi ustunligida kechsa unday holda ular to‘la qarshilik ko‘rsatadilar. Bu qarshilik ko‘pincha salbiy natijalarga, ba‘zan depressiya holatini yuzaga keltirishi mumkin.

Kattalar o‘smirlarning foydali jamoa ishlarida muvaffaqiyatga erishishlarida yordam berishlari va bu bilan ularning qadr-qimmatlarini namoyon qilishlariga imkon berishlari lozim.

O‘smirlik yoshining mohiyati shundan iboratki, o‘smir birmuncha faolroq ijtimoiy muhitga yetilgan bola. Har bir o‘smir muvaffaqiyatli ishlar bilan tevarak-atrofdagi odamlar o‘rtasida o‘z shaxsini tasdiqlashga intiladi. Ularga yaqinlarning mehri, ishonchi madat beradi.

Agar o‘smirning muammolari hal qilinmasa, ular chuqurlikni oshirsa, ular murakkablikni chuqur egallaydi, ya'ni bunday mayda-chuydalikning namoyon bo'lishining bir necha shakllariga ega. Bu, ayniqsa, ijtimoiy nodavlat dezatlangan guruhni tashkil etadigan bunday o'spirinlar. O'smirlardagi ijtimoiy nizolarga olib keladigan ko'plab ijtimoiy nizolarga, kns organik patologiyasining asosiy hodisalari, individual yoki nevrotik va nevrotik rivojlanishning asosiy hodisalari orasida asosiy narsalarga aylanadi. Ijtimoiy yuridikning sabablari va xususiyatlarini tushuntirishda jiddiy ahamiyatga ega bo'lganligi, odamlarning o'zini o'zi boshqarishning nufuzli mexanizmlari bilan ajralib turadi, ular o'spirinlarning o'zini o'zi tartibga solish mexanizmlari va birinchi navbatda o'zini tutishning nufuzli ta'siri bilan bog'liq .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika (darslik) –T.: 2009
- 2.Mavlonova R. va boshqalar. . Ijtimoiy pedagogika (o_quv qo_llanma) –T.: 2009
- 3.Begmatov A., Quraev M. Ijtimoiy pedagogikaning dolzarb masalalari. T.: OPI to_plami. 1998 pu.uz
- 4.www.edu.uz
- 5.www.nadib.uz

G.,AFUR G.,ULOM IJODI ADABIYOTSHUNOS OLIMLAR NAZDIDA

Ilimbayev Sardor

*Toshkent davlat yuridik universiteti,
Xususiy huquq fakulteti 3-kurs talabasi*

Annotatsiya: *G.,afur G.,ulom hayoti, ijodiy merosining qimmatini, qadri doimo adabiyotshunoslik va tanqidchilikning diqqat markazida bo.,lib kelgan. Ijod namunalari 30-yillardayoq maktab va Oliy o.,quv yurtlari dasturlaridan o.,rin olgan. Hozirgacha mustaqilligimizni mustahkamlash, zamonadoshimizning badiiy-estetik didini o.,stirishga xizmat qilib kelmoqda. Uning ijodi nafaqat o.,z davrining mashhur yozuvchilari, qolaversa, istiqbol yillarini zabardast ijodkorlari tomonidan ham o.,rganilgan.*

Kalit so.,zlar: *Mumtoz folklor, Sharq she‘riyati, rus adabiyoti, olimlar, tadqiqot, ijod yo.,li, poetik til, xalqchilik.*

G.,afur G.,ulom hayoti va ijodi Olim Sharafiddinov (Ayn), Homil Yoqubov, Salohiddin Mamajonov, Matyoqub Qo.,shjonov, Naim Karimov, Ozod Sharafiddinov, Baxtiyor Nazarov, Umarali Normatov, Niniel Vladimirova, Sobir Mirvaliev, Solih Qosimov, Berdiali Imomov, Marhamat Amilova, Sharif Yusupov, Qozoqboy Yo.,ldoshev, Abdug.,afur Rasulov, Hamidulla Boltaboev, Tozagul Matyoqubova va boshqa o.,nlab olimlarning diqqatini jalb qilgan desak aslo mubolag.,a bo.,lmaydi.

Bular orasida professor Homil Yoqubovning G.,afur G.,ulom hayoti va ijodini tadqiq etuvchi adabiy-tanqidiy ocherki, ayniqsa, diqqatga sazovordir. Kitobda atoqli o.,zbek shoiri o.,zi yashagan davr voqeligidan hayotiga mazmun olib, ijodiy imkoniyatlarini kengaytirgan qalamkash sifatida o.,rganiladi. Garchi olim G.,afur G.,ulomning o.,tiz besh yillik ijodiy yo.,lini siyosiy-mafkuraviy nuqtai nazardan tahlil etsa ham, uning ichki takomilini kuzatish, asarlari poetik tili va xalqchilligini aniqlash, istiqbol rejalarini pragnoz qilishga ham harakat qilgan edi.

Akademik Salohiddin Mamajonov ham G.,afur G.,ulom ijodini o.,rganishga barakali hissa qo.,shdi. Uning —Shoir va zamonaviylik, —G.,afur G.,ulom prozasi, —Uslub jilolaril kabi yirik monografik tadqiqotlarida shoir ijodi g.,oyaviylik bilan bir qatorda, badiiy barkamollik talablaridan ham tadqiq etildi. G.,afur G.,ulom she‘riyati siyosiy-falsafiy ruhi, ko.,tarinki pafosi, hozirjavob va dolzarbligi, xalqchilligi va gumanizmi jihatidan qadrlandi. G.,G.,ulom ijodi mumtoz folklor, Sharq she‘riyati, rus adabiyoti kabi uch ildizdan oziqlanishi aniqlanib, shu asosda tahlil qilindi. Uning qirq yillik ijodiy yo.,lini kuzatgan adabiyotshunos G.,G.,ulomni —o.,zbek poeziyasining oqsoqoli, — deb ta‘rifladi. Munaqqid —Shoir va zamonaviylik nomli kitobida G.,G.,ulomning mavzu tanlashi, obraz yaratishdagi individualligi, hayot materialiga yondashuvi, estetik qarashlari va badiiy ijodi o.,rtasidagi birlik kabi jihatlarni haqqoniy ko.,rsatishga harakat qilgan. —Uslub jilolaril monografiyasida esa, G.,afur G.,ulom she‘riyatining lirik qahramoni, shoir ijodida an‘ana va novatorlik, uslub masalalari, shuningdek, rus adabiyoti bilan aloqalari, yosh qalamkashlarga ta‘siri tekshirildi. G.,afur G.,ulomning ustozlari, individual uslubi, boshqa qalam sohiblariga ta‘siri bir

butunlikda olib qaraldi. Boshqacharoq qilib aytganda, shoirning poetik ijodi yaxlit tarzda o‘rganildi. Adabiyotshunos —G‘afur G‘ulom prozasil kitobida yozuvchining nasr sohasidagi mahoratini ochishga, asarlarining janr xususiyatlarini belgilashga, individual uslubi, bayon tamoyillarini ko‘rsatishga, ijodiy metodini xarakterlashga asosiy e‘tibor qaratdi. S.Mamajonov tadqiqotlari G‘afur G‘ulomning voqelikka yondashuvi va uni idrok etish usuli, ijodiy metodini tayin etishi kabi jihatlari bilan bugungi adabiyotshunoslik talablariga to‘la javob bera olmasa-da, o‘z davrida katta ahamiyat kasb etdi. Ularda istifoda etilgan boy faktik materiallar keyingi tadqiqotlar uchun tayanch vazifasini o‘tadi.

Marhamat Amilova —O‘zbek sovet adabiyotida folklor an‘analaril kitobida G‘afur G‘ulomning xalq og‘zaki ijodidan foydalanish tamoyillari, poetik asarlarida folklor an‘analaridan foydalanishdagi ijodiy individualligi kabi masalalar o‘rganildi. Tadqiqotchi ijodkorning folklor materialiga murojaat qilishi adabiyotni rivojlantiruvchi muhim tendentsiyalardan biri ekanligini to‘g‘ri ta’kidlaydi. U G‘afur G‘ulom ijodida xalq og‘zaki ijodiga xos shakliy-uslubiy jihat, obraz va motivlar, mubolog‘a va komizmdan foydalanish nisbatan ochiqroq namoyon bo‘lishini ko‘rsatdi. Biroq, ijtimoiy ideali xarakteridagi —sifatij siljishllarni sho‘ro mafkurasi, estetikasi doirasidagina ko‘rsatishga majbur bo‘ldi. Adabiyotshunos olim, akademik Naim Karimov —G‘afur G‘ulom nomli risolasida G‘afur G‘ulom ijodiga bugungi voqelik nuqtai nazaridan yondashadi. Badiiy jihatdan mukammal she‘rlarining yaratilish tarixi, g‘oyaviy-badiiy jozibasi haqida fikr yurgizish asnosida, N.Karimov shoir hayotining hali ko‘pchilikka noma‘lum bo‘lgan ayrim sahifalari haqida naql qilish yo‘lidan boradi. Shoir biografiyasiga oid ma‘lumotlar vositasida ijodkor ruhiyatini va asarlarini tushunishga intiladi. Shubhasiz, akademik Baxtiyor Nazarovning —G‘afur G‘ulom olamil risolasini keyingi yillardagi g‘afurg‘ulomshunoslikning jiddij yutug‘i sifatida ko‘rsatish lozim. Shuningdek, filologiya fanlari nomzodi Tozagul Matyoqubovanning —G‘afur G‘ulom badiiyatil monografiyasining —G‘afur G‘ulom nasrining poetik jozibasil, - deb nomlangan uchinchi bobida G‘.G‘ulom hikoyalarida peyzajning badiiy-estetik funksiyasi kuzatilgan. Adib hikoyalaridagi nasr va nazm uyg‘unligi liro- epik nasriy uslubning o‘ziga xosligi va poetik til jozibadorligi misolida yoritilgan.

Demak, G‘afur G‘ulom ijodi turli xil unga zamondosh bo‘lgan olimlar bilan bir qatorda, hozirgi zamon adabiyotshunoslari tomonidan ham o‘rganilib, ijodining turli qirralarini yorqin tarzda ifodalab berganliga guvoh bo‘lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. G‘. G‘ulom. Tanlangan asarlar. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodij yui, 2012.
2. [G‘afur G‘ulom. Mukammal asarlar to‘plami. 10-jild. Tarjimalar](#)
3. G‘afur G‘ulom. Shum bola qissasi. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodij yui, 2015.
4. Mamajonov S. G‘afur G‘ulom prozasi. – T.: Fan, 1966 – B. 50
5. G‘afur G‘ulom. Mukammal asarlar to‘plami. 6 tom. – T.: Fan, 1986

6. Matyoqubova T. G_{afur} G_{ulom} badiiyati. – T.: Fan va texnologiya, 2006
7. Nazarov B. G_{afur} G_{ulom} olami. – T.: Fan, 2004.
8. G_{afur} G_{ulom} zamondoshlari xotirasida. – T.: G_{afur} G_{ulom} nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2003
9. Karimov N. G_{afur} G_{ulom}. – T: G_{afur} G_{ulom} nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2003.

Internet web-saytlar:

1. www.tadqiqot.uz
2. www.ziyo.net
3. www.arboblarni.uz
4. www.tafakkur.net
5. <https://arxiv.org/ru/documents/slides/adabiyot/g-afur-g-ulom>
6. <https://ziyo.edu.uz>

UMUMIY O`RTA TA`LIMDA MATEMATIKA O`QITISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Ismoilova Sojida Yuldashevna

*Namangan viloyati Yangi Namangan tumani
8-sonli DIMI matematika fanidan 1-toifali o`qituvchi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matematika o`qitishning maqsad va vazifalar, fanga oid umumiy kompetensiyalar haqida so`z yuritilgan.*

Kalit so`zlar: *fan, o`quv dasturi, darslik, metodika, bilim, ko., nikma, malaka, predmet, fanlararo bog., liqlik, matematika, kompetensiya, hisob-kitob, sinov.*

Zamonaviy ta`limda ta`lim muassasalaridagi o`qitish sifatini ta`minlashga qaratilgan tizimli islohotlar zahirida bo`lajak o`qituvchilarning kasbiy mahorati, ularning zamonaviy ta`lim va innovatsion texnologiyalar, ilg`or xorijiy tajribalarni o`zlashtirish borasidagi zamonaviy bilim, ko`nikma va malakalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan sanaladi.

Mamlakatimizda pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonini modernizatsiyalash, sohadagi zamonaviy rivojlanish tendentsiyalari, ilg`or xorijiy tajribalar va innovatsion yondashuvlar asosida ta`lim mazmuni va o`qitish sifatini takomillashtirish muhimligi sababli u davlat siyosati darajasiga ko`tarilgan. Respublikamizda umumiy o`rta ta`lim maktablarining uzluksiz rivojlanishi uchun iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shart-sharoit yaratildi. Jumladan, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator me`yoriy hujjatlarda o`qitishni sifat jihatdan yangi bosqichga ko`tarish sohasida qator tadbirlar boshlab qo`yilgan.

Xususan, boshlang`ich ta`limda o`qitishga alohida e`tibor qaratilib, bo`lajak boshlang`ich sinf o`qituvchilarini zamon talablari asosida malakali kadr etib tayyorlash bugungi kunning kechiktirib bo`lmas muammolaridan biri sanaladi. Shuni hisobga olgan holda O`zbekiston Prezidenti SH.M.Mirziyoyev quyidagilarni ta`kidlaydi: –Maktab o`quv dasturlarini ilg`or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o`quv yuklamalari va fanlarni qayta ko`rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarur.

Mamlakatimiz uchun ilm-fan sohasidagi ustuvor yo`nalishlarni aniq belgilab olishimiz kerak. Hech bir davlat ilm-fanning barcha sohalarini bir yo`la taraqqiy ettira olmaydi. Shuning uchun biz ham har yili ilm-fanning bir nechta ustuvor yo`nalishini rivojlantirish tarafdorimiz. Joriy yilda matematika, kimyo-biologiya, geologiya kabi yo`nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlar faollashtirilib, olimlarga barcha shart-sharoitlar yaratib beriladi. Shuningdek, ilm-fan sohasida fundamental va innovatsion tadqiqotlar uchun maqsadli grant mablag`larini ajratish mexanizmini tubdan qayta ko`rib chiqish kerak.

O`zbekiston Respublikasida ta`limning uzluksizligi, uzviyligi, o`quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagi tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi — aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o‘qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetensiyalar umumta’lim fanlari orqali o‘quvchilarda shakllantiriladi. Shuningdek, har bir umumta’lim fanining mazmunidan kelib chiqqan holda o‘quvchilarda fanga oid umumiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi.

Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantiradi, ko‘zlangan maqsadga erishish uchun qat’iyat va irodani tarbiyalaydi, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikni ta’minlaydi va tafakkurini kengaytiradi. Matematika olamni bilishning asosi bo‘lib, tevarakatdagi voqea va hodisalarning o‘ziga xos qonuniyatlarini ochib berish, ishlab chiqarish, fan-texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Ta’limda matematika fani o‘quv dasturi o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan Davlat ta’lim standarti talablaridan kelib chiqib tuzildi.

Ta’limda matematika fanini o‘qitishning asosiy maqsadi: o‘quvchilarda kundalik faoliyatda qo‘llash, fanlarni o‘rganish va ta’lim olishni davom ettirish uchun zarur bo‘lgan matematik bilim va ko‘nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish; jadal taraqqiy etayotgan jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladigan, aniq va ravshan, tanqidiy hamda mantiqiy fikrlay oladigan shaxsni shakllantirish; milliy, ma’naviy va madaniy merosni qadrlash, tabiiy-moddiy resurslardan oqilona foydalanish va asrab-avaylash, matematik madaniyatni umumbashariy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida tarbiyalashdan iborat.

Ta’limda matematika fanini o‘qitishning asosiy vazifalari: o‘quvchilar tomonidan matematik tushunchalar, xossalr, shakllar, usullar va algoritmlar haqidagi bilim, ko‘nikmalar egallanishini ta’minlash; inson kamoloti va jamiyat taraqqiyotida matematikaning ahamiyatini anglash, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, kundalik hayotda matematik bilim va ko‘nikmalarni muvaffaqiyatli qo‘llashga o‘rgatish; o‘quvchilarning individual xususiyatlarini rivojlantirgan holda, mustaqil ta’lim olish ko‘nikmalarini shakllantirish; fanlar integratsiyasini inobatga olgan holda o‘quvchilarda, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, kreativlikni shakllantirish hamda ongli ravishda kasb tanlashga yo‘naltirishdan iborat.

Amaliy-tajriba va sinov mashqlarida matematika darslarda kundalik faoliyatda shaxsiy, oilaviy va iqtisodiy vaziyatlarga, jumladan, tejamkorlikka, mehnatni yengillashtirishga va unumdorligini oshirishga, savdo-sotiq bilan bog‘liq bo‘lgan masalalar yechilishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasi. Toshkent. . —Turon-Iqbol 2016 yil 426 b.
2. Tadjiyeva Z.G., Abdullayeva B.S., Jumayev M.E., Sidelnikova R.I., Sadikova A.V. Metodika prepodavaniya matematiki.-T. —Turon-Iqbol 2011. 336s.

PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNING BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARI DARS FAOLIYATIDAGI O‘RNI.

Gapporova Zamira Qodirovna
Sirdaryo viloyati Oq oltin tumani
6-maktab Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

“Biz uchun bolalarimizning ma’naviyati bilimi, sog‘ligi, eng muhim masala. Sizlarning vazifangiz bolalarning ko‘zidagi nurni ilg‘ab olish, ularga yaxshi tarbiya berish”.

(SH.M.Mirziyoyev)

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining pedagogik kompetentligini rivojlantirish asoslari mavzusida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Kompetentlik, jamiyat, ta’lim, kompetensiya.

Kompetentlik tushunchasi ta’lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik — noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarni Zamonaviy jamiyat ta’lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma’naviy va jismoniy soqloq shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo‘lga olishda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasida "yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta’lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zaxirasini yaratish" vazifasi belgilandi. Uddi shubborada kompetentli pedagog degan atama ko‘z oldimizga keladi. Kompetentli pedagog

– u kim? Uning shakllanish jarayoni qanday kechadi kabi savollar tug‘iladi. Shu nuqtai nazardan "kompetentlik" va "kompetensiya" tushunchalar mazmun mohiyatini aniqlashimiz muhimdir.

Har qanday o‘qituvchi ham "kompetentlik" nimani anglatishini va u "kompetensiya" dan nimasi bilan farq qilishini bilavermaydi. "Kompetentlik" tushunchasi pedagogning ma’lumoti, ko‘nikmasi, qobiliyati va tajribasini o‘z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, uning ma’lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Aslida, ikkala atama o‘xshashdir. Kompetensiya bilimlarning umumiyliigi va ularning odamlarda mavjudligini anglatadi, kompetentlik - bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi.

Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son harori bilan tasdiqlangan Umumiy o‘rta ta’limning Davlat Ta’lim Standartida kompetensiya tushunchasiga mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati sifatida ta’riflangan. Kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich va uzluksiz jarayondir. U oliy ta’lim muassasasida boshlanadi va ish joyida tajribali ustozlar nazorati ostida davom etadi. Shuni unutmaslik kerakki, yuqori kasbiy kompetentlik

nafaqat bilim darajasi, balki xodimning amaliy ko‘nikmalari, tajribasi va shaxsiy fazilatlari hamdi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishi Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o‘rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma‘lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o‘z faoliyatida qo‘llay bilishni taqozo etadi. Uzluksiz ta‘limning barcha sohalarida boshlang‘ich ta‘lim pedagoglarning kasbiy kompetentligiga qo‘yilayotgan malakaviy talablarni o‘rganib, tahlil etar ekanmiz bu borada quyidagi muammolarning mavjudligi ko‘zga tashlanadi:

- pedagoglar kasbiy kompetentligiga qo‘yilayotgan zamonaviy talablar bilan ta‘lim muassasalarini kasbiy faoliyatga tayyorlash yo‘lida olib borilayotgan amaliy harakatlarning nomuttanosibli;

- pedagogika oliygohlarining aksariyat bitiruvchilari ta‘lim muassasalarida kasbiy faoliyatni tashkil etish uchun metodik jihatdan zaruriy tayyorgarlikka ega emasliklari;

- pedagog mutaxassislar kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy pedagogik shart-sharoitlari yaxlit tizim asosida yo‘lga qo‘yilmaganligi;

- umumta‘lim maktablarida faoliyat ko‘rsatayotgan o‘qituvchilarning kasbiy-innovatsion kompetentligining etarlicha shakllanmaganligi.

Ma‘lumki, bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatda erkin va mustaqil amaliy faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlovchi zaruriy omillardan biri bu ulardagi kasbiy-pedagogik kompetentlikning shakllanganligi bilan asoslanadi. Bunda boshlang‘ich ta‘lim pedagogining kompetentlikning o‘ziga xos tuzilmasi, shakllanish bosqichlari va bu jarayonda o‘qitishning zamonaviy shakl va metodlardan foydalanishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish, amaliyotga tadbiiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A z i x o d j a y e v a N . N . P e d a g o g i k t e x n o l o g i y a v a p e d a g o g i k m a h o r a t . У к у в к у л л . - Т . : О ' z b e k i s t o n y o z u v c h i l a r u y u s h m a s i , 2 0 0 6 . - 1 5 9 б .

2. A x m e d o v a M . T . П е d a g o g i k k o m п e t e n t л и к . У с л у б и й к у л л а н м а . - Т . : B R O K C L A S S S E R V I S , 2 0 1 6 . - 8 4 б .

3. A x m e d o v a M . T . П е d a g o g i k k o n ф л и к т o л o g и я . У к у в к у л л а н м а . - Т . : A d a b и ё т у ч к у н л а р и , 2 0 1 7 . - 3 2 0 б .

4. З и ё м у х а м м е d o в Б . П е d a g o g i k m a h o r a t a c o c л a р и . У к у в к у л л . - Т . : Т И Б К И Т О Б , 2 0 0 9 . - 1 8 3 б .

5. M u s л и м o v Н . A . K a c б т а ъ л и м и у к и т u v c h и л a р и н и н г k a c б и й k o п e t e n t л и г и н и ш a k л л a n t и р и ш t e x н o л o g и я с и . M o n o g p a ф и я . - Т . : Ф а н в а t e x н o л o г

O‘ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLANILISHI VA BUNING IJOBIY TARAFLARI

Murtozayeva Zarnigor Komol qizi

Toshkent moliya instituti 3-bosqich talabasi

Annotasiya: *Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanmoqda va har bir sohada zamon bilan hamnafas bo‘lish zarur. Sun‘iy aql texnologiyasini joriy etish soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash holatlarini aniqlash, firibgarlikning oldini olish, ma‘lumotlarni tahlil qilish va takror jarayonlarini avtomatlashtirish, shuningdek, oshkoralikni oshirish uchun katta hajmdagi ma‘lumotlar soliq organlariga daromadlarni yaxshiroq saqlash, qayta ishlash, prognoz qilish va to‘lovchilar va soliq to‘lovchilar o‘rtasida hujjatlar almashinuvini yaxshilash imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar: *soliq, soliq tizimi, soliq stavkalari, sun‘iy intellekt, texnologiya.*

Raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, bugungi kunda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Tabiiyki, boshqa sohalarda bo‘lgani singari kabi raqamli texnologiyalarni soliq ma‘murchiligida joriy etish ham uning faoliyatini tubdan o‘zgartirmoqda. Bu nafaqat soliq to‘lovchilar va soliq organlari o‘rtasidagi munosabatlar bilan bog‘liq bo‘lib qolmay, balki deklaratsiyalarni taqdim etishdan tortib, to‘loqlarni to‘lash va ma‘lumotlarni saqlash usullarigacha ham yangilikliklar kirityapti. Xususan, tizimda yagona elektron platformani yaratish orqali ma‘lumotlarni kiritish, to‘plash, shakllantirish, tahlil qilishning zamonaviy uslubi yo‘lga qo‘yildi. Buning natijasida soliq hisobotlarini topshirish jarayoni 5-7 barobarga qisqardi. Elektron hisobvaraqa-fakturalarning keng joriy etilishi soliq ma‘murchiligini yaxshilashga olib keldi. O‘tgan yilning ikkinchi yarim yilligida ushbu elektron tizim orqali 798,4 trillion so‘mlik tovar aylanmasi soliq bazasiga kiritildi yoki bu ko‘rsatkich birinchi yarim yillikka nisbatan 3,5 baravarga oshdi.

O‘zbekistonda soliq tizimida elektron davlat xizmatlari va axborot tizimlari orqali ma‘lumotlar bazasiga murojaatlar soni yildan-yilga keskin oshib borayotgani tufayli ma‘lumotlarning tezkor tahlilini takomillashtirish kun tartibiga qo‘yilmoqda. Davlat soliq qomitasining mavjud server qurilmalarining xotira sig‘imi bugungi kunda 90 foizni tashkil etadi. Ma‘lumotlarni qayta ishlash markazi qurilmalar eskirgan holatlar bor, shuningdek qayta ishlash va elektron fakturalar va onlayn nazorat kassa mashinalari va tashqi manbalardan hosil katta hajmdagi ma‘lumotlarni tez tahlil qilish uchun mavjud serverlar 164 salohiyatini yo‘qligi. Shu munosabat bilan keng ko‘lamli ma‘lumotlar texnologiyalarini joriy etish uchun qo‘l keladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 2021-yil 17- fevraldagi —Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida’’gi qarorida ham —Raqamli O‘zbekiston – 2030|| strategiyasiga muvofiq, soliq sohasida ham yuridik shaxslarning soliq tushumlarini tahlil qilish, soliq to‘lovlaridagi tafovutlarni aniqlashda sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llashga alohida ahamiyat qaratilgan.

Mamlakatimizda soliq tizimida elektron davlat xizmatlari va axborot tizimlari orqali ma'lumotlar bazasiga tushayotgan murojaatlar soni yildan-yilga keskin oshib borayotganligi sababli ma'lumotlarni tezkorlik bilan tahlil qilishni takomillashtirishni kun tartibiga qo'yimoqda. Davlat soliq qo'mitasining mavjud server qurilmalarining xotira hajmi bugungi kunda 90 foiz band. Ma'lumotlarni qayta ishlash markazi qurilmalari eskirganligi hamda elektron hisobvara-q-fakturalar va onlayn nazorat kassa mashinalari hamda tashqi manbalar orqali shakllangan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tezkor tahlil qilish uchun mavjud serverlar quvvati etishmasligi holatlari yuzaga kelib turibdi.

Soliq tizimini axborotlashtirish natijasida:

1. Soliq tizimini axborotlashtirish darajasining rivojlanishi soliq tizimi oldiga qo'yilgan vazifalarni to'liq va tez bajarish uchun imkoniyat yaratdi.

2. Soliq tizimida axborot texnologiyalardan samarali foydalanilgan taqdirda axborot almashuvining tezlashishi hisobiga sarf-xarajatlar (turli xarajatlar: material, ish kuchi, qog'ozbozlik va h.k.) keskin qisqaradi va ish samaradorligi oshib, tizim faoliyati yaxshilanadi.

3. Soliq tizimida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishning faollashuvi mamlakat bo'yicha yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishning bir qismi hisoblanadi, shuning uchun bu jarayonda soliq tizimining faol ishtirok etishi barcha iqtisodiy jihatdan bog'liq jarayonlar uchun katta samara beradi.

4. Soliqlarni hisoblash, to'plash jarayoni soddalashadi va davlat budjetini to'ldirish tezlashadi. Shu tariqa soliq tizimida axborot texnologiyalarini qo'llash zaruriyati va dolzarbligi yuzaga keldi. Xorijda sun'iy intellekt texnologiyasini o'z soliq tizimida qo'llayotgan mamlakatlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Jumladan, Daniya 2018-yilda soliq to'lashdan bo'yin tovlash natijasida qariyb 325 million AQSH dollari zarar ko'rgan. Mamlakat hukumati sun'iy aql vositalarini o'z soliq tizimiga tatbiq etishi natijasida soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlashning har 100 holatidan 85 tasini muvaffaqiyatli aniqladi. Shuningdek Hindiston hukumati soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash bilan kurashish va soxta firmalarni aniqlash uchun sun'iy aql vositasidan foydalanishga kirishgan yetakchi mamlakatlar qatorida turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasi 2020 yil 29 dekabr <https://uzlidep.uz/uz/news-of-uzbekistan/7998>

2. 2019-yil 9-noyabrdagi — O'zbekistonda soliq va moliya tizimini rivojlantirishning konsepsiyalarini amalga oshirish istiqbollari to'g'risidagi respoblika ilmiy-amaliy anjumani muhokamasi; <http://tsue.uz/uz/>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-sonli 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini — Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirishga oid davlar dasturi to'g'risidagi farmoni; <https://lex.uz/>

PSIXOLOGLAR OLDIDA TURGAN MUAMMOLAR.

Mustafoyeva Dildora Kamoliddinovna

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

66-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali o‘quvchi yoshlar bilan ishashda amaliyotchi psixologlar duch keladigan muammolar haqida ma’lumotlar olishingiz mumkin.*

Kalit so‘zlar: *yoshlar dunyoqarashi, ruhiyoti, internet, bemehrlilik, shafqatsizlik, o‘ch olish, keskirlik, uyatsizlik, betgachoparlik.*

Bugungi kunda psixologlar oldida turgan muammolardan biri – bu yoshlarga Internetning salbiy ta’siridir. Albatta bugungi axborot asrida yashayotgan bolalar hamma narsaga qiziqish bilan qaraydilar, hamma yangi narsani qilib ko‘rishga harakat qiladilar.

Bolalarda taqlid qilish ishtiyoqi kuchli bo‘lgani uchun ular Internetda o‘tirib, kompyuterda jangari va qo‘rqinchi kinofilmlar ko‘rishga qiziqadilar. Internetning yoshlar dunyoqarashiga va ruhiyotiga ta’siri juda katta. Internet vaqtni tejaydi, ya’ni yoshlar adabiyot qidirib sarson bo‘lmaydilar, Internet dunyoqarashni kengaytirishi mumkin. Ammo Internetning salbiy ta’siri ko‘proq.

Masalan, Internetdan ayrim yoshlar faqat bo‘sh vaqtlarini o‘tkazish uchungina foydalanadilar. Masalan, voyaga yetmagan o‘smirlar Internet orqali yoshiga mos kelmaydigan qo‘rqinchli kinolarni ko‘rishlari orqali ularda salbiy xarakter xislatlari shakllanadi, jumladan, bemehrlilik, shafqatsizlik, o‘ch olish, keskirlik, uyatsizlik, betgachoparlik kabilar. Bolalarning Internetda ko‘p o‘tirishlari ular diqqatining parishonligi, nutqining buzilishi, ya’ni turli xil bema’ni so‘zlarni ishlatishlari, fantaziyalarining buzilishi, irodasining kuchsiz bo‘lib shakllanishiga olib keladi.

Kattalar Internetdan to‘g‘ri foydalanishni farzandlariga o‘rgatishlari kerak. Ayrim o‘quvchilarda o‘z joniga qasd qilish, ya’ni suitsidal hatti-harakatlar ham kuzatiladi. Buning oldini olish ham oldimizda turgan muammolardan biridir. Suitsid - suiqasd degan ma’noni bildiradi. 67 % 25 yoshgacha bo‘lgan kishilarda uchraydi. Suitsidda yigitlar o‘limni tanlasa, qizlar taqlidiy, joniga qasd qilishga harakat qiladi.

Suitsid sabablari:

- 1) boladan mehrni ayash;
- 2) boshqa farzandlardan ajratish;
- 3) alkogol ota-onalar;
- 4) ruhiy taraqqiyotdan orqada qolish.

Suitsid turlari:

1. Haqiqiy suitsid.
2. Taqlidiy suitsid.

Autoagressiv suitsid. 120 ta suitsid qilgan yoshlarning atigi 2 tasining ota-onasi yordam so‘rab murojaat qilgan xolos. Demak, suiqasd ota-onalarning farzand tarbiyasiga

befarqligidan kelib chiqadi. Suitsid ko‘proq xolerik va melanxoliklarda uchraydi. Chunki suitsid asab tizimiga bog‘liq.

Biz psixologlarga suitsidning oldini olishga qaratilgan quyidagi tavsiyalarni beramiz:

- Har bir ta’lim tizimida faoliyat yuritayotgan psixolog o‘quvchilarning psixologik xususiyatlarini yaxshi bilishi, jamoadagi ruhiy-ma’naviy muhitdan boxabar bo‘lishi va uni yaxshilashi zarur;

- Psixolog tarbiyasi og‘ir va turli voqealar sabab tushkunlik holatiga tushib qolgan o‘quvchilarni aniqlashi, ularning oilasini to‘liq yoki noto‘liq turga mansubligini o‘rganishi lozim;

- Ota-onalar va kollej yoki maktab o‘rtasida hamkorlikni takomillashtirish, pedagoglarda ota-onalar bilan ishlash rejasini o‘quvchi psixologiyasiga, uning o‘tish davridagi ruhiy holatiga qaratishi;

- Oilada ota-onalarning farzandlarining barchasiga bir xil munosabatni shakllantirish, bolani kamsitmaslik yoki uni haddan ziyod erkalamaslik, oilada kun tartibini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishni ota-onalarga tushuntirish;

- O‘quvchini yolg‘izlatib qo‘ymaslik, o‘quvchidagi har bir o‘zgarishni kattalar ilg‘ashi va oldini olish chorasini topish, bolani do‘st tanlashiga ko‘maklashishni pedagoglar va ota-onalarga tushuntirish;

- Suitsid sodir etgan o‘smir bilan suhbatni u xohlagan paytda olib borish, boshqalardan olgan ma’lumotni unga bildirmaslik;

- O‘quvchilar bilan dildan suhbatlashish, uning muammolarini qanday hal etish yo‘llarini topish;

3. Yana bir muammo - bu tarbiyasi og‘ir bolalar. Ijtimoiy psixologiyada tarbiyasi qiyin bolalar jinoiy (huquqiy) va oddiy (ahloqiy) qonunbuzarlar guruhiga bo‘lib o‘rganiladi.

4. Affektiv kechinmali, ehtirolarga boy, qo‘zg‘aluvchan, ruhiy beqaror bolalar va o‘smirlar. Bundaylar jamoada o‘z o‘rnini topa olmaydilar, doimiy ravishda ruhiy iztirobda bo‘ladilar, ko‘pchilikning nazarida bo‘lishni yoqtirmaydigan, noaniq sabablarga ko‘ra azoblanuvchan bo‘ladilar.

Bundaylarga oqilona maslahatlar berish, affektiv harakatlarning oldini olish, irodaviy sifatlarni shakllantirishga doir tadbirlarni ko‘proq olib borish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Adizova T.M. Psixokorreksiya. – T.2005.
2. Barotov Sh.R. Ta'limda psixologik xizmat. – Buxoro, 2007.

SEMIZLIK KASALLIGINING RIVOJLANISHI VA OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI.

Ilmiy raxbar: ass: Togayeva Gulnora Siddikovna

Tayyorladi: Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Endokrinologiya kafedrası

Raxmatov Ozodjon

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti,

Tibbiy pedagogika 403-guruh talabasi .

Isomiddinova Mohinbonu

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti,

Tibbiy pedagogika 403-guruh talabasi.

Ishning maqsadi: Semizlikning etiologik omilini yanada aniqroq izohlash, uni keltirib chiqaruvchi omillar bilan samarali kurashish. Mahsulotlar ta'siri hisobiga semizlikning qanday qilib rivojlanishini tushunib olish chalinish chastotasi bo'yicha qolgan xududlarga nisbatan solishtirish. Profilaktikasi va tavsiyalari

Muammoning dolzarbligi: Semizlikdan dunyo bo'ylab 672 million kishi xastalangan. Bu har sakkizinchi kishi demakdir.

Materiallar va usullar: Endokrinologiya dispanseridagi ro'yxatda turgan bemorlar tog'risidagi ma'lumotlar, kasallik tarixlarini o'rganib chiqdik. Dispanserda davolanayotgan bemorlardan anamnez yig'ish, Semizlik chalinish sababini nima bilan bog'lashini so'rab surishtirish orqali baholash. Bemorlarning shikoyatlari va anamneziga ko'ra – yashash sharoitini, iqlimini, konservantlar bilan zararlanganligini solishtirish.

Natijalar: Semizlik surunkali metabolik kasallik bo'lib, uni davolanib bo'lmaydi, yoki davolanish bir umr olib boriladi. Buning asosi - vazn yo'qotishdir. Bunga faqat ovqatlanish odatlari va mehnat faoliyatini yaxshilash bilan erishish mumkin. Ovqatlanish bu yillar davomida vujudga kelgan qoniqish va odatlarning bir turi bo'lganligi sababli, bu qoniqishdan voz kechish va odatni o'zgartirish uzoq vaqt talab qiladigan jarayondir. Muvaffaqiyat kaliti faqat sabr-toqat bo'ladi. Bunga yordam beradigan omillar quyidagilardir: soddaligi, foydalanish imkoniyati va tavsiyalarning kamligi, bemorning turmush stereotipining minimal o'zgarishi, farovonligi va minimal qo'shimcha xarajatlar.

Parxez

Tana vaznini ko'paytiradigan odamlar uchun muammolardan biri bu nima yeyishni bilmasliklari, aksincha, ular nima yeyayotganliklariga va qachon ovqatlanishlariga ahamiyat bermasliklari.

Bemorga so'nggi 3-5 kun ichida yoki hech bo'lmaganda kecha va bugungacha o'z dietasini tuzish tavsiya etiladi. Qoidaga ko'ra, bunday bemorlar nonushta qilmaydilar, 2-nonushta bilan tushdan keying ovqatlanishlar yuqori kaloriya hisoblanadi, bundan tashqari ular ovqatlanish oralig'ida va muayyan ishni bajarish paytida ovqatlanishadi.

Ratsiondagi o'zgarishlar oddiy va bemorning turmush tarziga mos bo'lishi kerak. Keyinchalik keng qamrovli, radikal va mehnat talab qiladigan usullarni qo'llash uzoq davom etmaydi va og'irlik tiklanadi.

Bemorning e'tiborini va nima yeyishga qanday yeyishga jalb qilish kerak:

1) kuniga bir necha marta ovqatlanish kerak (3-4-5), kun davomida kaloriyalarni taqsimlash, QD-dagi bemorlarning dietasida bo'lgani kabi;

2) faqat aniq ajratilgan vaqtda ovqatlanish;

3) bitta porsiya taomni iste'mol qilish ;

4) avval kaloriyalarni minimal oson hazm bo'ladigan uglevodlar va yetarli miqdordagi oqsillar, vitaminlar, minerallar bilan cheklashga harakat qilish. Oshxona tuzining tarkibini kuniga 5-8 g gacha kamaytiring, ekstraktiv moddalarni yo'q qiling va tarkibida tola ko'p bo'lgan ovqatlar tarkibini oshiring.

5) tarelka o'lchamlarini va porsiyasini kamaytirishingiz mumkin;

6) suyuqliklar (kofe, choy, sho'rva, sut) cheklash 1 - 1,2 litr kuniga (tanadan ichki suv manbai, va ortiqcha suvlar chiqib ketadi). O'zini yomon xis qilsa tez-tez o'zini chayqash, (suyuqlik, limon) so'lak ajralishi va tashnalikni kamaytiradi);

7) energiya manbai sifatida alkogolli ichimliklarni chiqarib tashlash va oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishni nazorat qilishning yengilligi;

8) ochlik kunlarini qo'llash: meva-sabzavot, baliq, go'sht yoki kefir;

9) asosiy ovqatlar orasida ovqat yemang;

10) yomon kayfiyat, tashvish, tushkunlikni "tortib olmang"; Ishtahasi bo'lmasa, "sheriklik" uchun ovqatlanmang;

11) ochlik holatida ovqat iste'mol qilmaslik va faqat aniq tayyorlangan ro'yxat bo'yicha mahsulot sotib olish;

12) bemorni haftasiga ko'pi bilan 1 marta o'lchash.

13). Samarali davolanishning zaruriy sharti - bu jismoniy metabolizmni kuchaytirish uchun yog'larni harakatga keltirish va metabolizmni kuchaytirish, konservatsiya va hatto skelet mushaklarida oqsil sintezini kuchaytirish, uning yo'q qilinishini sekinlashtirish va insulin ta'sirini kuchaytirish.

Jismoniy faollik quyidagilar bo'lishi kerak: 1) muntazam; 2) mamnuniyat keltiradi va bemorni charchatmaydi; 3) hamfikir odamlarni topish va guruh yoki juftlik bilan shug'ullanish tavsiya etiladi

Xulosa: Semizlikka chalingan bemorlarda gormonlar o'zgarishi, kam harakatlik, ozuqa mahsulotlari tarkibi, konservantlar bilan zararlangan hududlarda gigeyena, to'g'ri ovqatlanish, sport mashg'ulotlari bilan muntazam shug'ullanish sog'lom turmush tarzini amalga oshirish yuqori samaradorlikka olib keladi. Semizlik kasalligiga uchragan bemorlarga parhez stollari va dori vositalari tushuntiriladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR

Xamrayev Og‘abek Ziyodullo o‘g‘li
Kandaxorova Madina Ishratovna

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonda ta’lim tizimi masalari haqida so‘z yuritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Ta’lim tizimi, islohotlar, qarorlar, dunyo reytingi.*

Yurtimizda amalga oshirilayotgan ezgu islohotlarning barchasi xalqimiz kelajagini, manfaatlarini ko‘zlab amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning —Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida“gi qaror (05.06.2018) ham ana shu islohotlarning bir bo‘g‘ini sifatida qalbimizni g‘ururga to‘ldiradi. Ayniqsa, qarorning 7- bandidagi — Oliy ta’lim muassasalariga professor- o‘qituvchilar tarkibiga ishga qabul qilish tegishli kafedraning kengaytirilgan ochiq majlisida pedagog kadrlar va jamoatchilik kengashining a‘zolari ishtirokida sinov darsi o‘tkazish natijalari bo‘yicha ushbu majlisning tavsiyasiga ko‘ra amalga oshirilishil belgilab berilgani e‘tiborlidir. Bu yoshlarning mas‘uliyatini oshirish bilan birga ilmga tasodifan kirib kelish , savodsizlikning oldini olishga yordam beradi.

Bugun Yangi O‘zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning hisoblangan ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar haqida to‘lqinlanib so‘zlamalikning iloji yo‘q. 4 yil ichida respublikamizda bog‘chalar soni 3 barobar oshib, bog‘cha yoshidagi bolalarni qamrab olish darajasi 28 foizdan 54 foizga yetdi.¹ Sohaga davlat-xususiy sheriklik mexanizmi joriy etilishi tufayli 223 mingdan ortiq o‘rinda ega bo‘lgan 7 mingdan 400 ta xususiy bog‘cha tashkil qilindi. Bu maqsadlar uchun 1 trillion 850 milliard so‘m imtiyozli kredit mablag‘lari yo‘naltirilib, 20 mingga yaqin ish o‘rni yaratildi.

— Yoshlarni qo‘llab- quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilil Davlat dasturida ko‘zga tutilgan 30 ta yangi maktab qurish, 320 ta maktabni ta‘mirlash va moddiy - texnik bazasini yaxshilash maqsadida byudjetdan 2 trillion so‘m ajratilishi, boshqa maktabdagi olis maktabga borib, dars beradigan o‘qituvchilar oyligiga 50 %, boshqa viloyatga borib ishlasa - 100 % ustama haq to‘lanishi kabi chora- tadbirlar sohadagi islohotlar samaradorligini ta‘minlab berdi. Bugungi kunda yangi- yangi oliy o‘quv yurtlari , dunyodagi yetakchi universitetlarining filiallari tashkil etilmoqda. Misol uchun, so‘nggi 5 yilda mamlakatimizda 47 ta yangi oliy ta’lim muassasi, jumladan , xorijiy

¹ <https://yuz.uz>

universitetlarning filiallari tashkil etilib, oliy o‘quv yurtlarining soni 125 taga yetdi. Professor- o‘qituvchilarning xorijdagi oliy ta’lim hamda ilmiy tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o‘tashini ta’minlaydigan mexanizm yaratildi. Ularning oylik ish haqi miqdori 2018- yilga nisbatan o‘rtacha 2.5 barobar oshirildi. Bu yildan boshlab 10 ta oliy ta’lim muassasasi o‘zini- o‘zi moliyalashtirish tizimiga o‘tkazildi. Oliy ta’limga ajratiladigan davlat grantlari soni kamida 25 % ga oshirilganligi, oliy o‘quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar sonini 2 barobarga ko‘paytirilib, 2 mingga yetkazilishi oliy ta’limga qamrab olish ko‘lamini yanada kengaytirdi.

Ilm- fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, ularning yutuqlarini yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotga aylantirish jarayonida intellektual mulkning ishonchli himoya qilinishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, intellektual mulk ulushi quyidagicha (–yalpi ichki mahsulotning nisbati hisobida):

Yevropa	Xitoy	Rossiya
45%	12%	7%

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomalari va 2017- yil 7- fevral kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning² —O‘zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni, — Yoshlarga oid Davlat dasturil, yangi tahrirdagi — Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 29- oktabrdagi — Ilm- fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risidagi O‘RQ-576-sonli qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 29- oktabrdagi —Ilm- fanni 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF- 6097-son Farmonlari mamlakatimizda ta’lim va ilm- fan sohasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Ta’lim tizimi bo‘yicha O‘zbekiston 76-o‘rinda turadi³. Eng yaxshi ta’lim tizimiga ega bo‘lgan davlatlar qatoriga quyidagi davlatlar kiradi:

Avstraliya	Daniya	Irlandiya	Yangi Zelandiya	Norvegiya
2	3	4	5	6
Birlashgan Qirollik	Islandiya	Niderlandiya	Finlyandiya	AQSH
	8	9	10	11

² <https://www.standart.uz>

³ <https://apriori-nauka.ru>

7				
Kanada	Shveysariya	Belgiya	Chex	Sloveniya
12	13	14	15	16
Litva	Isroil	Estoniya	Latviya	Polsha
17	18	19	20	21
Janubiy Koreya	Gonkong	Avstriya	Yaponiya	Gruziya
22	23	24	25	26

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. <https://yuz.uz>
2. <https://www.standart.uz>
3. <https://apriori-nauka.ru>

TAʼLIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA OʻQITUVCHILARNING OʻRNI VA SAMARADORLIKKA ERISHISHDA AHAMIYAT BERILISHI LOZIM BOʻLGAN JIHATLAR

Xasanov Bahodir Baxtiyorovich

*Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi
chaqiriluvchilarni harbiy – texnika mutaxassisliklari boʻyicha
tayyorlash markazining maʼnaviy – maʼrifiy tayyorgarlik fani oʻqituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada taʼlim samaradorligini oshirishda oʻqituvchilarning oʻrni va ularni oʻqitish usullarini toʻgʻri tanlay olishlari, ahamiyat berishlari lozim boʻlgan jihatlari hamda talablar toʻgʻrisida toʻxtalib oʻtilgan.*

Kalit soʻzlar: *pedagogika, pedagog, taʼlim, tarbiya, oʻqitish uslubi.*

Oʻzbekistonning davlat mustaqilligini qoʻlga kiritishi tufayli xalqimizning asriy orzusi ushaldi, oʻz taqdiri va kelajagini oʻzi yaratadigan boʻldi. Tarixan qisqa davrda jamiyatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida keskin burilish yasaldi. Hozirgi davrda mamlakatimizda intellektual va madaniyatli-maʼrifatli jamiyat qurishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ularning asosini Oʻzbekiston Respublikasining —Taʼlim toʻgʻrisidagi Qonuni va —Kadrlar tayyorlash milliy dasturini tashkil etadi. Ushbu Qonun va dasturning asosiy vazifalaridan biri shaxsni intellektual va maʼnaviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash bilan uzviy bogʻliq boʻlgan uzluksiz taʼlim tizimi orqali Vatanni sevuvchi, milliy istiqlol gʻoyalariga sodiq, har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishdan iboratdir. Sh.Mirziyoyevning —Yangi Oʻzbekiston strategiyasini kitobida —Mamlakatimizda taʼlim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz taʼlim tizimi prinsipiga asoslangan, bola tugʻilganidan boshlab, 30 yoshgacha boʻlgan davrda har tomonlama qoʻllab – quvvatlaydigan, hayotda munosib oʻrin topishi uchun koʻmak beradigan, yaxlit va uzluksiz tizim yaratishga harakat qilinayotganligi bejiz emas deyilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda pedagogika va yuqori malakali pedagoglarning, oʻquvchi yoshlar uchun yaratilayotgan shart – sharoitlarning, taʼlim – tarbiyaning oʻrni beqiyosdir. Pedagogika – bolalarni oʻqitish sanʼati va fani. Pedagogika – tarbiya, taʼlim hamda maʼlumot berishning nazariy va amaliy jihatlari oʻrganuvchi fanlar majmuasidir. Pedagog atamasi qadimiy boʻlib —Bola yetaklovchil degan maʼnoni bildiruvchi grekcha —paydagogos soʻzidan kelib chiqqan. Shaxsni tarbiyalash, oʻqitish va shakllantirish pedagogning asosiy funksiyasi hisoblanadi. Oʻqituvchilik kasbida chuqur bilimdonlik, zukkolik va oʻz kasb mahoratini muntazam shakllantirib borishga ishtiyoq boʻlmas ekan, u yaxshi ustoz – oʻqituvchi boʻla olmaydi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar taʼlim tizimida oʻquv jarayoniga nisbatan oʻzgacha mazmun, oʻzgacha talab va oʻzgacha pedagogik munosabatlarni kashf etadi. Taʼlim jarayoniga ilgʻor pedagogik texnologiyalarni qoʻllash, taʼlim samaradorligini oshirish. Ilm – fan yutuqlarini amaliyotga joriy etish orqali ijodkor, mustaqil fikr yurita oladigan ijtimoiy faol, yuksak maʼnaviyatli yoshlarni tarbiyalash vazifasi muhim ahamiyat

kasb etadi. Shu o‘rinda ta‘lim va tarbiya haqida to‘htaladigan bo‘lsak, ta‘lim - biror ma‘lumotni kishilarga ma‘lum bir tartibda berish va uni o‘zlashtirish, qabul qilish jarayoni. Ta‘lim – axloqli, odobli shaxsga hunar o‘rgatish, bilim berishdir. Tarbiya – inson shaxsi ma‘naviy qiyofasini shakllantirishga qaratilgan keng qamrovli tadbirlar tizimi hisoblanadi. Tarbiya ta‘limsiz amalga oshmaydi. Bugungi kunda ta‘lim muassasalarida ko‘plab o‘z ishining ustasi bo‘lgan mahoratli o‘qituvchilar faoliyat olib bormoqdalar hamda o‘quvchi yoshlarga ta‘lim - tarbiya berib kelmoqdalar. Ular yuqori malakali, madaniyatli, samarali pedagogik texnologiyalarni dars jarayonida qo‘llayotgan, individual o‘z ish uslubiga ega, o‘z ishiga mas‘uliyat bilan yondoshadigan, o‘z sohasidagi ijobiy tajribalarni o‘rganib, o‘z darslarida qo‘llaydigan, o‘ziga nisbatan talabchanlik bilan qaraydigan, o‘zining ijodiy salohiyatini to‘la namoyon qila oladigan, o‘z kelayotgan yosh avlodga ta‘lim – tarbiya berishda yuqori natijalarga erishayotgan mutaxassislardir.

Ta‘lim berishning nazariyasi va amaliyotida o‘quvchilarning bilim olish harakatlarini faollashtirish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu mammlarning echimi sifatida o‘qituvchilar o‘zlarining ta‘lim berish mahorati, ya‘ni o‘qitish usulini to‘g‘ri tanlay olishi, o‘quvchilarni darsga qiziqitira olishi, ularni mashg‘ulot jarayonlarida faolligini oshirish, o‘quvchilarga bergan bilimlarini ko‘nikmaga aylantira olishi, haqiqiy pedagogik jarayon shakllanishi uchun o‘quvchini mustaqil ishlash va ijodiy fikrlashga yo‘naltira borishi, o‘quvchining og‘zaki va yozma nutq madaniyatini shakllantirish ustida ishlay olishi, o‘quvchi faoliyatini adolatli baholay olishi, dars mavzusiga maqsadni to‘g‘ri qo‘ya bilishi, fanlar aro aloqadorlikni ta‘minlash va ular o‘rtasidagi uzviylikni qo‘llay olishi, o‘z fikr mulohazalarini mustaqil bayon qila olishlari hamda o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro muloqotida do‘stona munosabatga erisha olishi kabi xususiyatlarini tarbiyalashlari lozim.

O‘qitish uslubi bu – ko‘zlangan yoki rejalashtirilgan aniq bir maqsadga erishish uchun o‘qituvchi tanlaydigan yo‘l. O‘qitishning ikki xil shakli bor. Birinchisi o‘qituvchiga moslashgan shakli bo‘lsa, ikkinchisi interfaol o‘qitish shaklidir. O‘qituvchiga moslashgan shaklida asosiy e‘tibor o‘qituvchiga qaratilgan bo‘ladi. Bu vaziyatda asosiy vazifani dars olib borayotgan o‘qituvchi bajaradi. Interfaol o‘qitish shaklida esa dars vaqtida bilim berish o‘qituvchi va o‘quvchi, o‘quvchi va o‘qituvchi hamkorligiga asoslangan bo‘ladi. Bu vaziyatda o‘qituvchi o‘z oldiga aniq va erisha oladigan maqsadlarni qo‘yadi. Bu maqsadlardan biri o‘qitish uchun qulay sharoitlarni yaratishdir. Bunda o‘quvchi o‘zini muvaffaqiyatini, intellektual qodirligini tushunsin. Bu o‘quv jarayoni samaradorligiga olib keladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev —Aynan zamonaviy bilim olgan, ilg‘or kasb – hunarlarni, innovatsion texnologiyalarni, xorijiy tillarni puxta egallagan o‘g‘il – qizlarimiz mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishda yetakchi o‘rin tutadil deb ta‘kidlaganlar.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, ta‘lim berish jarayoni quyida ko‘rsatilgan talablarga amal qilingan taqdirdagina samarali bo‘lishi va yaxshi natijalar berishi amalda isbotlangan:

o‘quvchilar ta‘lim olishlari uchun ta‘lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan o‘zaro munosabat va hamkorlikka faol kirishib ketishlari lozim;

o`quvchilar o`z faoliyatlarini tahlil qilish va shaxsiy salohiyatini amalga oshirishlari uchun imkoniyatga ega bo`lishlari lozim;

o`quvchilar yaqin vaqt ichida o`z hayotida va professional faoliyatida duch kelishi muqarrar bo`lgan vaziyatlar hamda ularga amaliy jihatdan tayyorlanib olishlari mumkinligi va ularni echimlari ustida ishlash imkoniyatlariga ega bo`lishlari;

o`zlariga ishonishlari, o`zlarini ifodalashga qo`rqmasliklari, erkin mustaqil fikrlay olishlari, turli xatolarga yo`l qo`yishlari mumkinligi va ushbu xatolar ustida ishlay olish ko`nikmalarini shakllantira olishlari hamda hatoliklari uchun salbiy baholanmasliklari lozim. Aksincha o`qituvchi tomonidan to`g`ri yo`l - yo`riq ko`rsatilishi lozim.

Bugungi o`zbek pedagogikasi uchun muayyan bilimlar yig`indisi emas, balki bola shaxsi bosh qadriyatga aylangan. Shuning uchun ham milliy pedagogikada faqat bilimli o`quvchilar tayyorlashga emas, balki izlanuvchan, tashabbuskor shaxsni shakllantirishga asosiy e`tibor qaratilmog`i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.Mirziyoyev —Yangi O`zbekiston strategiyasi|| Toshkent-2021y.;
2. Sh.Mirziyoyev —Yangi O`zbekiston: demokratik o`zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda|| Toshkent-2021y.;
3. O`zbekiston Respublikasining Ta`lim to`g`risidagi Qonuni||, –Kadrlar tayyorlash milliy dasturi|| Toshkent -1997y.;
4. O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi —Pedagoglarning ta`lim – tarbiya sohasidagi eng yaxshi tajribalarini o`rganish, umumlashtirish va ommalashtirishl metodik qo`llanmasi Toshkent -2006y.;

ЧОР ХУКУМАТИ ДАВРИДА: ЎЗБЕКИСТОН САНОАТИ ТАРАҚҚИЁТ ЁКИ ТАНАЗЗУЛ?

Амонжонов Сардорбек Набижон ўғли
Андижон Давлат Университети Тарих
факултети талабаси

Аннотация: Ўзбек халқи доимо узоқ ўтмишида ҳам, яқин ўтмиш ҳисобланмиш чор ҳукумати даврида ҳам шунчаки қарамликка кўникиб яшамаганлар. Ота боболаримиз юксак марраларни кўзлаб ҳар доим элимиз, юртимизнинг бўлгуси авлодиларини келажаги деб яшаганлар. Собиқ шўролар мустамлакачилиги кезларида ҳам юртимиз тараққий этганининг далили сифатидаги биргина мисол халқимиз бирдамлигида қурилган Катта Фарғона каналини олсак, бу канал туфайли миллионлаб гектар ер майдонлари сугорилиб, юртимиз ободлиги учун жуда катта хисса қўшган.

Калит сўзлар: Хомашё, эксплуатация, мустабид, социализм, иқтисодиёт, коллективлаштириш.

Барчамизга маълумки Россия империяси Ўрта Осиё хонликларини босиб олгач қарийиб юз йилдан зиёд давр мобайнида бизнинг диёр мустамлака ҳолатига тушиб ўз эркини, мустақиллигини йўқотди. Бу даврда Россия империясининг ўзида ҳам ҳокимят бир неча бор ўзгарди, шу каби ўзгаришлар юртимизнинг тараққиётига ва шу қаторида кўп соҳаларда таназзулига ҳам сабаб бўлди. Масалан, чор ҳукумати Ўрта Осиёга хомашё базаси деб қараб, асосан пахта далаларини кенгайтирган, бу эса бошқа экин майдонларини камайишига олиб келиб, натижада озиқ овқат танқислиги юзага келган.

Октябрь тўнтариши чоризмнинг мустамлака Туркистон иқтисодиёти, халқ оммасини империяча эксплуатация қилишдан иборат талончилик амалиётига ваъда қилинган ўзгаришларни киритмади. Аксинча, мустабид ҳокимият идора усули билан қўшилиб кетган —Бозордан ташқари социализм|| деган ўта яроқсиз марксча андоза —Совет Ўзбекистони|| шароитида ўзининг энг сўнгги нуқтасига етиб, миллий иқтисодиётни издан чиқарди.[1.164]

Ҳозирги кун нуқтаи назаридан қарасак, собиқ совет давлати аввал бошидан иттифоқ меҳнат тақсимоотида ишлаб чиқарувчи кучларни жойлаштиришда мустамлакачилик сиёсатини андоза қилиб олган. Чунончи, Ўзбекистон халқ хўжалиги иқтисодиёти шу даражада қаттиқ назорат қилинганки, бу эса иқтисодни ривожлантиришга эмас, аксича марказнинг фойдасига жуда катта фойда келтирган.

XX-асрнинг 20-30-йилларида Ўзбекистонда ўтказилган саноатлаштириш ва деҳқон хўжаликларини коллективлаштириш сиёсати ҳақида гап кетганда, 20-йиллари ўрталарига келиб, совет давлати халқ хўжалигини тиклаш асосан ниҳоясига етди. Янги иқтисодий сиёсатни амалга ошириш, иқтисодиётнинг аксарият соҳаларида ижобий ўзгаришларга олиб келди. XX-асрнинг 20-йилларидан бошлаб Ўзбекистонда

саноатлаштириш 1-жаҳон уруши ва фуқаролар уруши натижаси инқирозга учраган майда, кустар корхоналарни тиклаш асосида ривожлана бошлади. Пахта тозалаш заводлари, пиллакашлик, йигирув тўкув, тикувчилик, пойафзал фабрикалари қурила бошлади. [2.398]

Янги иқтисодий сиёсат асосида саноатни хўжалик ҳисобига ўтказиш жараёни амалга оширилиб борилди. Бу эса саноат корхоналари ишлаб чиқаришнинг бироз бўлсада, жонланишига олиб келди. Майда ва ўрта саноат корхоналари, йирик корпоратив ташкилотлар ва уларнинг бирлашмалари тадбиркорларга ижарага берилди. Ўлкада янги саноат корхоналари, темир йўллар қурилди. Хилково цемент заводи, Фарғона пиллачилик фабрикаси, Тошкент гуруч заводи, Қизилқия, Хилково темир йўл шаҳобчалари шулар жумласидандир.

Ўлкада, айикса, пахтачилик ва у билан бевосита боғлиқ бўлган пахта тозалаш корхоналари тез суратда ўсди. Бу Марказ тўқимачилик саноатининг ўзбек пахтасига бўлган талаб эҳтиёжи ортиб бораётганига кўп жihatдан боғлиқ эди.

Натижада, пахта экиладиган майдонлар кенгайиб, 1924-йилда 1921-йилга нисбатан 3 баробар кўпайди. Ишлаб турган саноат корхоналари сони 144 тага етди. Биргина пахта тозалаш саноатида ялпи маҳсулот ишлаб чиқариш 1923-йилдаги 23,9 миллион сўмликдан, 1924-йилда 57,8 миллион сўмга етади. Бундан кўринадики, янги иқтисодий сиёсат асосида Туркистон саноати тикланиб, сезиларли даражада ривожлана бошлади.

Бироқ партия ва Совет ҳукумати: —Янги иқтисодий сиёсат Туркистонда синфий курашнинг кескинлашувига олиб келмоқда, маҳаллий бойлар, миллий буржазия колдиқлари, йирик савдогарлар, мусулмон рухонийлари ва бошқа эксплуататор унсурлар жонланмоқда! деган бахона билан уларга қарши мафкуравий ташвиқот ва тарғибот ишларини кучайтириб юборади. [3.288]

Бир сўз билан айтганда марказдагилар Туркистон ўлкасидаги ривожланишга тўсқинликни ошкорасига намоён эта бошлайди.

Шуни хулоса қилиш мумкинки, бизнинг диёр доимо ҳар қандай шароит бўлмасин ўз тақдирини ўзи ҳал қилишга, ўзининг тараққиёт йўлидан боришга интилиб келган. Керак бўлса бу йўлда жонидан кечган ота боболаримиздан доимо ибрат олишимиз даркор.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Зиёев Ҳ, Тарих – ўтмиш ва келажак кўзгуси (Тарихнинг долзарб масалалари). – Тошкент, Гофур Фулом номидаги нашриёт, 2000.
2. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 1-китоб. Туркистон Чор Россияси Мустамлакачилиги даврида. —Шарқ, НМАК, Тошкент, 2000.
3. Қ.Усмонов. Ўзбекистон тарихи. – Тошкент, Иқтисод молия нашриёти, 2006.
4. Муртазаева Р.Ҳ. Ўзбекистон тарихи. – Тошкент, –Янги аср авлоди, 2003.

ЁШЛАР ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ҚАДРИЯТЛАР ТУШУНЧАСИ

Турсунов Асрор Алланазарович

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

*ТАТУ Қарши филиали “Ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар
бўйича” декан ўринбосари.*

Акбаралиев Тўлқин Акбарали ўғли

*Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университети
Фалсафа факультети 1-курс магистри.*

Миллий қадриятлар - халқнинг кундалик ҳаёти ва турмуш тарзида ўзига хос мезон вазифасини ўтайди. «Қадриятлар фалсафий ва социологик тушунча. У биринчидан, бирор объектнинг ижобий ва салбий қимматини, иккинчидан, ижтимоий онгининг норматив белгиловчи – баҳоловчи жиҳати (субъектив қадриятлар ёки онг қадриятлари)ни ифода этади»¹. Ушбу қадриятлар воситасида турли ҳодиса ва ҳолатларга, янги пайдо бўлаётган фаолият турлари ва расм-русмларга баҳо берилади.

Миллий маънавий қадриятлар - ижобий ахлоқий сифатларни такомиллаштириш, давлат ва миллат ривожига тўғаноқ бўладиган салбий иллатларни бартараф этиш омилидир².

Шунга яқин нуқтаи назар Ўзбек Совет энциклопедиясида ҳам баён этилган: «Қадриятлар (фалсафа социологияда) – воқеликдаги муайян ходисаларнинг инсон, ижтимоий ва маданий аҳамиятини кўрсатиш учун қўлланиладиган тушунча».

Таниқли файласуф олим В.П. Тугариновнинг фикрича, «қадриятлар муайян жамият ва синфга мансуб кишилар турмуши ва маданиятининг ҳақиқий ёки идеал неъматлари бўлган табиат ва жамият ходисаларининг моҳияти ёки ходисанинг бир жиҳатидир. Бу неъматларнинг қадриятлар дейилишига сабаб – кишилар уларни кадрлайдилар, чунки бу қадриятлар уларнинг шахсий ва ижтимоий турмушини бойитади. Шунинг учун ҳам кишилар ўз тасарруфларидаги қадриятларни ҳимоя қиладилар ва ўзлари учун мақсад ёки идеал қадриятларни амалга оширишга интилиб келгилар. Қадриятлар ичида энг биринчи ва энг умумийси ҳаётнинг ўзидир, чунки ҳаётда муҳим бўлиш бошқа барча қадриятлардан фойдаланишни йўққа чиқаради,... қолган қадриятлар, аслини олганда, ҳаёт неъматларининг моҳиятидир, маданий қадриятлардир³».

Қ.Назаров ўзининг бир қатор ишларида, ушбу муаммонинг ўта долзарблигини таъкидлаш билан бирга, унинг мазмуни, тузилиши, асосий шакллари, намоён бўлиш хусусиятлари ва умуминсоний қадриятлар тизимидаги ўрни ва аҳамиятини илмий таҳлил қилиган. У қадрият тушунчасини - воқеликдаги муайян ходисаларнинг

¹ <https://www.urgfiltma.uz/uz/faoliyat/manaviy/milliygoya.html?layout=edit&id=301>

² Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси: Ўзбекистон Республикаси Олий таълим бакалаврият босқичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005, 195-200-бетлар.

³ <https://www.urgfiltma.uz/uz/faoliyat/manaviy/milliygoya.html?layout=edit&id=301>

умумбашарий, умуминсоний, ижтимоий-ахлоқий, маданий-маънавий аҳамиятини кўрсатиш учун қўлланадиган фалсафий-социологик ва аксиологик тушунча, деб тушунтиради⁴.

Т.Абдуллаев "Турмуш соҳасида миллий ва умуминсоний қадриятларнинг диалектикаси" номли докторлик диссертациясида турмушдаги миллий ва байналминаллик муносабатларини, улар билан боғлиқ қадриятларни таҳлил қилган⁵.

И.Саифназаров, Ф.Саифназаровалар фикрича, —миллий-маънавий қадриятлар - мураккаб ижтимоий-руҳий ҳодиса бўлиб, у миллатнинг тили, маданияти, тарихи, удумлари, жамики маънавий бойликларини қамраб олади⁶. Қадриятлар сермазмун ва кўп қиррали тушунча бўлиб, ўз ичига табиий, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, моддий, маънавий, диний, ахлоқий, бадиий-эстетик кабиларни олади. Ҳар қандай қадрият инсон фаолиятининг маҳсули, унинг атроф-муҳитга нисбатан бўлган муносабатининг ифодасидир. Қадрият жамият ижтимоий ва маънавий тараққиётининг зарурий маҳсулидир. Ҳар бир қадрият муайян бир даврнинг маънавий мағзи бўлиб, жамиятнинг ижтимоий-сиёсий манзарасини акс эттиради.

Миллий қадриятлар маҳаллий ва диний қадриятларга, умуминсоний қадриятлар эса кўплаб миллий қадриятларга таяниб шаклланади ва асрлар оша такомиллашиб бораверади. Аммо бугунги тезкор глобаллашув шароитида ҳам ўз миллий моддий ва маънавий бойликларини асраб-авайлаётган, бойитиб ривожлантираётган ҳар қандай миллат ўзига хос анъаналари, урф-одатлари ва ўлмас қадриятлари билан бошқа миллатлардан ажралиб туради⁷.

Қадрият ўз ўрни қуйидаги турларга бўлинади:

- Инсон яшаб турган моддий муҳит билан боғлиқ бўлган қадриятлар.
- Анъаналар, урф-одатлар ва маросимларда намоён бўладиган ахлоқий қадриятлар.
- Инсоннинг ақл-идроки ва амалий фаолияти заминида шаклланган меҳнат малакалари ва кўникмалари, билим ва тажрибалари, қобилият ва истеъдодларида намоён бўладиган қадриятлар.
- Одамлар ўртасидаги жамоатчилик, ҳамкорлик, ҳайрихоҳлик, ҳамжиҳатликка асосланган муносабатларда намоён бўладиган қадриятлар.
- Кишиларнинг ёши, касби, жинси ва ирқий хусусиятлари билан боғлиқ бўлган қадриятлар.

Қадриятларни хилма-хил шакл ва турларга ажратиш мумкин⁸:

1. Умуминсоний қадриятлар.
2. Минтақавий қадриятлар.

⁴ Назаров Қ. Қадрият тизими: барқарорлик ва ўзгарувчанлик диалектикаси (аксиологиянинг ижтимоий-фалсафий муаммолари): фалс..ф.д-ри дисс...-Т., 1996.-Б.105

⁵ Абдуллаев Т. Турмуш соҳасида миллий ва умуминсоний қадриятларнинг диалектикаси: фалс..ф.д-ри дисс...-Т., 1992.-Б.56

⁶ Саифназаров И., Саифназарова Ф. Маънавиятимишнинг умрбоқий сарчашмалари.- Т.: Меҳнат, 1997.-Б.10.

⁷ <https://uza.uz/uz/posts/adriyatlar-adri-17-05-2020>

⁸ Туленов Ж. Қадриятлар фалсафаси. – Т., Фан, 1996, 43-бет

3. Миллий қадриятлар.

4. Диний қадриятлар.

Демак, қадриятларнинг хилма-хил шакллари: моддий ва маънавий, миллий, минтақавий, умумбашарий қадриятлар жамият ҳаётининг соҳалари бўйича: иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, маданий, қадриятлар, ижтимоий онг шаклларига мос келадиган ахлоқий, диний, ҳуқуқий каби қадриятларга ўз аксини топади.

Моддий қадриятлар ҳуқуқий қадриятларнинг намоён бўлиш воситаларидир. Инсоният тарихи унга хизмат қиладиган, ўзи яратган, суянадиган ва қўллаб-қувватлайдиган қадриятлар дунёсининг кенгайиши, бойиш ва такомиллашиш тарихидир. Инсоният ўзининг кундалик меҳнати билан яратаётган сунъий нарсалар дунёсида яшайди. Биз яратаётган ушбу моддий ва маънавий бойликлар оламининг гултожи, сараси қадриятлардир. Миллий ғояга асосланган қадриятлар ва қадрият мезонлари кишиларга, уларнинг хулқ-атворини тартибга солиш ва тўғри йўналтиришга хизмат қилади.

Хуллас, қадрият инсоннинг борлиғи ҳам жамиятнинг ахлоқий эстетик, ҳуқуқий саҳоларини ҳам, ижтимоий онг соҳасининг ҳам қамраб олган мураккаб жараён дир. Инсоннинг ўзлиги, менлиги борлиғининг асосий фундаменти қадрият билан бойитилади, тўлдирилади. Кишилар ўзларининг амалий фаолиятида ҳаёт учун зарур бўлган табиий талаб, эҳтиёжларини предметлар ва ҳодисаларнинг ҳосса – хусусиятиларидан фойдаланиб қондирадилар.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.

Амирханова Нагима Оразбоевна

Учительница русского языка и литературы

Юнусабатский район школа №302

Аннотация: *Статья посвящена проблеме развитию речи школьников с узбекским языком обучения и актуальным вопросам методики преподавания русского языка как неродного.*

Ключевые слов: *методика, система обучения и воспитания, аспекты преподавания.*

Учителю русского языка и литературы в национальной школе постоянно приходится работать, – это развитие связной речи на неродном языке. Очень важным в развитии речи учеников является формирование навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Порой ученик, свободно говорящий по-русски, затрудняется или стесняется, если предложить ему передать свои высказывания на письме – в виде небольшого сочинения-рассуждения или письма к товарищу.

Хороший результат дает беседа по картине или сочинение по картине с постепенным переходом к сочинениям-рассуждениям и к сочинениям на основе литературно-художественного материала в старших классах. Развитию связной речи способствуют переводы текстов с родного языка на русский, а также выборочные изложения по прочитанному тексту и составление диалогов на заданную тему. У школьника должен быть словарный запас языка. Успешная словарная работа возможна при выполнении системы специальных упражнений. На школьных уроках, как известно, используются различные приемы толкования новой лексики: 1) перевод на родной язык; 2) объяснение слова с помощью синонимов или антонимов; 3) с помощью словообразовательного анализа; 4) опираясь на контекст; 5) описание значения слова с помощью словаря. Учителю самому важно определить, когда и как (какой выбрать прием) объяснения нового слова. Современный период развития методики преподавания русского языка в школах с узбекским и другими языками обучения характеризуется особым интересом к диалогу языков и культур в содержании обучения, в рамках которого происходит обучение языку не только как средству общения, познания мира, но и как средству приобщения к национальным культурам, к духовным ценностям других народов. Диалог языков и культур отражается в современных учебниках и учебных пособиях по русскому языку, осуществляется при изучении разных разделов курса русского языка. Инновационные технологии играют большую роль в обучении русскому языку. Их разработка тесно связана с появлением новых подходов к изучению языков. В настоящее время многие учителя пользуются современными технологиями. Инновационные подходы делают уроки русского языка подробнее, интереснее и ярче. Самостоятельный поиск решения, активная мыслительная деятельность учеников способствуют повышению

эффективности учебного процесса. Правильная организация уроков с использованием инновационных технологий требует, чтобы каждый ребенок был занят решением посильной для него задачи, так как при этом условии можно поддержать у него интерес к учению. Современные методы занимают особое место и в педагогической деятельности учителя.

Преподавание русского языка в начальных классах узбекской школы предполагает формирование у учащихся навыков, позволяющих им понимать на слух элементарную русскую речь, свободно воспроизводить ее простейшие образцы, общаться в пределах учебной сферы. Основу такого общения составляют коммуникативные умения: лишь научив ребенка говорить (реальное общение), слушать, читать и писать на русском языке (в определенных рамках), можно добиться качественного достижения основной цели обучения. Необходимо прививать школьникам не только практические умения, но и формировать у них определенные качества личности: общительность, раскованность, желание вступать в контакт, умение взаимодействовать в коллективе. Современные цели обучения языкам заключаются в формировании у детей умения общаться в реальных ситуациях. Это и есть коммуникативная компетентность и умение вести межкультурный диалог. Перевод с родного языка хорош, например, тогда, когда объясняются слова, обозначающие предметы и явления, окружающие детей в повседневной жизни, когда есть точный эквивалент в родном языке. Толкование с помощью синонима способствует расширению словарного запаса детей, но тут важно учитывать стилистическую окраску слова-синонима, его тонкое смысловое отличие от объясняемого слова. Толкование с помощью антонима дается при объяснении пространственных, временных, психологических понятий. Следуем разумному правилу: если толкование новых слов и выражений – первый этап работы над лексикой, следующим шагом является закрепление ее в устной и письменной речи учащихся. Из научно-методической литературы известно, что новое слово переходит из пассивного запаса в активный, если оно встречается школьнику не менее семи раз. Поэтому на уроках развития речи даются задания, предусматривающие активизацию новой лексики: составить несколько предложений, используя новые слова, или письменно дать толкование новых слов, составить рассказ, включив в него данную поговорку или поговорку.

Таким образом, традиционными должны стать в школе также недели русского языка, школьные олимпиады, викторины, конкурсы, предметные вечера и утренники, которые проводятся на русском языке. Но цель их должна быть одна: научить школьников практическому владению русским языком, чтобы они, окончив среднюю национальную школу, могли свободно владеть русской речью в ее устной и письменной формах.

ЛИТЕРАТУРЫ :

1. Агаева Р.З. Лексическая работа на основе текста на уроках русского языка в начальных классах осетинской школы. Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 1991.
2. Азизов А.А. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. Т. Укитувчи, 1983. –

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ЎРНИ

Солиев Хуршидбек Обиджон ўғли
Ўзбекистон Республикаси ИИБ
Академияси курсанти

Аннотация: Ушбу мақолада ички ишлар органларида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, профилактика, ҳуқуқбузарлик, гайришжтимоий хулқ-атвор, ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи каби сўзларнинг тушунчалари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни, профилактика, ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни.

Бугунги кунда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, жамият, давлат ва шахснинг қонуний манфаатларини ҳар қандай кўринишдаги таҳдидлардан ҳимоя қилиш, мамлакатда тинчлик ва осойишталикни, миллатлараро тотувликни ҳамда барқарор тараққиётнинг асосий омилларидан биридир. «Ўзбекистонимизда тинчлик-осойишталик ва хавфсизликни, фуқаролар ва миллатлараро аҳиллик ва ҳамжиҳатликни кўз қорачиғидек сақлаш ва мустаҳкамлаш бундан буён ҳам энг муҳим, ҳал қилувчи вазифамиз бўлиб қолиши даркор»

Профилактика инспекторининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни» даги амалга оширадиган асосий вазифаларини нималардан иборат эканлиги ҳамда унинг тушунчасини ёритишимиздан аввал биз, профилактика, ҳуқуқбузарлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси каби тушунчаларини, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифаларини ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этувчи ва амалга оширувчи субъектлар фаолиятини, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини объектларини аниқлаб олишимиз лозим. Чунки ушбу иборалар нафақат ҳуқуқ назарияси ва амалиётида, балки бошқа фан соҳаларида ҳам қўлланилади.

«Профилактика» (грекча – сақлагичли) тиббиётда касалликлар ва жароҳатларнинг келиб чиқиши мумкинлиги тўғрисида огоҳлантириш, уларни ривожлантирувчи омилларни бартараф этишга йўналтирилган комплекс чора- тадбирлардир.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тушунчаси Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги —Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонунинг 3–моддасида асосий тушунчалар берилган бўлиб унга кўра *ҳуқуқбузарликлар профилактикаси* деб ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар

умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизимидир. Бундан ташқари ушбу қонунда **ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш** (ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига, ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатишга, шунингдек уларга жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи), **ғайриижтимоий хулқ-атвор** (шахснинг жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини бузувчи турмуш тарзи, ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги), **ҳуқуқбузарлик** (содир этилганлиги учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)), **ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи** (жисмоний, маънавий ёки мулкӣ зарар етказилганлиги оқибатида ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахс) каби тушунчаларга таърифлар берилган.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифалари қўидагилардан иборат:

- шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш;
- жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, қонунийликни мустаҳкамлаш, шунингдек коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш;
- ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш;
- ҳуқуқбузарликдан жабрланувчиларни, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган, шу жумладан илгари судланган ва озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш;
- жисмоний шахсларнинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтириш;
- ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар фаолиятининг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш.

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ИСЛОҲОТЛАР ДАВОМ ЭТМОҚДА

Солиев Хуршидбек Обиджон ўғли
Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Академияси курсанти

Аннотация: Ушбу мақолада ички ишлар органлари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш, ходимларни ижтимоий муҳофаза қилишни янада кучайтириш, Ҳалқпарвар ички ишлар тизимини яратиш, юртимизда аҳолининг тинч осойишта ҳаёт кечирishiни таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш шунингдек, бошқа ҳаётий муҳим масалаларни ҳал этиш бўйича сўз юритилган.

Калит сўзлар: Ислохотлар, ҳалқпарвар ички ишлар органлари, халқ манфаатларига хизмат қилиш, ҳуқуқий асослар, профилактика инспекторлари, таянч пунктлар.

Ўтган қисқа давр мобайнида ички ишлар тизими ва унинг фаолиятини тубдан яхшилаш, янгилаш борасида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилди. Қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг таҳлиliga таяниб, шунингдек, ички ишлар органлари фаолиятига янги тартиблар ва механизмларнинг жорий этилганлигини инобатга олган ҳолда айтиш мумкинки, тизимдаги ислохотларнинг биринчи босқичи яқунланди. Ушбу босқич яқунларини сарҳисоб қилар эканмиз, соҳада дастлабки самаралар кузатилаётганлигини қайд этиш жоиз. Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларни олдини олиш соҳасида салмоқли натижаларга эришилди.

Хусусан, ички ишлар органлари жазоловчи, назорат қилувчи органдан халқ, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қиладиган профессионал тузилмага айлантириш бўйича туб ўзгаришлар амалга оширилди.

Ушбу ислохотларнинг замиридаги мақсад – бу эл-юртимизнинг ишончи ва меҳрини қозонган, том маънодаги халқпарвар ички ишлар тизимини яратиш, —Халқ манфаатларига хизмат қилишни фаолиятининг асосий мезонига айлантириш ҳамда жамиятимизда —Қонун ва адолат устуворлиги, жиноятга жазо муқаррарлиги| принципини қарор топтиришдир. Ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари фаолиятининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш, ходимларни ижтимоий муҳофаза қилишни янада кучайтириш мақсадида 6 қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 5 фармони ва 20 қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 45 қарори, Ички ишлар вазирлигининг 60 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатлари қабул қилинди.

Ички ишлар органлари тизимини ислох қилишнинг энг муҳим йўналишлари белгиланиб, уларни амалга оширишнинг самарали, мақсадли ва таъсирчан механизми яратилди. Шунингдек, ички ишлар органлари барча даражадаги бўлинмаларининг вазифа ва функциялари чегарасини аниқ белгилаш ҳамда тақсимлаш, ташкилий-штат

тузилмасини мақбуллаштириш, куч ва воситалардан оқилона фойдаланиш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилиб, фаолиятимиз, энг аввало, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишга, халқ манфаатларига хизмат қилишга йўналтирилди.

Ислоҳотлар тизимли равишда ва босқичма-босқич давом эттирилмоқда, улар ўз самарасини бермоқда дейишимизга ҳам тўла асослар бор. Жумладан, ички ишлар органларининг штат тузилмаси иш ҳажмига мослаштирилди, юқори бўғиндаги штатлар сони ихчамлаштирилиб, қуйи бўғинларга ўтказилди.

Ички ишлар органларини аҳолига янада яқинлаштириш орқали фаолият самарадорлигини тубдан ошириш мақсадида таянч пунктларининг янгиланган жойлашуви тасдиқланди ва унга асосан қўшимча 175 ички ишлар бўлинмаси ва 824 таянч пункти ташкил этилди. Шунингдек, профилактика инспекторлари сони 1 минг 102 нафарга кўпайтирилди.

Мухтасар қилиб айтганда, юртимизда аҳолининг тинч осойишта ҳаёт кечиришини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш шунингдек бошқа ҳаётий муҳим масалаларни хал этиш бўйича кенг кўламли ҳаракатлар бошланганлиги ва янги тизим яратилганлиги ижобий натижалар бермоқда. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида амалга оширилган кенг кўламли ислоҳотлар натижасида мустаҳкам ҳуқуқий-меъёрий ва моддий-техник база яратилди, профилактика инспектори ғоят маъсулятли касбга айланди.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ.

Турдиева Зебинисо Абдулладжон кизи
Андижанская область Алтынкулский район
Учительница русского языка и литературы
№ 11- общеобразовательная школа

Аннотация: *Статья посвящена проблеме развитию речи школьников с узбекским языком обучения и актуальным вопросам методики преподавания русского языка как неродного.*

Ключевые слов: *методика, система обучения и воспитания, аспекты преподавания.*

Учителю русского языка и литературы в национальной школе постоянно приходится работать, – это развитие связной речи на неродном языке. Очень важным в развитии речи учеников является формирование навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Порой ученик, свободно говорящий по-русски, затрудняется или стесняется, если предложить ему передать свои высказывания на письме – в виде небольшого сочинения, рассуждения или письма к товарищу. Прежде всего тем, что учителями многих школ не выполняется принцип обучения: «Учить не просто языку, а общению на неродном (русском) языке».

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми и при этом оставаться нравственным. На современном этапе развития общества перед школой стоит задача всестороннего развития личности ученика, обладающей необходимым набором знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.

Программа по развитию связной речи определяет типы речи и последовательность их обучению для каждого класса. В зависимости от целей и задач, решаемых в том или ином классе, усложняются синтаксическая структура текстов и характер заданий, увеличивается их объем..

У школьника должен быть словарный запас языка. Успешная словарная работа возможна при выполнении системы специальных упражнений. На школьных уроках, как известно, используются различные приемы толкования новой лексики:

- 1) перевод на родной язык;
- 2) объяснение слова с помощью синонимов или антонимов;
- 3) с помощью словообразовательного анализа;
- 4) опираясь на контекст;
- 5) описание значения слова с помощью словаря.

Учителю самому важно определить, когда и как (какой выбрать прием) объяснения нового слова. Современный период развития методики преподавания русского языка в школах с узбекским и другими языками обучения характеризуется особым интересом к диалогу языков и культур в содержании обучения, в рамках которого происходит обучение языку не только как средству общения, познания мира, но и как средству приобщения к национальным культурам, к духовным ценностям других народов. Диалог языков и культур отражается в современных учебниках и учебных пособиях по русскому языку, осуществляется при изучении разных разделов курса русского языка.

Инновационные технологии играют большую роль в обучении русскому языку. Их разработка тесно связана с появлением новых подходов к изучению языков.

В настоящее время многие учителя пользуются современными технологиями. Инновационные подходы делают уроки русского языка подробнее, интереснее и ярче. Самостоятельный поиск решения, активная мыслительная деятельность учеников способствуют повышению эффективности учебного процесса. Правильная организация уроков с использованием инновационных технологий требует, чтобы каждый ребенок был занят решением посильной для него задачи, так как при этом условии можно поддержать у него интерес к учению. Современные методы занимают особое место и в педагогической деятельности учителя.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдрахманова И.Э. Перевод как средство обучения на уроках родного русского языка в 7-9 классах общеобразовательной школы. - М., 1996
2. Абрамкина Т.А. К вопросу о сравнении с родным языком при обучении иностранному // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка. М., 1968. .
3. Азизов А.А. Русско-узбекский краткий словарь Ташкент: Укитувчи, 1989.

**ЎҚУВЧИЛАР МАТЕМАТИК САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШДА PISA
ХАЛҚАРО ТАДҚИҚОТИНИНГ АҲАМИЯТИ
(THE IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL EXPLORATION PISA ON THE
DEVELOPMENT OF THE STUDENT’S INTELLIGENCE OF MATH)**

Одилжоновна Донохон Одилжон қизи

*Наманган вилояти, Чуст тумани,
1-умумтаълим мактаби математика фани ўқитувчиси.*

Аннотация: *Мақолада PISA халқаро дастури доирасида математик саводхонликни ошириш ва янги педагогик технологияларда бу дастур ўқувчиларда креатив фикрлашни шакллантиришга хизмат қилади.*

Annotation: *In this article PISA international program in math helps students to increase the critical thinking ability and use new pedagogical technologies.*

Калит сўзлар: *PISA, таълим, дастур, ўқувчи, мактаб, креатив.*

Key words: *PISA, education, program, pupil, school, creative.*

Жамиятдаги барча корхона, ташкилотларда инновацион ҳамда креатив фикрлашга зарурат туғдирадиган глобал муаммоларни ҳал қилиш учун инновацион билим ва яратувчанлик қобилиятига тобора эҳтиёж сезилмоқда. Таълим соҳаси ҳам кун сайин янги педагогик технологияларга асосланган ҳолда ривожланиб бормоқда. Таълимнинг асосий роли ўқувчиларни жамиятда муваффақият қозониш учун зарур ва керак бўладиган сифатли таълим бериш ҳисобланса, креатив фикрлаш ҳозирги ёшларнинг ривожланиши учун зарур эҳтиёждир.

Ўзбекистонда ҳам илк бора 2021 йил PISA халқаро дастурида креатив фикрлашни баҳолаш амалга оширилаётган бўлиб, бу OECDнинг креатив фикрлашни ривожлантиришга қодир янги педагогик ҳаракатларни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ яна бир янги лойиҳадир. Бундан мақсад, фақат ижодкор шахсларни ажратиб олиш эмас, аксинча ўқувчилар ғояларни қидириш, ифодалашда креатив фикрлаш қобилиятининг ўқитиш ёндашуви, мактаб фаолияти ҳамда таълим тизимининг бошқа хусусиятлари билан қандай боғлиқлигини тавсифлайди.

PISA инглиз тилидаги Programme for International Student Assessment иборасининг бош харфлари йиғиндиси бўлиб, ўзбек тилига таржима қилинганда ўқувчиларни халқаро баҳолаш дастури деган маънони англатади. PISA иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) негизида дунё таълимининг асосий бўғини бўлган умумий ўрта таълимни ривожлантириш мақсадида ишлаб чиқилган. Иқтисодий ташкилотнинг таълим соҳасига мурожаат этиши бежиз эмас. Боиси, ҳар қандай соҳа учун кадрлар мактабларда, оддий синфхоналарда улғаяди. Шу маънода ИХТТдек улкан тузилма ҳам давлатларнинг таълим тизимига қанча маблағ сарфлаётгани ва улар нечоғли самара бераётгани рейтингини тузишга мажбур бўлган.

PISA 1997 йилда ташкил топган бўлса-да, 2000 йилдан тўлақонли иш бошлаган. Дастлаб 32 мамлакатдан 265 минг нафар ўқувчи синов жараёнига қамраб олинган ва

асосан, ўқиш қобилияти текширилган бўлса, 2003 йилга келиб 43 давлатдан 275 минг ўқувчи билими математика, ўқиш ва табиий фанлар бўйича баҳоланди. Айтиш мумкинки, йилдан-йилга баҳолашда иштирок этишни истовчи давлатлар ва ўқувчилар сони ортмоқда. Бу эса халқаро таълим стандартларига мос келадиган таълим тизимига эга давлатлар сони ортишига ҳам сабаб бўлади.

Бугун турли давлатлардаги таълим кўрсаткичларини ўрганиш, таҳлил этиш, солиштириш ва истиқболдаги тараққиёт мақсадларини белгилаш учун халқаро баҳолаш дастури айни муддао бўлмоқда. Унга кўра, халқаро таълим экспертлари юқори синф ўқувчиларининг фанларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш учун универсал тест тизими ишлаб чиқди. Бундан ташқари, дастур ижодкорлари ўқувчиларнинг билимларини амалиётда қўллай олиш қобилиятини ҳам текширади. Жумладан, ҳар уч йилда 15 ёшли ўқувчилар тест синовлари орқали 3 йўналишда баҳоланади: 1) табиий фанлар - ўқувчиларнинг табиий фанлар билан боғлиқ илм-фан, технология янгиликларига қизиқиши, уларни асослай олиши, табиий ҳодисаларни тушунтира билиши, баҳолаши, илмий тадқиқотлар ўтказишни режалаштириши текширилади. 2) математика - илмий ва ҳаётий ҳодисаларни асослашда математик амалларни қўллай олиши ва уларни математик тушунчалар, теорема ва аксиомалар ёрдамида тушунтириши, қолаверса, шу орқали ўқувчиларда онгли қарор қабул қилиш кўникмаси шаклланиши даражаси аниқланади; 3) ўқиш - ўқувчининг саводи, китобхонлиги ва мустақил фикрлаши, дунёқараши, таҳлилчилик қобилияти, хотираси, ижтимоий фаоллиги баҳоланади. Бунинг учун ўқувчиларга икки соат вақт берилади. Турли фанлар бўйича синов ягона марказий тизимга уланган компьютерларда олиб борилади. Бундан ташқари, муаммо ва ютуқларни аниқлашда ўқувчилар ҳамда мактаб маъмуриятидан алоҳида сўровномалар олинади. Бу сўровномаларда ўқувчиларнинг мактаб ва уйдаги ҳаёт тарзи қандай кечиши ойдинлашади. Шунингдек, бугунги кун талаби ахборот технологиялари ва мобиль алоқа воситаларидан қандай ва нима мақсадда фойдаланиши, ўқишдаги узилишлар сабаблари ҳақида маълумотлар тўпланади.

Бу таълим самарадорлигини ортга тортаётган камчилик ва муаммоларни, таълим даргоҳидаги ўзаро ижтимоий муносабатлар ва турли ҳаётий вазифаларни ечишдаги тўсиқлар ҳақида тасаввур ҳосил қилишда муҳим аҳамиятга эга. Эътиборлиси, айни вақтгача аниқланган рейтинг натижаларида 3 йўналиш (математика, ўқиш, табиий фанлар) бўйича ҳам Осиёнинг ривожланган давлатлари таълими биринчи ўринни эгаллаб келяпти.

PISAнинг яна бир фойдали жиҳати шуки, у қай йўналишга эътибор қаратса, шу йўналиш бўйича ўқувчилар билим даражасини тест синовлари, руҳий олами ва ҳаётидаги муаммо ва ютуқларни эса сўровномалар орқали аниқлайди. Кўрсаткичлар ўрганилиб, ечим топилади, фойдали методлар ишлаб чиқилади.

Масалан, 2015 йили қуйидаги математик метод тавсия этилган: 4 та мусиқий гуруҳ танланади. 6 ой давомида ўқувчилар бу гуруҳлар мусиқий альбоми сотилишини кузатиб, натижаларни устунли диаграммада ифодалашади. Уни ўқувчилар

Ўқитувчилари ёрдамида солиштиришади. Бу уларни графикларда ахборот бериш ва олишга, шу билан бирга, воқеаларни рақамлар билан ифодалашга ўргатади.

Айтиш жоизки, шу вақтга қадар мамлакатимиз таълими PISA баҳолаш тизими доирасига тушмаган. Аммо бу борада ҳаракатлар бошланган. Юртимиз таълими PISAнинг 2021 йилги халқаро баҳолаш дастурида иштирок этиши ва —Халқаро тадқиқотларни амалга ошириш Миллий маркази очирилиши ҳақидаги мурожаати маъқуллангани бунинг бир тасдиғидир.

Мактаб таълими муҳотида давомат, тартиб, дарсларга ҳалақит берувчи турли омиллар, ўқитувчи билими ва фаросати, савияси, шогирдини муносиб қўллаб-қувватлаши муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, мактаб жамоаси ва ота-оналар ўртасидаги муносабат ҳам мактаб фаолиятининг ажралмас қисми ҳисобланади. Айниқса, мактаб маъмурияти яхши ўқитувчиларни кўпайтириши, қўллаб-қувватлаши, сифатли ўқув режалари ва ўқув дастурлари ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий этилишини йўлга қўйиши лозим.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, PISAнинг таълим амалиётига киритилиши учун мактаб, оила ва ўқувчининг хоши ва ҳаракати муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Математика фанини ўқитиш методикаси. Ўқув услубий қўлланма. – Тошкент 2018.
2. Мардонов Ш.Қ. Янги таълимий кадрлар асосида педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш. –Т.: Фан, 2006, 232 б.
3. Мендаль Б.П. Интеллектуальная игра как компонент образовательной практики: моделирование развития профес-сионально значимых качеств специалиста // Педагогика. НМЖ. –М., 2006, №7, с. 23-36.

ЖАМИЯТНИНГ ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТИДА МАЪНАВИЯТНИНГ ЗАРУРАТИ

Умурзақов Ахмаджон Махаматович

Фаргона политехника институти

«Ўзбекистон тарихи ва ижтимоий фанлар» кафедраси ўқитувчиси

«Маънавият» кенг қамровли, мураккаб тушунчадир. «Маънавий тараққиёт» эса унга нисбатан бир мунча торроқ тушунча ҳисобланади. Чунки бу ерда якка шахснинг онгига тегишли бўлган ҳодисалар устида фикр юритилади. Маънавий тараққиёт ижтимоий тараққиётнинг ажралмас, мустақил шаклидир. У ижтимоий тараққиётнинг жуда кенг қамровли тизими билан узвий алоқадорликда келиб чиқади ва ривожланади. Биз бутун жамият маънавий тараққиёти ҳақида мулоҳаза қилишимиз мумкинми? деган ҳақли тарздаги савол туғилади. Биз жамият маънавий тараққиётида миллий дунёқараш ва тафаккур услубининг шаклланиш омиллари ҳақида гапирганимизда унда мавжуд алоҳида шаклларнинг ижтимоий онглари йиғиндисини назарда тутамиз. Лекин жамият ижтимоий онги якка шахс маънавий онгидан кенгрок, шунчаки индивидлар онги арифметик йиғиндисидан иборат бўлмай, унга нисбатан мураккаброқ кўп қирралирокдир.

Маънавият ҳақида гапирганимизда эса биз бундан мураккаброқ бўлган ҳодисаларни назарда тутамиз. Яъни маънавиятда унинг инсонлар конкрет хатти-ҳаракатларида намоён бўладиган ҳолатлар ҳам ўз ифодасини топади.

Ўзбекистоннинг ижтимоий ривож эҳтиёжлари жамиятда миллий маънавиятни, мамлакатнинг ҳар бир фуқаросида ижодий фикр қила олиш қобилиятини шакллантириш вазифасини кун тартибига қўйди. Маълумки, совет тузими даврида жамият ҳаётининг муҳим тамойили, деб эътироф этилган, халқлар дўстлиги деб аталмиш, аслида сохта байналминалчиликдан нарига ўтмаган ақида миллий маънавиятни, унинг ижобийлигини инкор этарди. Маънавиятга эса вульгар материалистик фалсафа нуқтаи назаридан келиб чиқилиб, иккиламчи, яъни амалий жаҳатдан иккинчи даражали ҳодиса, деб қаралди.

Эндиликда бундай камчиликлар бартараф этилиб, Янги Ўзбекистоннинг иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ривож, маънавият, унинг миллийлиги билан узвий боғлиқликда тасаввур қилинмоқда. Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, агар истибоддий тузум даврида маънавият моддий, иқтисодий ривожланишнинг ҳосиласи, натижаси деб қаралган бўлса, бугунга келиб, биз маънавиятни иқтисодий раванқнинг нафақат ҳосиласи, балки унинг дастлабки шарти сифатида ҳам идрок этмоқдамиз. Зеро, бирон бир бинони қурмоқчи бўлган киши, авваламбор, унинг лойиҳасини пишириб олади. Оддий кулба қуришга имкони бор оқил киши ҳеч қачон қошона қураман, деб уринмайди.

Бундан ташқари, маънавий имкониятлар даражаси қанчалик юқори бўлса, амалга оширилажак ишларнинг кўлами шунчалик кенг ва уларнинг самараси ҳам юксак бўлади. Ҳаётимиздаги кўплаб ғам-ғуссалар, келишмовчиликлар, салбий иллатлар,

риёкорликлар умуминсоний ахлоқ нормаларининг бузилиши ва ҳоқозоларнинг тубида айни дунёқарашимиздаги иллатларнинг ётганлигини ҳам кўрмаслик мумкин эмас.

Маънавий дунёқараш тафаккур жамиятда ўз вазифаларини бажариши учун уларнинг ички имкониятлари етарли эмас. У иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий соҳаларнинг тегишли йўналишлари билан омухта бўлиб кетгандагина кўзланган мақсадларга эришишнинг кудратли воситаларига айлана олади.

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар сиёсатининг моҳияти, унинг ҳаёт мантиғи ақли расолик мафкураси талабларини ҳар томонлама ҳисобга олган теран фалсафага қай даражада таянганлиги билан белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жалолов А.М. Ўзбекистон: Мустақиллик, маънавият, мафкура. -Тошкент: Ўзбекистон. 2000
2. С.Очил. Мустақиллик маънавияти ва тарбия асослари. -Тошкент: Ўзбекистон, 1997.
3. Абдувоҳидов У. Шахс (комил инсонлар ҳақида). //«Ватан», 1996 й. 20-27 март.
4. Абдуллаев Х. Таълим сифати-меҳнат кўзгуси. // «Маърифат», 1996 й. 25 декабрь

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ В РЕЖИМЕ УСКОРЯЮЩЕГОСЯ РОСТА

Мирзаев А.А.

Магистрант, НУУЗ

Жаббаров Н.М.

Доктор физика-математических наук, профессор, НУУЗ

В 2000-е гг. темпы роста мировой экономики ускорились по сравнению с предшествовавшим десятилетием как в развитых, так и в развивающихся странах, прежде всего в крупных развивающихся странах, объединяемых в группу БРИКС. Глобальный экономический кризис 2007–2008 гг. выявил некоторые противоречия новой динамичной модели роста мировой экономики, но ответы на вызовы и дисбалансы преимущественно ряда сегментов финансовой сферы были найдены быстро. Принципиально характер роста мировой экономики не изменился, хотя темпы ее роста стали ниже.

Производительность труда в развивающихся странах будет расти более высокими темпами, чем в развитых, и разрыв между ними будет 10 Доклады круглого стола сокращаться, но и к концу прогнозного периода этот разрыв останется весьма существенным. Следует подчеркнуть, что успехи развивающихся стран в наращивании масштабов экономики пока не позволили решить главной качественной задачи — преодоление разрывов по эффективности, производительности труда, качеству жизни.

Анализ имеющихся данных по динамике изменения валового внутреннего продукта (ВВП) в разных странах показывает [1], что значительная часть стран мира (США, Канада, страны Западной Европы, Бразилия, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Малайзия и другие) развиваются в гиперболическом коэволюционном режиме. Это означает, что изменение ВВП и ВВП на душу населения в этих странах с высокой точностью аппроксимируется зависимостью вида:

$$x(t) = \frac{g}{(t_0 - t)^k} \quad (1)$$

где t – время, g – константа, k – показатель степени, при этом моменты обострения t_0 (то есть моменты, когда аппроксимирующая зависимость (1) устремляется в бесконечность) для этих стран численно близки друг другу и находятся в интервале 2010-2020.

Интуитивно ясно, что коэволюционный режим развития – это следствие тесного экономического взаимодействия между указанными странами. В работе была предпринята попытка описать это взаимодействие математически. Для упрощения рассматривался случай взаимодействия двух стран: страны-донора с мощно развивающейся самодостаточной экономикой и страны-реципиента, развитие которой в решающей степени зависит от экономических связей со страной-донором. В этом

случае развитие страны-донора можно считать независимым и описать зависимостью (1). Развитие же страны-реципиента в простейшем случае можно описать уравнением:

$$\frac{dy}{dt} = C(x - y) \quad (2)$$

где y – показатель экономического развития страны-реципиента (в качестве такого показателя рассматривалось значение величины ВВП на душу населения), C – коэффициент связи, отражающий зависимость экономики страны-реципиента от страны-донора (перетекание в страну-реципиент ресурсов, идей, технологий).

В качестве страны-донора рассматривались США, в качестве стран-реципиентов – Гонконг, Сингапур и Тайвань. Данные по ВВП на душу населения брались из работы [2].

Методом Рунге-Кутты производился расчёт величины y для страны-реципиента исходя из уравнения (2) при различных значениях C , при этом величина x , характеризующая страну-донора, бралась из уравнения (1).

Для расчёта наиболее реалистичного C использовался метод наименьших квадратов: вычислялись расчётные кривые $y(t)$ для различных C и суммы квадратов расстояний между полученными значениями для конкретных лет и соответствующими значениями из [2]. Наиболее реалистичным принималось то значение C , для которого сумма квадратов минимальна.

В результате расчетов оказалось, что кривые экономического развития для Гонконга, Сингапура и Тайваня с высокой точностью аппроксимируются решениями уравнения (2) с коэффициентами связи C в диапазоне 0,01–0,05.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ye F.Y. probe into the unification of micro-macro-economics: Arrow-Debreu-Fleming model as a standard model. Euro-Asian journal of Economics and Finance, 3, 2015. 1-8
2. Коротаев А.В., Малков А.С., Холтурина Д.А. 2007. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура.

DEVELOPING LEARNING STYLE

Farmonova Dilnura Alisher qizi
Samarqand davlat chet tililar instituti
Xorijiy til va adabiyot yo‘nalishi
2- kurs talabasi

Annotation: *Learning style is the most important during the lesson . Much of this has centered on how learning styles are conceptualized. The use of learning styles instruments from a curriculum standpoint as well as from the perspective of actual users of learning styles profiles. Despite the fact that it is less common nowadays, some teachers dismiss the importance of learning styles. They continue to teach in their primary method without attempting to vary instructional methods.*

Key words: *Reproductive, skills , abilities ,overloaded, perception ,interest ,Creative, emotional value style ,improvisational , activity.*

Learning styles are determined by the dominance of a certain group of methods in the overall system of teaching methods and techniques. They act as a way of the teacher's attitude to the ongoing pedagogical activity and communication.

Reproductive learning style. The main feature of the reproductive style is to convey to students a number of obvious knowledge. The teacher simply sets out the content of the material and checks the level of its assimilation. Within the framework of this model, only regulated or dogmatized knowledge is taken into account. Student opinions are simply ignored. The basis of reproductive education is the system of teacher requirements for fast, accurate and lasting mastering of knowledge, skills and abilities. Under the conditions of reproductive education, students' memory is overloaded, while other mental processes perception, imagination, thinking are blocked. This can lead to increased fatigue and loss of interest in learning. As a result of such training, the student does not know how to make independent decisions, gets used to submission, and becomes a passive performer and functionary.

Creative learning style. Its core is to encourage students to be creative in cognitive activities, as well as to support the initiatives of their wards by the teacher. At the same time Roster said _‘The teacher selects the content of the educational material according to the criteria of problematicity‘ [4,16] . In the process of presenting the problem, he seeks to build a relationship of dialogue with students. For a creative approach to the pedagogical process, the following teacher’s appeals are typical: —compare, —provel, —highlight the main thing, —make a choice and argue it, —offer your own version, —explain and draw a conclusion. With this style of learning, the activity of students is partly search, search, problematic and even research.

Emotional-value learning style. Provides personal inclusion of students in the educational process at the level of value-semantic perception of educational material and the spiritual and moral image of the teacher himself. This is possible only with the emotional

openness of the teacher, a sincere interest in his subject. This style implies that the teacher has the ability to empathize, as well as the ability to organize the educational process dialogically. The effectiveness of this method of organizing learning increases if the teacher builds relationships with students on the basis of emotional and trusting communication, cooperation and respect for each individual. With this style, the following forms of addressing the student are most acceptable: —give an assessment, —express your attitude, opinion, and understanding, —give your interpretation of an event, fact, phenomenon, —figuratively imagine what is more valuable and meaningful for you, —compose, invent. A teacher focused on the emotional and value style of teaching encourages students to reflect.

Emotional value style:

- effectively develops the student's imaginative thinking and the emotional and moral sphere of his personality, stimulates self-reflection and self-knowledge, self-selection by the teacher of methods of action that correspond to the tasks of the lesson and his own capabilities, but also an unconscious consideration of his inclinations. The most comfortable ways of doing things cause a feeling of comfort. Gradually they are realized and fixed in activity. For success, you need your own way of solving a professional problem. Each teacher seeks and, with varying degrees of success, finds the optimal way of activity that best suits his natural data. Within the framework of the educational process, focused on the formation of values and a positive emotional background of learning, certain styles of teacher activity are distinguished.

Emotional improvisational style (EIS). The teacher with EIS builds an explanation of the educational material in a logical and interesting way, but he often lacks dialogic contact with students. In addition, the teacher focuses on a number of strong students, bypassing the rest. A teacher with EIS devotes little time to monitoring the development of knowledge by students; he can not always give an analysis of the work done. At the same time, such a teacher is distinguished by high efficiency, the use of a whole arsenal of various teaching methods. He often practices collective discussions, stimulates spontaneous statements of students. In relation to students, such a teacher is sensitive and insightful.

REFERENCE:

1. Roster, Richard- Bolitho, Rod, ‘Currents of Change in English Language Teaching’, Oxford University Press, 1990–p.16
2. Thornburg. Scott. ‘How to teach learning style’ Longman, 2002.–P.780
3. Thornburg, S. ‘The lexical approach: a journey without maps’. MET. 1998. –P. 7-13
4. Ur Penny: A Course in Language learning style 2002 p-25,

STAGES IN TEACHING VOCABULARY

Farmonova Dilnura Alisher qizi

Samarqand davlat chet tililar instituti

Xorijiy til va adabiyot yo‘nalishi

2- kurs talabasi

Annotation: *The aim of our approbation is to know on practice the requirements to the teaching foreign language vocabulary in modern secondary schools, the basic principles of teaching vocabulary in FLTL, looking for interesting and effective ways of teaching and learning foreign language vocabulary .*

Key words: *presentation , explanation, retention , consolidation , Identification.*

There are two stages in teaching vocabulary: presentation or explanation, retention or consolidation. The process of learning a word means to the pupils:

Identification of concepts, learning what the word means.

-Pupil’s activity for the purpose of retaining the word.[4 19]

-Pupil’s activity in using this word in the process of communication in different situations. Accordingly, the teacher’s role in this process is:

-To furnish explanation, i.e. to present the word, to get his pupils to identify the concept correctly.

-To get them to recall or recognize the word by means of different exercises.

-To stimulate pupils to use the words in speech.

Presenting new vocabulary

There are two ways of conveying the meaning of words: direct way and translation. The direct way, is usually used when the words denote things, objects, their qualities, sometimes gestures and movements. It is possible to group them into: visual and verbal (context, synonyms, antonyms, definitions, word-building elements etc.) The use of the direct way, however, is restricted whenever the teacher is to present words denoting abstract notions he must resort to translation. Pupils are recommended to get to know new words independently; they look them up in the word list at the back of the book or the dictionary.

L2 vocabulary learning progress is often slow and uneven. Whereas native speakers may learn, on average, 1000 word families each year until the age of 20. This rate of growth is clearly unrealistic in the EFL learning context. This is due to a number of inter-related factors, such as insufficient input, lack of opportunities to use the language outside the classroom (insufficient output), teaching methods used (communicative language teaching vs. grammar-translation method), amount of time dedicated to the English language in general, amount of time dedicated to vocabulary learning in particular, and so on.

Approbation: aim and conditions of approbation, descriptions of learners

Writing this research paper under the title –What does teaching vocabulary contain?! we identify that it demands the building up the system of principles which may make it easy for teachers and students to deal with. It is connected with all branches of the language. In

this research we have observed only one part of huge process - the way of teaching vocabulary, by other words, we tried to deduce the main principles of teaching vocabulary. Acquiring a large vocabulary can benefit you in school, at work, and socially. It will enable you to understand others' ideas better and to have the satisfaction of getting your thoughts and ideas across more effectively. Of course, you already know thousands of words, and you will continue to learn more whether you work at it or not.

The fact is that many of the words you know were probably learned simply by coming across them often enough in your reading, in conversation, and even while watching television. But increasing the pace of your learning requires a consistent, dedicated approach. If you learned only one new word a day for the next three years, you would have over a thousand new words in your vocabulary. However, if you decided right now to learn ten new words a day, in one year you would have added over three thousand to what you already know, and probably have established a lifetime habit of learning and self-improvement.

The research paper allows us to investigate different principles and methods of teaching vocabulary in FLTL which we used on our lessons while the practice.

The contents of this research paper help us to use different methods on the practicing of teaching English.

In pedagogical practices, foreign language learners have to work in creative and modern ways to cross disciplinary boundaries, incorporate the study of all kinds of material in addition to the strictly literary, and promote wide cultural understanding through research and teaching. It is time for all language programs in all institutions to reflect this transformation. They prefer to work in different ways, especially when the teacher perfectly use the principles and various methods. When the way of introducing and making lesson is interesting and colorful, all the materials always memorized. From our point of view the suggested principles and methods of teaching vocabulary includes all for improving language skills: Reading, Writing, Speaking, and Listening. It means while we use principles and methods of teaching vocabulary we can improve one or several of these skills in group work. Systematic instruction refers to a carefully planned sequence for instruction, similar to a builder's blueprint for a house. A blueprint is carefully thought out and designed before building materials are gathered and construction begins. The plan for systematic instruction is carefully thought out, strategic, and designed before activities and lessons are developed. Systematic instruction is clearly linked within, as well as across the five major areas of reading instruction (phonemic awareness, phonics, fluency, vocabulary, and comprehension). For systematic instruction, lessons build on previously taught information, from simple to complex, with clear, concise student objectives that are driven by ongoing assessment. Students are provided appropriate practice opportunities

REFERENCE:

1 Field, J. Skills and strategies: towards a new methodology for listening. Oxford University Press, 1998. –P. 35-36.

2. **Gairns R, Redman S.** Working with Words, A guide to teaching and learning vocabulary, Cambridge University Press, 1986. –P.60-69.

3. **Hedge T.** Teaching & Learning in the Language Classroom. Acquisition and Vocabulary Strategy Use on Learning L2 Vocabularies. 2002. – P.400

SHAXSNING SHAKLLANISHIDA MOTIVLARNING AHAMIYATI

Shaybekova Malika Qarshiboy qizi

Jizzax viloyati Baxmal tumani

79-maktab psixologi

Ko‘liyeva Dinora Qarshiboyevna

Jizzax viloyati Baxmal tumani

68-maktab psixologi

Annotatsiya: *Shaxsning shakllanishida uni faoliyatga undovchi motivlarning o‘rni hamda ahamiyati haqida.*

Kalit so‘zlar: *Shaxs, motiv, faoliyat, motivatsiya, ta’lim, intellekt, iroda orzu.*

Psixologik ma’lumotlarga ko‘ra, har qanday faoliyat muayyan motivlar ta’sirida vujudga keladi va yetarli shart-sharoitlar yaratilgandagina amalga oshadi. Shuning uchun ham ta’lim jarayonida o‘zlashtirish, egallash va o‘rganishni amalga oshirishni ta’minlash uchun o‘quvchilarda o‘quv motivlari mavjud bo‘lishi shart.

Bilish motivlari shaxsning gnoseologik maqsad sari, ya’ni bilish maqsadini qaror toptirishga, bilim va ko‘nikmalarni egallashga yo‘naltiriladi. Odatda bunday turdosh va jinsdosh motivlar nazariy ma’lumotlarning ko‘rsatishicha, tashqi va ichki nomlar bilan atalib, muayyan toifani yuzaga keltiradi.

Tashqi motivlar jazolash va taqdirlash, xavf-xatar va talab qilish, guruhiy tazyiq, ezgu niyat, orzu-istak kabi qo‘zg‘atuvchilar ta’sirida vujudga keladi. Bularning barchasi bevosita o‘quv maqsadga nisbatan tashqi omillar, sabablar bo‘lib hisoblanadi. Mazkur holatda bilimlar va malakalar o‘ta muhimroq boshqa, hukmron maqsadlarni amalga oshirishni ta’minlash vazifasini bajaradi (yoqimsiz holat va kechinmalar yoki noxush, noqulay vaziyatdan qochish, ijtimoiy yoki shaxsiy muvaffaqiyatga erishish; muvaqqat erishuv muddaosi mavjudligi). Bu turdagi yoki jinsdagi tashqi motivlar ta’sirida ta’lim jarayonida bilim va ko‘nikmalarni egallashda qiyinchiliklar kelib chiqadi va ular asosiy maqsadni amalga oshirishga to‘sqinlik qiladi. Masalan, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning asosiy maqsadi o‘qish emas, balki ko‘proq o‘yin faoliyatiga moyillikdir. Mazkur vaziyatda o‘qituvchining o‘qishga ularni jalb qilish niyati o‘quvchilarning o‘yin maqsadining ushaliyiga halaqit berishi mumkin, lekin izoh talab dalillar yetishmaydi.

Motivlarning navbatdagi toifasiga, ya’ni ichki motivlar turkumiga individual xususiyatli motivlar kiradiki, ular o‘quvchi shaxsida o‘qishga nisbatan individual maqsadni ro‘yobga chiqaruvchi qo‘zg‘alish negizida paydo bo‘ladi. Chunonchi, bilishga nisbatan qiziqishning vujudga kelishi shaxsning ma’naviy darajasini oshirish uchun undagi intilishlarning yetilishidir. Bunga o‘xshash motivlarning ta’sirida o‘quv jarayonida nizoli, ziddiyatli holatlar yuzaga kelmaydi. Albatta bunday toifaga taalluqli motivlar paydo bo‘lishiga qaramay, ba‘zan qiyinchiliklar vujudga kelishi ehtimol, chunki bilimlarni o‘zlashtirish uchun irodaviy zo‘r berishga to‘g‘ri keladi. Bunday xossalarga ega bo‘lgan irodaviy zo‘r berishlar tashqi halaqit beruvchi qo‘zg‘atuvchilar (qo‘zg‘ovchilar) kuchi va

imkoniyatini kamaytirishga qaratilgan bo‘ladi. Pedagogik psixologiya nuqtai nazardan ushbu jarayonga yondashilganda to‘laqonli vaziyatgina optimal (oqilona) deyiladi.

Ta’lim jarayonida bunday vaziyatlarni yaratish o‘qituvchining muhim vazifasi hisoblanib, uning faoliyati ichki anglanilgan motivlar o‘quvchilar xulq-atvorini shunchaki boshqarish bilan cheklanmasdan, balki ular shaxsini shakllantirishga, ularda maqsad qo‘ya olish, qiziqish uyg‘otish va ideallarni tarkib toptirishga qaratilgan bo‘ladi.

Aniq narsalar, hodisalar va xatti-harakatlar insonning faolligi muayyan manbalar bilan uzviy bog‘lanishga ega bo‘lsa, uyg‘unlashib borsin faoliyat motivlari darajasiga o‘sinib o‘tadi. Psixologiyada manbalar o‘z mohiyatiga ko‘ra turkumlarga ajratib talqin qilinadi.

A) Inson ehtiyojlari bilan belgilanuvchi ichki manbalar. Organizmning tabiiy ehtiyojlarini namoyon qiluvchi tug‘ma xususiyatli va jamoada shakllanuvchi ijtimoiy ehtiyojlarni vujudga keltiruvchi orttirma xususiyatga ega bo‘lishi mumkin.

Motivga genetik yondashilganda shu narsani alohida ta’kidlab o‘tish lozimki, bola tug‘ilganidan e’tiboran bevosita faollik ko‘rsatishga moyillik hukm suradi: u kuladi (noverbal muomala shakli), qimirlaydi (fazoda o‘rin almashish), qo‘l va oyoqlarini harakatlantiradi (moslashish), o‘ynaydi (muhit-bola munosabati), gaplashadi (shaxslararo munosabatga kirishish), savollar beradi (dialogik muloqot va boshqalar).

Psixologiya fanining atamaları mohiyatida orzu yoki kutish jamiyatning shaxsga nisbatan munosabatini ifodalanish mexanizmi yotadi. Etnopsixologik stereotiplarda uyg‘unlashgan xulq-atvor belgilari va faoliyatning shakllari o‘ziga xoslikka ega. Odatda odamlar bir yoshli bola tik yurishi kerak, deb hisoblaydilar va ular bu tuhfani boladan kutganligi tufayli unga alohida munosabatda bo‘ladilar. Psixologiyada kutilma tushunchasi talabdan farqli o‘laroq, faoliyat yuzaga kelishi uchun umumiy muhit yaratadi. Har bir narsa yo hodisaning ro‘yobga chiqishi uchun uning asosiy manbai sifatida motiv yotadi. Motiv shaxsni faoliyatga undovchi kuch.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. E.G.G‘oziyev Umumiy psixologiya T.2003
- 2.M.G.Davletshin . Yosh davrlari va pedogogik psixologiya. T.2004
- 3.V.Karimova. Oila psixologiyasi.T.2007
- 4.www.Expert.psychology.ru
- 5.O.Musurmonova .Oila ma'naviyati -milliy g'urur.
6. Deyl Karnegi. Muomala sirlari. T.«Navro‘z» nashriyoti. 1999.

PSIXOLOGIK SUHBAT ORQALI BOLANING XULQ-ATVORINI VA UNDAGI MUAMMOLARNI O‘RGANISH

Ataniyazova Guljaxan Mambetniyazovna

Xojevli tumani XTB ga qarashli

4-sonli maktab psixologi

Annotatsiya: *Keltirilgan ushbu maqolada psixologlarning o‘quvchilar bilan ishlash jarayonlari, psixologik suhbatning roli, o‘quvchi va ota-ona o‘rtasidagi ziddiyatlarning sabablarini aniqlash usullari, psixologning o‘quvchilar oldidagi majburiyatlari haqida so‘z yuritimiz.*

Kalit so‘zlar: *Suhbat, emotsiya, trening, ota-ona, maktab, ijtimoiy muhit, motivatsiya.*

Psixologiyada shaxsga bo‘lgan e‘tibor nihoyatda katta bo‘lib, buning birgina isbotini „shaxs“ atamasining o‘zining ilmiy jihatdan talqin etuvchi 50 dan ortiq ta‘riflar mavjudligi bilan izohlash mumkin. Barcha davrlarda, barcha xalqlarda insoniyat va jamiyatning asosiy boyligi, qadriyati sifatida jismoniy va ruhiy salomatligi tan olingan. Qadimdan oq jismoniy va ruhiy salomatlik tabiblar va faylasuflar tomonidan insonning erkin faoliyat yuritishi hamda kamolotining asosiy sharti sifatida tushunilgan.

Hozirgi davrda odamlar orasida psixologik muammolarga duch kelish va bu muammolar natijasida ruhiy zo‘riqishlar, asabiylashish hollari nisbatan ancha ko‘p kuzatilayotgani sir emas. Bunday ruhiy zo‘riqish va asabiylashishlar natijasida insonlarda turli xil hayotiy muammolar, jumladan shaxslararo munosabatlarning buzilishi, yurak-qon tomir hamda asab tizimi kasalliklarning vujudga kelayotganligi ko‘pchilikni, ayniqsa keng jamoatchilikni, shuningdek aynan psixolog mutaxassislarni ham tashvishga solayotganligi bejiz emas. Aytish mumkinki bunday asabiylashish holatlari turli darajadagi zo‘riqishlar natijasida vujudga kelmoqda. Bugungi kunda turli xil muammolar kuzatilayotganligi natijasida muammolarni hal qilish imkonini izlab psixologik trening guruhlariga murojaat etayotgan quyidagi guruhlarni alohida ajratish mumkin:

Bolalar guruhi:

1. Maktabgacha ta‘lim muassasasi tarbiyalanuvchilari (guruhlariga moslasha olmaslik, tarbiyachilari va guruhdoshlari bilan kelishmovchiliklar, nazorat ostida bo‘lishni istamaslik kabilar);

2. Kichik maktab o‘quvchilari (maktabga moslasha olmaslik, o‘qituvchilari va tengdoshlari bilan munosabatda qiynalish, uy vazifalarini bajarishni istamaslik kabilar);

3. O‘smirlar (yosh fiziologiyasi va psixologiyasi bilan bog‘liq barcha muammolar)

Kattalar guruhi:

1. Ish-joylarida (rahbar va xodimlar orasidagi) muammolar;

2. Oilada (er-xotin, qaynona-kelin, ota-ona va farzandlar orasidagi _ muammolar;

3. Keksalar orasida (psixologik o‘zgarishlar natijasida kuzatiladigan) muammolar.

Yuqorida sanab o‘tilgan guruhlarning o‘ziga xos jihatlari bilan bog‘liq holda kelib chiqadigan turli xil muammolar mavjud bo‘lib, bu muammolarni hal etish imkonini topa

olmaslik natijasida psixologik maslaxat, suhbatga muhtojlik holatlari juda ko‘p kuzatilmoqda.

Psixologik suhbat-bu insonlarni tinglash, ularga maslaxat berishni o‘z ichiga oladi. Suhbat jarayonida psixolog muammoni o‘rganadi. Bunda savollar berish orqali, suhbatdoshning gapirayotgan voqea-hodisalari, jarayonlari, hissiy-emotsional holatlari orqali bilib oladi. Suhbat orqali ham muammoning oldini olish, unga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish mumkin. Bunda muammoning asl sababini bilish muhim hisoblanadi. O‘quvchilarda ayniqsa o‘smirlarda muammoli holatlar ko‘p uchraydi. Shunday vaqtda psixolog o‘quvchilar bilan yaqin munosabat o‘rnatmog‘i, asosiy muammoni hal qilmog‘i kerak. Aks holda o‘smirlar o‘zlarini oqib qandaydir nojo‘ya harakatlar qilishi kuzatiladi.

Suhbat metodi inson psixikasini o‘rganishda qo‘llaniladi. Bunda suhbatning maqsadi va vazifasi belgilanadi, uning ob‘ekti va sub‘ekti tanlanadi, mavzusi va o‘tkaziladigan vaqti aniqlanadi. Suhbatning bosh maqsadi muayyan bir vaziyat yoki muammoni hal qilish jarayonida inson psixikasidagi o‘zgarishlarni o‘rganishdir. Suhbat orqali odamlarning tafakkuri, aql-zakovati, xulq-atvori, qiziqishi, tiyrakligi, bilim saviyasi, e‘tiqodi, dunyoqarashi, irodasi to‘g‘risida ma‘lumotlar olinadi. Suhbat jarayonida psixolog juda ehtiyotkor bo‘lishi kerak. O‘zining gapirayotgan gapini anglashi, nutqining ravonligi va tushunarligiga e‘tibor berishi (tez gapirmasligi, shoshib gapirmasligi, tushunarsiz so‘zlardan foydalanmasligi) kerak.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, psixologik suhbat profilaktik ishlarda ham korreksion ishlarda ham olib boriladi. Suhbatning foydali xususiyatlari juda ko‘p. u orqali insondagi o‘zgarishlarni, muammolarni aniqlasa bo‘ladi. Suhbat jarayonida psixolog suhbatdoshini juda ham e‘tibor bilan tinglashi talab qilinadi. Hamda maslaxat berayotgan vaqtda ham o‘zboshimchalik holatida emas, suhbatdoshning so‘zlari, fikrlaridan kelib chiqqan holda yondashmog‘i zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Z. T. Nishanova. Bolalar psixodiagnostikasi. Toshkent 1998-yil.
2. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya
3. Internet saytlari:
www.ziyo.uz
www.psixol.ru

O‘QUVCHI SHAXSLARDAGI SUITSIDAL HARAKATLAR VA ULARNING OLDINI OLISH UCHUN TAVSIYALAR

Qurbanova Dame Sarsenbayevna

*Xojevli tumani XTB ga qarashli
39-sonli maktab psixologi*

Annotatsiya: *Bugungi ushbu maqolada hozirgi kundagi global muammolar, suitsidal harakatlar, ularning kelib chiqishiga sabab bo‘luvchi vaziyatlar hamda ularning oldini olishda qo‘llaniladigan usullar, tavsiyalar haqida so‘z yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *Yosh davrlari, suitsid, nizo, ota-ona, maktab, ruhiy kechinmalar, uy tashvishlari.*

Psixologiya, pedagogikaga oid adabiyotlarda o‘smirlarning 11-12 dan 15-16 yoshdagi bo‘lgan davri jinsiy yetilish, faol jismoniy o‘shish, shaxs sifatida shakllanish davri deb sifatlanadi. Ayni shu davrda insonlarning fe‘li, ijtimoiy o‘zaro munosabatlari shakllanib, odamlarga atrof voqelikka bo‘lgan munosabatlari ham yaqqol ko‘zga tashlana boshlaydi. Aytish joizki, aynan shu yoshdan boshlab, o‘z-o‘zini anglash, bolalik his-tuyg‘ularini kattalar dunyoqarashiga o‘zgarishi, shaxsni ichki „men“i va uni anglash davri boshlanadi.

O‘spirinlarning o‘z joniga qasd qilishi, bu qo‘rqinchli fojeadir. Ularning bu dunyodan hammadan ko‘ngli qolib, nafrat bilan ketishi yanada qo‘rqinchlidir. So‘nggi o‘n yil ichida yoshlar o‘rtasida o‘z joniga qasd qilish uch barobar ko‘paygan. Yiliga 15-19 yoshgacha bo‘lgan har o‘n ikkinchi o‘spirin o‘z joniga qasd qilishga urinmoqda. Bolalar va o‘spirinlarda o‘z joniga qasd qilish holatlari kattalarnikidan farq qiladi. O‘spirinlar o‘rtasidagi o‘lim sabablarining 90 foizi, bu-yordamga muhtojlik „hayqirig‘i“ bo‘lsa, faqat 10 foizi ixtiyoriy joniga qasd qilish holatidir.

Ular „kimni yo‘qotganliklarini bilib qo‘yishsin“ degan maqsadda kattalarni yoki sevgan insonlarining diqqatini o‘zlariga qaratishga urinishadi.

-Bola o‘z ota-onasini jazolamoqchi bo‘lib, ularni deraza oynasidan ishdan qaytayotganliklarini ko‘rib, o‘zini osib qo‘rqitmoqchi bo‘ladi, ammo ular uyga kirguncha qo‘shniga duch kelib ushlanib qolishgan.

-Buvising rag‘batini olish uchun nabira uning derzasining ro‘parasida, uning ko‘rib turganiga ishonch hosil qilgan holda o‘zini osishga qaror qiladi, ammo baxtga qarshi, aynan shu daqiqalarda buvisining diqqatini boshqa narsa tortgan.

-Qizaloq o‘z tomirlarini qirqib, yigiti bilan „xayrlashish“ uchun unga qo‘ng‘iroq qiladi, ammo yigit unga ishonmagan va yordam berish vaqtida yetib bormagan.

-Bir qiz esa ota-onasidan xafa bo‘lib, rosa dori ichadi va ularga bu haqida aytganida uni qutqarishga ulgurishmay qolishadi.

Bolaning o‘z joniga qasd qilish harakatiga kattalar javobgardir! O‘spirinning qiyin hayotiy davridagi o‘z vaqtidagi qo‘llab-quvvatlashlar, samimiy munosabat fojeaning oldini olishga yordam bergan bo‘lar edi.

Suitsid- (ingliz suicide-o‘z o‘zini o‘ldirish) ongli tarzda insonning hayotda olgan o‘tkir psixik jaroxatlari ta‘sirida, o‘z hayoti haqidagi o‘y-hayolining yo‘qolishi.

O‘z joniga qasd qilishga olib keladigan sabablar psixologik xarakterga ega. Shu tufayli uning oldini olish borasidagi ishlar, avvalambor, psixologik salomatlikni mustahkamlashga borib taqaladi. Agarda o‘spirinda o‘z joniga qasd qilishga moyillik sezsangiz quyidagi maslaxatlar vaziyatni o‘zgartirishga yordam beradi.

Uni diqqat bilan tinglang. Qalbimiz aziyat chekayotganda har birimizga bizni eshitishga tayyor odam kerak. Barcha imkoniyatingizni ishga solib, so‘zlar ortida yashirib yotgan muammoni aniqlashga urinib ko‘ring.

Bolaning hissiyoti va niyatining jiddiyligiga baho bering. Agarda unda o‘ziga suiqaqd qilish borasida aniq reja bo‘lsa, ogoh bo‘ling-vaziyat siz o‘ylagandan ancha jiddyroqdir.

Emotsional tushkunlik holati qanchalik chuqurligini aniqlang. O‘spirin o‘z joniga qasd qilish niyatisiz ham jiddiy qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan bo‘lishi mumkin. Barcha shikoyat va nolishlarni diqqat bilan tinglang. Aytilganlarning biron bir detalini nazaringizdan chetda qoldirmang.

Ehtiyotkor ravishda o‘z joniga qasd qilishni o‘ylamayotganligi haqida so‘rab biling. Tajribalar shuni ko‘rsatadi-ki, bu tarzda savollar ziyon yetkazmaydi. Aksariyat hollarda o‘spirin o‘z muammolarini ochiq-oydin ayta olganidan xursand bo‘ladi.

Bolaga ko‘tarinki kayfiyat va uning o‘ziga bo‘lgan ishonchini orttirish va u albatta oldiga qo‘ygan maqsadlariga erisha olishini singdirib borish lozim. O‘spirinning yashashga qiziqishini kuchaytirish-pedagogning bevosita burchidir. O‘spirin o‘z muammolarini sizga aytishga qaror qilgan bo‘lsa va siz mavjud vaziyatdan daxshatga tushganingizda ham, uni o‘zingizdan itarmang. Yodingizda tuting, o‘z joniga qasd qilishga moyil bo‘lganlar kamdankam holatda malakali mutaxassislariga murojaat etishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.K.Shamshetova, E.S.Suletbayeva, M.K.Erjanova- „Ta‘lim muassasalarida suitsidning psixoprofilaktik chora-tadbirlarini tashkil etish“ –Nukus 2015.
2. Asadov Y, R.Musurmanov „O‘smirlar deviant xatti-harakatining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari“ - Toshkent 2011.
3. G‘oziyev.E.G‘. Umumiy psixologiya –T. „Universitet“ 2002.

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Расулова Гулираъно Хасановна

*Учитель начальных классов школы 4 города
Ферганы Ферганской области*

Аннотация: *Одна из главных задач обучения русскому языку состоит в том, чтобы не только дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к предмету, развить стремление к речевому самосовершенствованию.*

Ключевые слова: *образовательная технология, метод обучения, объект исследования, современная дидактика, процесс, термин, формирование, инновация, актуальный, модульное обучение, дистанционное обучение.*

Актуальность темы: В настоящее время, разрабатываются технологии, которые ориентированы не только на процесс усвоения учениками знаний, но и направлены на общее развитие личности ребенка, развитие его интеллектуальных и коммуникативных умений, формирование социально значимых над предметных умений. В современной дидактике, во многих методических работах встречается термин педагогическая технология. В практике встречаются такие термины, как педагогические технологии, технологии образования, новые педагогические, инновационные учебные технологии. Однако понятие "технология" еще уточняется, термин употребляется в достаточно широком контексте. Новые образовательные технологии -- совокупность определенных форм и методов обучения, обеспечивающих решение учениками в результате самостоятельных действий образовательной задачи. Таким образом, в основе образовательных технологий лежат те цели, которые должны быть достигнуты (образовательный результат), способ взаимосвязанной деятельности учителя и ученика и их роль в образовательном процессе. Исходя из вышеизложенного, считаем, что тема работы - "Новые педагогические технологии в преподавании русского языка" - актуальна. **Объект исследования:** учебный процесс по русскому языку. **Предмет исследования:** новые педагогические образовательные технологии.

Цель работы: исследование новых педагогических технологий в преподавании русского языка, их влияние на качество обучения. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по теме; рассмотреть современные образовательные технологии в аспекте личностно-ориентированного подхода в обучении; проанализировать новые образовательные технологии (модульное обучение, технология уровневой дифференциации, метод проектов, дистанционное обучение); рассмотреть принцип наглядности в преподавании русского языка, а также средства реализации данного принципа.

В практической части работы разработать план-конспект урока по теме "Модульное обучение на уроках русского языка". В ходе выполнения курсовой работы были применены следующие методы исследования: анализ психолого- педагогической и методической литературы по теме исследования; описательный метод; изучение передового опыта по проблеме исследования. Практическая значимость заключается в следующем: методика русского языка как наука имеет свой предмет, свои задачи, свою теорию и практическую сферу, она занимает определенное место в ряду наук и имеет отчетливые связи с другими науками, она имеет свою систему методов исследования, свои принципы; формируясь как наука, она прошла сложный путь развития и в настоящее время решает свои задачи - как "внутренние", связанные с укреплением своих научных позиций, так и "внешние" - обслуживание школы практическими рекомендациями материалами.

Изученные нами в данной курсовой работе новые педагогические технологии - и с помощью изучения учебной литературы, и путем исследования передового педагогического опыта через специальные издания периодической печати - помогут мне в предстоящей работе учителя организовать полноценное обучение русскому языку применением новых образовательных технологий. В отличие от языковых, речевые таблицы, как правило, являются словарными. На конкретном языковом материале полезно строить таблицы по грамматике (например, призванные облегчить запоминание парадигмы разноспрягаемых глаголов, образование и употребление других трудных грамматических форм), по пунктуации (например, поясняющие постановку знаков препинания в сложном многочленном предложении при стечении союзов).

Речевые таблицы призваны облегчить осмысленное запоминание, поэтому при построении и оформлении их необходимо предусмотреть приемы, стимулирующие познавательную активность и самостоятельность школьников. Например, рисунки в сочетании с дополнительным цветом помогают разграничить формы собирательного числительного оба (обе), предупредить распространенные ошибки в образовании и употреблении этих форм.

Список литературы:

1. Артемов В. А. Психология наглядности при обучении иностранным языкам. -- В кн.: Преподавание иностранных языков. Теория и практика. М., 1974.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., 2009.
3. Бобнева М.И. Техническая психология. М., 2009.
4. Богоявленский Д. Н. К характеристике процессов абстракции и обобщения при усвоении грамматики.-- Вопр. психологии, 1958, №4.
5. Быстрова Е.А., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов. - М.: Дрофа, 2004.

LINGUO-COGNITIVE ANALYSIS OF ONE-MEMBER SENTENCES IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

G'aniyeva Diyora Ismatulla qizi

*Tashkent State Pedagogical University named after Nizami Student
(Master's degree) of Foreign languages faculty*

Abstract: *In the article, the author compares the order of the main parts of speech in Uzbek and English with the help of examples.*

Keywords: *linguo-cognitive, one-member sentences, parts of speech, subject, predicate, possessive adjective, determiner, complement, adjective, suffix, adverbs.*

INTRODUCTION

The grammatical structure or word order of the sentence as each person speaks rather, it focuses on a concise and concise statement of the point you are trying to make. However, the order of the parts of speech is important in expressing an opinion. It is necessary otherwise, changing the position of the parts of speech is the meaning of the sentence positive or negative effect, resulting in some additional meaning in the sentence or spelling and methodological errors may occur. Therefore, foreign it is advisable to compare the language with the mother tongue.

METHODOLOGY

There are five different parts of speech in both Uzbek and English and if the order of these passages is compared, they are in the middle it is possible to see that there are more differences than similarities. That's why so many students face difficulties while translating. A word in every language. The procedure is based on strictly defined rules. Everybody replaces the parts of speech cannot change as much as he knows. Therefore, each language has its own grammar in sentence construction should follow the rules. Parts of speech in Uzbek and English

Let's compare the order:

In the Uzbek language, except in exceptional cases, always have a cut before the cut comes at the end of the sentence. For example: Pirmuhammad Mirza visited. You are the same You are like Muhammad Sultan (P. Kadyrov).

In English: Pirmuhammad Mirzo has visited. You look like Muhammad Sultan.

A change in word order can also change the grammatical meaning. This as follows:

1. If the owner and the place of the cut are interchangeable, the owner to the cut, the cut to the owner turns. For example: Seven days - a week, a week seven days. This situation is in English can also be observed. Seven days are a week. A week is seven days.

2. When the adjective and the adjective are interchanged, the adjective is the possessor, the adjective cut, that is, the phrase becomes a sentence. For example: Beautiful Samarkand, Samarkand is beautiful. An adjective to translate a phrase in English into a sentence and the verb to be should also be used in the exchange of adjectives.

In Uzbek, the place of the cut is stronger than the owner; that is, it is often spoken comes at the end. In some places, after the words that belong to himself or to the cut will come. But even then the possessor stands before the cut. For example: Outside The Bek Navkars, who surrounded the Great Bek, are guarding it (P. Kadyrov).

In English: The guards who brought Ulugbek surrounding him were guarding outside.

DISCUSSION AND RESULTS

The following differences can be seen in this translation. It has its own Uzbek language if it comes after the determiner, in English it comes at the beginning of the sentence, the determiner followed by a who interrogative pronoun. If you are in English both the grammatical structure and the content of the sentence when the possessive and the definite article are replaced changes. That is, a special determinative question becomes a sentence, both with the owner and with the cut cannot be connected either. But in Uzbek: Outside Beku Navkars Ulugbeks The besiegers were guarding.

In Uzbek, a word with a logical emphasis is preceded by a participle, and so on. words are pronounced in a relatively strong tone. In English, however, this is not the case. There is no change of position, only a strong tone. When the order of cutting with the owner is spoken in the tone of an exhortation, command, question may change. For example: In the tone of the call: Long live freedom! (P. Qodirov)

In English: Live freedom! Command tone: Listen, this guy is playing the dutar. However, this is not the case in English. In the tone of the question: Did this tyrant king tax the country again?

In English: Has this severe king taxed the country again? If the cut in English contains an auxiliary or modal verb, note The verb is preceded by the possessive and the main verb remains in place. Also cut If it consists of the verb "to be", "to have", the whole participle goes to the possessive.

For example: Do you like these mysteries? Are these scientists in the lab? "We don't think so," Uvays Tarkhan said in an excerpt.

In English: –We didn't think about this side! - Admitted Uvays Tarkhan. What a cell, what a heart, Dame anga or topg "ay ko'ngil.

Inversion also occurs when a sentence begins with the word "here". Here is my card. Here comes my brother John. The complement is in the middle of the cut because it is connected to the cut in the sentence yes will come. For example: A person should do everything with kindness. This sentence is in English. Let's translate into: a man should do every work by kind. A descriptive word is a self-defining word in both Uzbek and English is ahead. If there are three types of determiners in a sentence, it is as follows places: accusative, adjective, explanatory definite (possessive or complementary).

For example: AlisherBek carefully took his mother's right hand in his palms. This sentence is in English and compare the order of the determiners in it.

For example: Alisher carefully took the right hand into his palms.

This means that the order of determiners in English is similar to that in our native language, but If we give this sentence with the preposition "of", some changes will take place.

For example: AlisherBek carefully took the right hand of his mother into his palms. As can be seen from the translation, the adjective in English has its place remaining, but the focus is on the identifier and after detection. That is us we must always pay close attention to this difference during translation. There are also many adjectives in English with the suffixes "able" and "ible" can also come after nouns. For example: the only person visible. The most interesting thing imaginable.

The case is always connected to the cut and comes in front of the cut in Uzbek. **Ammo** place and time, sometimes purpose and cause can come to the fore. For example:

There is still silence around (P. Kadyrov).

I came looking for you in the morning (when?) On purpose (for what purpose?).

Out of remorse (for what reason?) He forgave her.

In English, place and time can also come at the beginning or end of a sentence. In this respect, the situation is similar to the Uzbek language. For example: On Tuesday night the new laundrymen arrived. Probably we shall try tomorrow. However, if the cut consists of auxiliary or modal verbs tense cases are located between the auxiliary and the main verb. Cases are always expressed in ways that signify an uncertain time. I took the cut. For example: She always makes her mother happy. And never heard of such a thing. But —often, —occasionally, —sometimes (sometimes) cases can also come at the beginning of the conversation. For example: Occasionally I miss my native country. Ravish cases indicate the extent to which a new action has been taken, comes at the end of the sentence. For example: He is doing very well. You are walking fast. He so earnestly desired to quit.

CONCLUSION

In English, care must be taken, especially when using manners. Because according to the rules of English they have and are in the middle of the cut or cut and comes in the middle of the preposition. If the participle consists of an indefinite verb, after the infinitive, if it consists of a transitive verb, from the infinitive comes after, after the infinitive, if it consists of a transitive verb will come. For example: —You don't need to worry about me, Louise said stoutly. It should also be noted that if the cut consists of a prepositional verb auxiliary, modal, —to be verbs, and if it consists of a main verb, it comes between an auxiliary and a main verb.

For example: She leaned lightly against his shoulder. Level-quantity cases always come before the cut: I entirely agree with you. If there are more than one case in English, call them. When placing, pay attention to the size of the place, first a small place, then floor space is used. For example: I studied in a language school in England.

In Uzbek, the opposite is true: I studied at a language school in England. Comparison and analysis of examples in Uzbek and English shows similarities and differences in the order of parts of speech in both languages there is. Knowing these differences is the key to accurate and complete translation from one language to another facilitates.

REFERENCES:

1. Abdurahmanov H. Practical grammar of the Uzbek language. -T.: Teacher 1992.

2. Muhiddinova X. and others. Modern Uzbek literary language. - T.: 2004.
3. P. Kadyrov Mother falcon's call. - T., 2001.
4. Kaushanskiy B. A. A grammar of the English Language - M.: PROSVESHCHENIE, 1997.

MODDALARNI AGREGAT HOLATLARI

Mamadaliyeva Nodira Isakovna

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
d.v.b., PhD*

Gadoyev Akbar Axatjon o‘g‘li

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
3 kurs talabasi*

Ziyadullayeva Gulbahor Shokir qizi

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
3 kurs talabasi*

Annotatsiya: *Moddaning ba’zi namunalari bir vaqtning o‘zida qattiq, suyuq yoki gaz agregat holatlariga ega bo‘lib ko‘rinadi. Bu namuna ko‘plab mayda bo‘laklardan tashkil topganida yuz berishi mumkin. Materiya bulutlar kabi aralashma bo‘lganda ham bir nechta holatga ega bo‘lishi mumkin.*

Kalit so‘zlar: *materiya, qattiq modda, suyuqlik, plazma, zarracha.*

Materiya bo‘shliqni egallagan va massaga ega bo‘lgan har qanday modda deb ta’riflanadi va u bizning atrofimizdagi qattiq va suyuq moddalar aniqroq: ular bo‘sh joyni egallashini ko‘rishimiz mumkun va ularning og‘irligi bizga massasi borligini bildiradi (1- rasim). Gazlar ham moddadir; agar gazlar bo‘sh joyni egallamaganida, balon gaz bilan to‘ldirilganda muvozanatda turishdan ko‘ra qulab tushgan bo‘lardi. Qattiq moddalar, suyuqliklar va gazlar - bu yer yuzida uchraydigan uchta moddaning agregat holati hisoblanadi. Qattiq jism, qattiq va aniq shaklga ega. Suyuqlik oqadi va idish shaklini oladi, faqat tortishish kuchi ta’sirida tekis yoki biroz egilgan yuqori sirt hosil qiladi. (Nolinchi tortishish sharoitida suyuqliklar sharsimon shaklga ega bo‘ladi.) Suyuq va qattiq moddalarda bosimga deyarli bog‘liq bo‘lmagan hajmlar mavjud. Gaz o‘z idishining shakli va hajmini oladi.

Qattiq

Belgilangan hajm va shaklga ega

Suyuq

Idishning hajmini oladi, gorizontal yuzani hosil qiladi. Belgilangan hajmga ega

Gaz

Belgilangan hajm va shaklga ega emas. Quyulgan idish hajmi va shaklini oladi

1-rasm

Moddaning eng keng tarqalgan uchta agregat holati yoki fazasi qattiq, suyuq va gazdir.

Materiyaning to'rtinchi holati - plazma tabiatda yulduzlarning ichki qismida sodir bo'ladi. Plazma - bu juda ko'p miqdordagi elektr zaryadlangan zarrachalarni o'z ichiga oladigan gazsimon holatda mavjud bo'ladi. (2-rasim).

Ushbu zaryadlangan zarrachalarning mavjudligi plazmalarga o'ziga xos xususiyatlarni beradi, bu ularning gazlardan farqli materiya holati sifatida tasniflanishini asoslaydi. Yulduzlarga qo'shimcha ravishda, plazma boshqa yuqori haroratli muhitlarda (tabiiy va sun'iy), masalan, chaqmoq chaqishi, ba'zi televizor ekranlari va metallarning miqdorini aniqlash uchun ishlatiladigan maxsus analitik asboblarda uchraydi.

2-rasm

Metallni kesish uchun plazma alangasidan foydalanish mumkin. Plazma televizoridagi kichik hujayrada plazma ultrabinafsha nurlarini chiqaradi, bu esa o'z navbatida o'sha joydagi ekranda o'ziga xos rang paydo bo'lishiga olib keladi. Bu judayam kichik hajimdagi ranglarning kombinatsiyasi siz ko'rgan tasvirni tashkil qiladi. Plazma va u bilan ko'proq qo'llaniladigan joylar haqida bilish uchun ushbu videoni (<http://openstaxcollege.org/l/16plasma>) tomosha qiling.

Moddaning ba'zi namunalari bir vaqtning o'zida qattiq, suyuq yoki gaz agregat holatlariga ega bo'lib ko'rinadi. Bu namuna ko'plab mayda bo'laklardan tashkil topganida yuz berishi mumkin. Masalan, biz qumni xuddi suyuqlik singari quyishimiz mumkin, chunki u ko'plab mayda qattiq qum zarralaridan iborat. Materiya bulutlar kabi aralashma bo'lganda ham bir nechta holatga ega bo'lishi mumkin. Bulutlar xuddi gazlar kabi harakat qilganday tuyuladi, lekin ular aslida havo (gaz) va suvning mayda zarralari (suyuq yoki qattiq) aralashmasidir.

Xulosa:

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki – tabiatdagi barcha modalarning agregat holati qattiq, suyuq, gaz holatida mavjud bo'ladi. Hatto kimyo fanini umuman bilmaydigan insonlar ham moddalarni ajratishda ularning xossaligidan foydalanishadi, masalan ularning agregat holatidan foydalangan holatda bug' holatidagi suvni, suyuq holatidagi suvni va qattiq holatdagi suvni yaxshigina farqlay olishadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Catherine E. Housecroft, Alan G. Sharpe. —Inorganic chemistry. Printed and bound by Grafos S.A., Arte sobre papel, Barcelona, Spain, 2012.
2. Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby. —CHEMISTRY — New York: McGraw-Hill Education, 2016.
3. S. Masharipov, I. Tirkashev. „O‘qituvchi— Nashriyot-matbaa ijod uyi. Toshkent - 2014
4. R.Sh.Berdiqulov, O.Yu.Iskandarov, Sh.M.Mirkomilov. Anorganik kimyodan mashq va masalalar to‘plami — Toshkent: O‘qituvchi, 2005.
5. www.ziyonet.uz.
6. www.TDPU.uz.
7. www.chemistr.chemistry.ru.

ЎРТА ОСИЁНИНГ ШАРҚИЙ ТУРКИСТОН БИЛАН САВДО АЛОҚАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ)

Ахунов Акрамжон
АДУ таянч докторанти

Аннотация: Мазкур мақолада XIX асрнинг иккинчи ярмида Ўрта Осиёнинг Шарқий Туркистон билан савдо алоқалари аҳволи, ўзаро товар айрибошлаш масалалари, Россия Империяси ва Цинь ўртасидаги сиёсий муносабатларнинг савдо-сотиқ жараёнларига таъсири каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Шарқий Туркистон, савдо, Қошғар, Ёқуббек, Туркистон генерал-губернаторлиги, Эргаштом.

Тарихдан маълумки, Ўрта Осиё билан Хитой давлати ўртасидаги ўзаро иқтисодий ва маданий алоқалар икки минг йилдан ортиқ давр мобайнида шаклланди ва ривожланди. Таъкидлаш лозимки, мазкур жараёнларда Буюк ипак йўли муҳим аҳамият касб этган. XVI асрдан бошлаб, янги денгиз йўллари очирилиши Европадаги мамлакатлар учун муҳим аҳамият касб этиши баробарида Россия империяси, Туркистон ҳамда Шарқий Туркистон ўртасидаги савдо алоқалари Буюк ипак йўли орқали амалга оширилганлигини таъкидлаш жоиздир.

Дарҳақиқат, XIX аср ўрталарида, Россия билан Хитой империяси ўртасида савдо шартномалари ва иқтисодий муносабатлар 1851 йилги "Ғулжа протоколи"га мувофиқ амалга оширилди. Архив маълумотларига кўра келишувга биноан Или водийсида жойлашаган Ғулжа шаҳрига А.Татаринов, Чугучакдаги қароргоҳга И.Захаров консул сифатида юборилган⁴. Шартномага асосан Россияда 1,2,3-тоифа савдогарлари мақомига эга шахслар Ғулжа ва Чугучак шаҳарларида савдо олиб бориш ҳуқуқини қўлга киритган эдилар. Албатта, ушбу келишувнинг баъзи бандлари ўлкадаги аҳоли учун ҳам тегишли бўлган. Жумладан, Тошкентлик ҳамда бошқа Ўрта Осиёлик савдогарлар 1850 йилдан Шарқий Туркистон ҳудудларида ўз савдоларини амалга ошириши белгиланган эди. Бироқ улар рус ҳукуматидан махсус рухсатномаларга эга бўлиши талаб қилинган⁵. Аслида, хонликлар аҳолиси Хитой билан савдони авваллари қандай бўлса, шундай давом эттиришган.

Россия империяси бу билан чекланмай, Қошғарда ҳам ўз савдо уйини очишни таклиф этган. Хусусан, 1851 йилги келишувда иштирок этган Е.Ковалевский Хитой томонини бу масалада кўндиришга уринган. Афсуски, 1857 йили Қошғарда кўтарилган кўзғолон натижасида, ҳудуддаги гарнизон мағлубиятга учраши оқибатида, Шарқий Туркистонлик Хўжалар авлодидан саналган Валихон Тўра ҳокимиятни қўлга киритди. Бундай вазиятда Россия давлати тўхтаб қолмай, эндиликда хўжалар билан алоқаларни йўлга қўйиш учун агент сифатида Ч.Ч.Валихоновни савдогар қиёфасида Семипалатинскдан бораётган савдо карвонига

⁴ Фз МА, 1-Фонд, 32-рўйхат, 366-иш, 1-варақ.

⁵ Фша жойда 2-варақ.

кўшиб Қошғарга юборди. —Савдо карвони 1858 йили 2 октябрда Қошғарга етиб келган вақтида кўзғолон хитойликлар томонидан бостирилиб, унинг бошлиқлари Қўқон хонлигига қочиб кетган эди⁶.

1867 йили Туркистон генерал-губернаторлиги ташкил этилгач, Шарқий Туркистонда Цин империяси билан олиб бориладиган савдо алоқалар имконияти янада ўсганлигини таъкидлаш лозим. Россия фуқаролари саналган савдогарларга Туркистон ўлкаси орқали икки маршрутда Хитой билан савдо олиб бориши учун қулай вазият юзага келди. Хусусан, губернаторлик таркибига кирган Еттисув вилояти ҳудудлари бевосита Или водийси (Ғулжа) билан ўзаро чегара ҳосил қилгани боис, рус савдогарларининг Хитойнинг ички районларида қулай шароит учун имконият яратса, иккинчи томондан Фарғона водийсининг Шарқий Туркистон минтақасига туташиб кетиши ушбу йўл билан ҳам савдо қилиш ҳуқуқини кенгайтди.

1864 йилдан Қошғарда ўз давлатини тузган Ёқуббек ҳудудда мустақил сиёсатни амалга оширди. Унинг моҳир дипломат эканлигини генерал-губернатор К.П.фон Кауфман Еттишаҳар давлати билан савдо алоқаларини йўлга қўйиш имкониятларини излаган. Гарчи, Санкт-Петербург ҳукмрон доиралари Ёқуббекнинг давлатини расмий доирада мустақил давлат сифатида эътироф этмаган бўлса-да, савдо муносабатларини тиклаш ва бу борада шартномалар тузиш генерал-губернаторлик учун кун тартибидаги муҳим вазифалардан бири эди. Бу борада фон Кауфман ўша вақтда Осиё департаменти бошлиғи бўлган П.Стремоуховга юборган хатида —... мавжуд вазиятдан келиб чиқиб, Еттишаҳар давлати ҳукмдори Ёқуббек билан савдо масаласида муносабатларни йўлга қўйиш лозим. Албатта, мен бу борада рус ва қошғарлик фуқароларни ўзаро манфаатли савдо қилиши учун шартнома шартлари лойиҳасини ҳам тайёрладим⁷- деган фикрларни таъкидлаган⁷. Юқорида таъкидланганидек, чегара районлар ҳисобланган Еттисув ҳамда Сирдарё вилоятларига тегишли бўлган Семипалатинск, Сергиопол, Копал ва Верний шаҳарлари аҳолиси учун ҳам Шарқий Туркистон билан бўладиган савдо муносабатлари муҳим аҳамиятга эга эди. Шунинг учун кўшнилари билан бўладиган савдо алоқаларни кўтариш мақсадида Еттисув вилояти ҳарбий губернатори Г.Колпаковскийнинг топшириғига асосан капитан Рейнталь Қошғарда хизмат сафарида бўлиб, ушбу фикрларни яна бир бор тасдиқлаб, ўз навбатида Еттишаҳар ҳам Россия билан савдо алоқалари олиб боришдан манфаатдор эканини таъкидлаган⁸.

Таъкидлаш лозимки, Ёқуббек учун ҳам бундай ҳолат фойдали бўлганлиги боис, Туркистон билан бўлажак савдо алоқаларини ўрнатилишини дипломатик муносабатларнинг дебочаси сифатида қараб, Қошғарга ташриф буюрган илк савдогарларни шаҳардаги зўр шароитга эга карвонсаройларга жойлаштирган. Шунингдек, ўзи ҳам келтирилган рус савдогарлари товарларини юқори баҳоларда олтин тангалар билан сотиб олган. Албатта, Шарқий Туркистон учун бу вақтда инглизлар ҳам кураш бошлаган эди. Яъни Ёқуббекни ўз таъсир доирасига киритиш

⁶ Валихонов Ч.Ч. Очерки Джунгарии// Ч.Ч.Валихонов.Собр.соч.в пяти томах.Т.3.Алма-Ата.1985.С.327.

⁷ Фз МА, 715-Фонд, 1-рўйхат, 34-иш, 65-варақ.

⁸ Фз МА, 715-Фонд, 1-рўйхат, 34-иш, 82-варақ.

асносида минтақанинг бозорларини ҳам эгаллаш асосий мақсад қилиб белгиланган. Чунки Ҳиндистонни мустамлакага айлантирган Буюк Британия Қошғар орқали хонликлар бозорларига бемалол кириш мумкин эди. Мазкур жараёнда ҳудудда Россиянинг кучайиши инглизларни қониқтирмаган. Шу жиҳатдан 1868 йили Ҳинд ерлари орқали Қошғарга дастлабки Англия миссияси кириб келади. Бироқ улар Ёқуббек билан фақатгина ўзаро фойдали савдо алоқаларини ўрнатишга келишиб олган, холос⁹. Таъкидлаш лозимки, икки томон ўртасида ҳеч қандай келишувлар имзоланмаган. 1871 йили Или водийси Туркистон генерал-губернаторлиги ҳарбий юрилар асосида вақтинчалик босиб олиниши вазиятни кескинлаштириб, натижада Ёқуббек унинг давлатига келувчи савдогарларга жиддий тайзиқ ўткази бошлади. Хусусан, кўп ҳолларда уларни товарларини арзон нархларда сотишга ёки савдо қарвонларини умуман Қошғарга киргизмаслик ҳаракатида бўлган.

Бундай вазият Туркистон генерал-губернаторлик Ёқуббек билан муносабатларни ўзгартиришга мажбур қилди. Натижада 1872 йили Шарқий Туркистон билан келгусида савдо-сотик ишларини мувофиқлаштириш мақсадида Ёқуббек давлати билан дўстлик ва савдо шартномасини тузишни таклиф этади. Россия томонидан генерал-губернатор юборган вакил ш подполковник А.В.Кўльбарс шу йили 15 майда шартномани имзолаган.

Дарҳақиқат, мазкур битим жами 5 та моддадан иборат бўлиб, унда рус савдогарлари учун Қошғарда қулай шарт-шароитлар яратиб бериш кўзда тутилган, шунингдек, олинадиган божлар миқдори белгиланган ҳолда ўз навбатида еттишаҳарлик савдогарларга ҳам бир хил имтиёзлар берилишига келишиб олинди¹⁰. Албатта, ушбу келишувлардан кейин, хусусан, рус савдогарлари Қошғарда савдо уйлари очиши мумкин бўлган. Савдо қилувчиларнинг хавфсизлигини таъминлашни Ёқуббек томони ўз зиммасига олади. Таъкидлаш лозимки, икки ўртада олиб борилган савдо алоқалари бир маромда давом этмаган. Жумладан, 1873 йили Қошғарга борган рус савдогари Сомовнинг мол-мулкани таланиши ўртадаги вазиятни кескинлашувига сабаб бўлган.

1876 йили Қўқон хонлиги тугатилиб, генерал-губернаторлик таркибида Фарғона вилояти ташкил этилиши Шарқий Туркистон билан савдо муносабатлари тўхтаб қолмади. Чунки губернаторлик мазкур ҳудудда ўз таъсирини йўқотмаслик баробарида бу ерда инглиз маҳсулотларини сиқиб чиқариш учун ҳаракат қилган. Бу борада маълум бир таҳлил ишлари ҳам олиб борилган. Хусусан, Фарғона ҳарбий губернатори Скобелев генерал-губернаторга юборган ҳисоботида "Қўқон билан Қошғар ўртасидаги савдо йилига 30-40 минг тилла тангани ташкил қилганлиги га эътиборни қаратган. —Қўқондан - ипак, бўёқ ва бўз маҳсулотлари олиб кетилган бўлса, Қошғардан - гилам, нашатир ҳамда чой маҳсулотлари келтирилган. Ҳарбий губернатор —Шарқий Туркистон билан савдони ривожлантириш учун бутун тоғли ҳудудларни босиб олишимиз зарур", - деб ўз ҳисоботини яқунлаган¹¹. К.П. Кауфман

⁹ Исиев Д.А. Уйғурское государство йэттишар. Кўрсатилган асар. – Б.38.

¹⁰ Фз МА, 1-Фонд, 34-рўйхат, 213-иш, 1-варақнинг орқаси.

¹¹ Фз МА, 715-Фонд, 1-рўйхат, 69-иш, 100-варақ.

хам вазиятни янада чуқурроқ ўрганиш мақсадида 1876 йили бир гуруҳ элчиларни Қошғарга А.Н.Куропаткин бошчилигида юборган. А.Н.Куропаткин мазкур элчилик якунида ўз ҳисоботини тайёрлаб, унда икки давлат ўртасида 1876 йили олиб борилган савдо алоқалари хусусида батафсил маълумот берган. Жумладан, муаллиф Ўш уезди орқали Қошғарга борган ва Иссиққўл уезидан Уч-Турфонга жўнатилган товарларга эътибор қаратган. Хусусан, —шу йили Қошғарга жами 53 356 рублик маҳсулот сотилган. Бунда жами 16 хил товарлар бўлиб, улар орасида катта миқдорда адрас (30 480р), пахта, тамаки, темир, шакар ва куруқ мевалар экспорт қилинган¹². Еттисув вилоятидан Қошғарга савдо қарвонлари юборилмаган бўлса-да, Уч-Турфонга жами 6 хил турдаги маҳсулотлар экспорт қилинади. Улар асосан тўқимачилик моллари бўлиб, уларнинг суммаси 5067 рублни ташкил қилган¹³. Табиийки, 1876 йили Туркистонга ҳам Қошғардан савдо моллари юборилган. Дарҳақиқат, Қошғардан Ўш орқали Туркистонга олиб келинган товарларнинг умумий миқдори жўнатилган савдо молларига солиштирилганда анча юқори бўлган. Жумладан, 28 хил турдаги маҳсулотлар жами 117 918 рублга баҳоланган. Энг кўп олиб кирилган товар- юқори навли ипак бўлиб, унинг суммаси 25 964 рублни ташкил этган. Ундан кейинги ўринда кўй териси, чой ва бошқа буюмлар сотилган¹⁴. Афсуски, 1877 йилда Ёқуббекни вафотидан сўнг Шарқий Туркистон қайтадан Хитой давлатига бўйсундирилгач, икки томон ўртасидаги савдо муносабатларида қатор келишмовчиликлар келиб чиқди. Или водийсини тўлиқ қайтарилишини талаб қилган хитойликлар Қошғардаги савдога дастлаб эътибор қаратишмаган. Шунингдек, чегара бўйича ҳам аниқ келишув бўлмаганлиги боис, олдин Қўқон хонлиги саналган, кейинчалик Еттишаҳар давлати ихтиёрида бўлган Улуғчат қирғизлари ҳеч қандай келишувларни тан олмасдан Шарқий Туркистонга бораётган ҳар қандай савдо қарвонларини талаши оқибатида муносабатлар янада кескинлашган. Бу борадаги мурожаатлар Хитой томонидан жавобсиз қолдирилган. Хулоса қилиб айтганда, Шарқий Туркистон билан олиб борилган савдо алоқалари таъкидланаётган даврда бир маромда ривожланмаганлигини кўриш мумкин.

¹² Куропаткин А.Н. Кашгария. Кўрсатилган асар. – Б.328.

¹³ Куропаткин А.Н. Кашгария. Кўрсатилган асар. – Б.329

¹⁴ Куропаткин А.Н. Кашгария. Кўрсатилган асар. – Б.330.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 1992 ГОДА В США : БОРЬБА ИДЕЙ.

А.А.Розаков

*ст. пр. Кафедры «Мировой истории»
Исторического факультета
НУУз имени М. Улугбека.*

Аннотация: *В статье рассматриваются президентские выборы 1992 года в США. Предвыборные программы кандидатов в президенты отличались различным охватом внутриэкономических и внешнеполитических проблем. В итоге предвыборной борьбе за Белый дом победу одержал кандидат уделивший внимание социально – экономической сфере государства.*

Ключевые слова: *президентские выборы, кандидат в президенты, политические дебаты, предвыборная программа, безработицы, пенсионное обеспечение, здравоохранение, Высшее и среднее образования, человеческий капитал.*

24 октября 2021 года в Республике Узбекистан прошли очередные президентские выборы. В отличие от предыдущих выборов они отличались бурными политическими дебатами между политическими партиями выдвинувшие своих претендентов на эти президентские выборы.

Острыми дебатами проходили встречи между самими претендентами на президентство, при обсуждении основных вопросов касающихся внутриэкономических и социальных проблем как государства так и общества в целом.

Итоги выборов показали, что победу одержал кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, действующий президент Республики Узбекистан Шовкат Миромонович Мирзиёев. Граждане Узбекистана имеющие права голоса проголосовали за продолжение и углубления тех социально-экономических реформ начатые ещё в 2016 году. В своей предвыборной программе Ш.М. Мирзиёев делал упор углубление социально-экономических реформ в сфере занятости и безработицы, пенсионного обеспечения, здравоохранения, высшего и среднего образования, в аграрном и промышленном секторе экономики направленные на благосостояние народа и государства.

Сравнительной аналогии в мировой практике где на первое место в предвыборной программе за президентское кресло, главным вопросом ставилось реформы в области социально-экономических реформ, можно сравнить с президентскими выборами 1992 года в США.

Выборы 1992 года в США были первыми выборами после «холодной войны», из которой Америка можно считать вышла победительницей и впервые в мире осталась единственной сверхдержавой, для которой уже отсутствовала угроза ядерной войны и распространение коммунизма, с которой ей пришлось воевать последние 50 лет.

В 1992 году в Соединенных Штатах произошла смена не только президента но и эпохи. «Холодная война» и борьба с Советской угрозой ушли в историю, американцы обратили внимание на свои внутренние проблемы, которые накопились за последнюю «консервативную эру».

В январе 1993 года 46-летний губернатор штата Арканзас Уильям Джеферсон Блайт-Клинтон был приведен к присяге в качестве президента США, 42-го по счету.

20 января 1993 года в лице Уильяма Джеферсона Клинтона впервые с 1980 года в Белый дом вновь вошел кандидат от демократической партии. Если не принимать во внимание короткое междуцарствие президента Джимма Картера, то демократы, почти четверть века вынужденно соблюдали «воздержание» от власти. Успех Б. Клинтона на выборах и его приход к власти многие исследователи расценивают как конец неоконсервативной эры и начало неolibерального обновления государства и общества.

Так, основные принципы современного распределения голосов избирателей между двумя главными политическими партиями США во многом сложились еще в годы нового курса Ф. Рузвельта, отмеченные размежеванием партии и электората по вопросам, крупных социальных реформы того времени.

К республиканцам тяготели представители бизнеса и наиболее обеспеченных слоев жители сельских районов Запада и аграрного пояса Среднего Запада¹.

В религиозно-этническом отношении республиканцы оставались преимущественно англосаксонской- протестантской партией, в то время как партия Рузвельта, ставшая партией большинства, опиралась на голоса рабочих избирателей расово-этнических и религиозных меньшинств, проживавших в городских промышленных районах северо-востока и северо-запада, а так же и на электорат Юга².

Подобная расстановка сил отмечалась на всех уровнях голосования – от общенационального до местного и прослеживалась в опросах общественного мнения относительно партийной самоидентификации американских граждан вплоть до конца 40-х годов.³

По мере ослабления былой поляризации партии демократы укрепляли свои позиции среди более обеспеченных слоев и избирателей-протестантов, постепенно утрачивая прежнюю монополию на Юге и среди рабочих-избирателей, значительная часть которых с улучшением своего материального положения, как уже отмечалось стала чаще, чем раньше поддерживать республиканцев.

При всем этом традиционное ядро избирательной коалиции обеих партий сохранялось, обеспечивая демократам устойчивое преобладание в конгрессе и

¹ Республиканская партия на современном этапе. Под ред. Половецкий В.Б. Институт США и Канады АН СССР.М.1984.С. 68

² Республиканская партия на современном этапе. Под ред. Половецкий В.Б. Институт США и Канады АН СССР.М.1984.С. 69

³ Там же. С. 68.

местных органах власти, а так же на уровне партийной идентификации американских избирателей.

Иная картина складывается на президентских выборах, где гораздо сильнее проявляется воздействие факторов, отклоняющих поведение избирателей от традиционной лояльности – огромная и всевозрастающая роль средств массовой информации, личность кандидатов, финансовая поддержка, позиция кандидата в отношении национальных проблем.

Следует так же отметить, что создание политико-финансовых группировок, кланов, пытающихся решать свои финансовые вопросы и интересы за счет политики, принадлежность кандидата, остановится не менее важна, чем принадлежность к партии и влияния которых становится ничуть не меньше, чем влияние партийных организаций.

Для полномасштабного использования стратегии привлечения избирателей на свою сторону необходимо были некоторые критерии предоставляемых программ реформ.

Козырем предвыборной программы Р. Рейгана в 1980 -ом году было во внешней политике восстановления авторитета США утраченного, как многие аналитики считают, после поражения в войне в Индокитае, революции в Иране и захвата американских заложников, ввод Советских войск в Афганистан.

Внутриполитические вопросы были направлены на решение тех проблем, которые возникли с вязи с социальными программами предыдущих администраций.

Лозунг Р. Рейгана касающейся внутренней политики опирался на устои старого консерватизма, связанного с традиционными ценностями – семья, работа, церковное приверженство и патриотический долг. Большую помощь в этом оказали телевизионные проповедники, которые христианскими проповедями сформировали вокруг себя многочисленные секты и церковные общины преимущественно баптистов, а так же белых протестантских «возрожденных» христиан штатов Юга и Среднего Запада, дружно поддержавших республиканского кандидата.

В избирательной компании 1992 года многие наблюдатели сразу окрестили годом конца консервативной эры и началом новой «либеральной» эпохи в американской истории.

Прежде всего, активность избирателей в 1992-году стала самой рекордной по массовости участия американских избирателей.

Статистика показала, что популярность Клинтона составила 43%, ближайшего соперника республиканца Буша 38%, а по итогам выборов за Клинтона отдало 370 голосов выборщиков (хотя для победы достаточно 270 голосов). За Буша отдали свои голоса 168.⁴

⁴ Hegel Bowles. The Government and politics of London W1P9HE. The United States. Tottinheim Court Road National Journal. 7th November 1992.

Следует отметить, что на выборах 1980 года популярность Рейгана была 50,7%, а демократа Картера 41%.⁵ Возможно, как считают многие исследователи, здесь сыграло свою роль участие в выборах независимого кандидата на пост президента, миллионера Росса Перота, который и перетянул определенное количество голосов на свою сторону. Надо подчеркнуть, что участие на выборах независимых кандидатов на последующих выборах стало более ощутимо, и на решающих этапах предвыборной борьбы, хотя и незначительную, но все-таки какую-то часть голосов они перетягивают на себя.

Лозунг предвыборной программы У.Д. Клинтона «Америке нужны перемены» была созвучна с деятельностью великих людей Америки Франклина Делана Рузвельта, Джона Фицджералда Кеннеди и Линдона Бейнса Джонсона.

Программа Клинтона «Новый старт Америки» был направлен прежде всего на те проблемы, которые скопились внутри государства, где затронуты все слои общества, независимо от расовой принадлежности и религиозного вероисповедания.

Необходимо отметить то, что У.Д.Клинтон в своей программе —Новый старт опирался на идеи «Новоорлеанской декларации»⁶ которые стали основой предвыборной платформы демократов на президентских выборах 1992 года, с помощью которой ему удалось перехватить у республиканцев политическую инициативу. В частности, выдвигал обещания снижения налогов, продолжения реформирования институтов государственного управления, обеспечения большей гласности и открытости их деятельности, углубления децентрализации власти, так же формулировались обязательства взаимодействовать с бизнесом в решении социальных проблем, в развитии "человеческого капитала".⁷

В то же время, выступая за дальнейшее освобождение институтов власти от функций, которые в новых условиях утратили значимость, подчеркивая важность их сотрудничества с обществом, предпринимателями, У. Клинтон все же считал необходимым опираться в первую очередь на механизмы государственного регулирования при решении социальных, экологических, образовательных и иных проблем американского общества в эру высоких технологий.

У.Д. Клинтон являлась тем образцом новой веры осуществления «американской мечты». 1992 году маятник социально-политического и экономического развития США качнулся в другую сторону. В 1992 году Америке нужны были перемены, и она их получила их в лице У.Д. Клинтона.⁸

⁵ Hegel Bowles. The Government and politics of London W1P9HE. The United States. Tottinheim Court Road National Journal. 7th November 1992.

⁶ The New Orleans Declaration. A Democratic Agenda for 1990s. The Mainstream Democrat, May 1990.,P.8.

⁷ Hegel Bowles. The Government and politics of London W1P9HE. The United States. Tottinheim Court Road National Journal. 7th November 1992.

⁸ Hegel Bowles. The Government and politics of London W1P9HE. The United States. Tottinheim Court Road National Journal. 7th November 1992.

METONYMICAL FORMATION OF PHRASEOLOGICAL POLYSEMY

Rakhimova Sulurkhon Jumaniyozovna

*TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi
Urgench branch academic lyceum of the highest category
mother tongue and literature teacher*

Abstract: *The ways of functioning of phraseological polysemy in Uzbek are considered. The types of phraseological polysemy and polysemic units that are characteristic only for comparative linguistics are distinguished. It also describes the features of Uzbek phraseological units of polysemantics with an emphasis on their common and distinctive features.*

Key words: *polysemy, phraseological units, emotiveness, bilingual, monolingual, equivalent.*

The term "Phraseology" is ambiguous. In broad terms, it refers to the totality of all types of stable combinations of words of a particular language. In a narrower sense, this term is used to refer only to such stable combinations of words that are characterized by a certain expressiveness and emotionality, have an evaluative character. Phraseology is also called a linguistic discipline that studies stable combinations of words in a language. A phraseological unit is a stable and reproducible, separately designed, but semantically integral combination of words with a completely or partially rethought meaning. The composition of the phraseology of the language includes nominative set phrases, idioms, proverbs, sayings, winged words and expressions, literary quotations, phrasal stamps. Phraseological units, like words, have ambiguity. Studying the polysemy of phraseological units involves a comprehensive analysis of phraseological units: establishing the types of relationships between their meaning and structure, determining the systemic connections of phraseological units, ways of phrase formation and contextual use of units.

The problem of phraseological units is one of the central ones in phraseology, since it is connected with the problem of meaning. Important for the development of the theory of polysemantic phraseological units is developed by Acad. V.V.Vinogradov classification of phraseological units of the Russian language from the point of view of the semantic unity of their components.

The relevance of the study is due to the fact that one of the central problems in phraseology is the study of the meanings of polysemantic phraseological units.

The question of the polysemy of phraseological units (PU), which is important for the theory of phraseology and successful lexicographic practice, has been touched upon more than once in the works of Uzbek linguists.

The following criteria for delimiting the meanings of polysemic phraseological units are distinguished:

1. Referential relation: it determines the contextual compatibility of phraseological units, the possibility of its use in a particular context.

2. Compatibility with one or another part of speech and function in a sentence.

3. Compatibility of phraseological units not only with different words, but also with different forms of words, various grammatical combinations.

4. Emotionally expressive coloring, different stylistic reference, as well as varying degrees of metaphor. With phraseological ambiguity, the general linguistic regularity of the interdependence of semantics and syntactic forms is clearly revealed. Connections: a significant number of polysemantic phraseological units realizes their meanings with the help of lexical and grammatical qualifiers.

Phraseological units (PU), as well as lexical units, being elements of the language system, are a system of semantic potencies. Various systemic relations arise between them, which are also manifested in polysemy. Polysemy of phraseological units (as and synonymy, antonymy, homonymy) is recognized phraseologists V.V.Vinogradov, V.P.Zhukov, B.A.Larin, Z.D.Popova, N.M.Shansky and others. Phraseological polysemy is the result of the accumulation of meanings in the same phraseological unit, caused by its repeated rethinking. In the corpus of Uzbek phraseological units, we single out monosemic and polysemic phraseological units. A polysemic is a linguistic sign that has more than one meaning, when all the meanings of one linguistic sign are united by a single semantic meaning. In the PU corpus there is a tendency to homonymization, but the presence of a single semantic meaning allowed us to identify a number of phraseological units as polysemic.

The phraseology of a certain language reflects the worldview of the people and the social relations inherent in a certain era. The emergence of new concepts leads to a rethinking by native speakers of the free combinations of words available in it through metaphorical, metonymic and other semantic transformations and their transfer to a new object, reality, as a result of which the corresponding phraseological unit appears.

For the convenience of analysis, phraseological units are usually combined into phraseosemantic groups (fields) on the basis of their common semantic (for example, —behaviorl, —human characterl, etc.) and structural component (—phytonymsl, —zoonymsl, —anthroponyml, —somatisml, etc.). That is, the phraseosemantic field is nothing more than a structural organization of a set of phraseological units.

In comparative linguistics, two types of polysemy can be distinguished: monolingual and bilingual. Monolingual polysemy manifests itself in units that do not have a phraseological equivalent in another language, or when a phraseological unit is bilingual, but polysemous only in one of the studied languages.

Examples of monolingual polysemy, when a phraseological unit is bilingual, but has several meanings in only one of the studied languages, can be called phraseological units behind the back and without a twinge of conscience (right and left). Uzbek phraseology without a twinge of conscience is monosemic because it has only one value, while the English unit right and left is defined as polysemic with two values.

The principle of emotivity is based on the position that —emotions are associated with thinking and are reflected through concepts, which determines their fixation in the semantics of the word and other units of the language. To express emotions language units have an

emotive function determined by emotive semantics, which manifests itself through emotive meaning (emotive denotation), emotive connotation and emotive potential, —packed into emotives – carriers of this semantics, actualized in specific emotive contexts [2]. The emotive function of language units and their emotive semantics are considered within the category of emotivity.

Indicators and demonstrators of the emotivity of language units are both external signs, emotivity decoders, which include specific emotive evaluation suffixes, specific structures and emosemes.

An emoseme included in a language unit or provides linguistic demonstration typified emotions, names a specific emotion experienced by the speaker or is a means of expressing polarity. Based on the principle of emotivity, we define polysemic mono-emotive phraseological units as signs with meanings of the same polarity. Polysemic phraseological units are phraseological units with meanings of both positive and negative polarities.

Bilingual polysemy can be realized in full and partial equivalents. Full polysemic equivalents are polysemantic phraseological units that include both equivalent common semes and emosems of the same polarity.

Partial polysemic equivalents are polysemantic phraseological units that are either semantic or emotive equivalents. An example of a complete phraseological polysemic equivalent is bilingual PU quiet as a mouse ((as) quiet as a mouse).

This phraseologism is polysemic, since it highlights the common for three values semantic meaning "apparent lack of activity" in both languages, which leads to semantic equivalence.

Phraseologism as quiet as a mouse is polysemic and bi-emotional, since it has three meanings: two meanings determine whether the analyzed unit belongs to negative evaluative signs, the third meaning is positive. The value is positive "modest, calm"; the meanings that determine the negative polarity of the unit and belonging to the corresponding concepts are: —passive, inert and —hidden. The meanings "passive, inert" and "hidden" are defined as having a pejorative connotation, since they denote qualities that demonstrate immoral behavior, causing condemnation and criticism from outside representatives of the society.

PU language without bones (story teller) is a semantic equivalent, but is not emotive, since its meanings have a common semantic meaning, but it is bi-emotional only in English, since both meanings in Uzbek phraseological units demonstrate negative polarity, those include negative emoseme. PU limp wrist, as well as its Russian equivalent, a muslin young lady, is monoemotive, but at the same time, its meanings determine the belonging to the concepts "Sharpness" and "Depraved behavior", one of the concepts of the Uzbek equivalents does not match. What concerns the second English equivalent, weak sister, it is monosemic, that is, it has only one meaning "the person on whom cannot be relied upon."

In conclusion, it should be said that in comparative linguistics it is important to distinguish two types of phraseological polysemants - complete and partial phraseological equivalents, which are represented by mono and bi-emotive units. In this case, the full equivalents should be in both languages, either mono-emotive or bi-emotive, phraseological

units must have several meanings of only one polarity in both languages. Partial equivalents are characterized the fact that the phraseological unit of one language can have several meanings of the same polarity, in the other several values of different polarities.

REFERENCES:

1. Диброва Е.И. Лексикология. Фразеология. Синтаксис текста: избранные работы. М. : ТВТ Дивизион, 2008. Т. II.
2. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. М. : Просвещение, 1978.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ МУКИМИ

Низомиддинов Жахонмирзо Зухриддин оглы
Ташкентский государственный экономический университет
Факультет финансов и бухгалтерского учета
Студент группы БР-54

Аннотация: В данной статье рассматриваются экономические взгляды и налоговая система в произведениях Мукими.

Ключевые слова: Мукими, экономика, налоговая система, текст песни.

Литература, по сути, является одним из наиболее влиятельных факторов социального развития общества. Повышение общественного сознания общества и его всестороннее развитие осуществляется путем усиления внимания к литературе. На основе различных литературных произведений литераторы описывают сознание народа, его мировоззрение и стремления. Кроме того, многие произведения искусства могут быть использованы для воплощения социально-экономической ситуации того или иного периода и делать выводы о жизни того периода. Кроме того, литературные деятели через свои произведения выражают боль и восприятие народа. Никакой другой фактор не может оказать сильного влияния на социальную жизнь литературного общества. Внедрение духовных идей в общество, особенно в сознание молодежи, важно для того, чтобы они в будущем стали высокодуховными.

За годы независимости, как и во всех сферах жизни нашего общества, в общественно-политической и духовной сферах осмысление нашей национальной идентичности, переосмысление неизвестных страниц истории нашей государственности, истории нашей национальной литературы проложила путь исследованиям в области освещения творческого наследия.

Следует отметить, что классические литературные произведения занимают значительное место в литературно-историческом наследии узбекского народа. Одной из важнейших задач сегодня является изучение таких произведений, нашего наследия, их научный анализ.

Все мы знаем, что, наслаждаясь редким духовным богатством, оставленным нам нашими узбекскими писателями, зная дух каждого исторического периода, быт нашего народа, общественные отношения, характерные для этого периода, через новых писателей дойдут до сердец читателей. Еще одним из лучших факторов в этом плане являются материалы, сохранившиеся в произведениях писателей и писателей. Очевидно, биографический.

Именно поэтому использование информационно-коммуникативных материалов и прессы в изучении жизни и творчества писателя очень важно сегодня для каждого педагога. В процессе анализа художественного произведения сам автор. Использование идей также дает хорошие результаты. На основании

вышеизложенного можно сказать, что, как говорил сам поэт, выработка новых нравственно-литературных воззрений и его разочарование очень помогли ему в том, что он не был благосклонно принят Кокандской знатью. Биография автора включает разнообразные материалы: отрывок из жизни автора, особенно связанный с изучаемым произведением; креативное изображение, статья с описанием содержания; можно представить в виде обширного отчета о всей жизни и творчестве писателя.

Демократическая литература является самой передовой литературой своего времени, так как она стала в первую очередь изображать реалии жизни, а не рисовать реальность жизни. Работа Муками знаменательна еще и тем, что основана на реалиях жизни. Своим творчеством он продолжил лучшие традиции восточной литературы, известной в мировой литературе как девонская литература. В это время внес в литературу изменения, происходившие в общественной жизни в результате русского нашествия, и внес достойный вклад в ее обновление. Среди местных поэтов он известен своим большим талантом и неповторимым стилем. Изучение творчества Муками началось еще при его жизни. Об этом свидетельствуют споры и статьи о различных взглядах, выраженных в его стихах.

Мухаммад Аминходжа Муками – один из писателей, проведших достойный и образцовый образ жизни, внесший большой вклад в становление общества в определенное время и глубоко укоренившийся в сердцах людей. Мухаммад Аминходжа Муками был одним из великих писателей и прожил образцовую жизнь. В своих работах он не только создавал художественную интерпретацию, но и выражал свои взгляды на экономические воззрения и государственное управление, которые могут служить образцом для сегодняшнего поколения. Муками был одним из тех людей, которые были богаты не материально, а духовно. Если вы обратите внимание на его личную жизнь, вы можете учиться на его примере. На основе изучения произведений Муками можно наблюдать и анализировать экономическую ситуацию в стране в этот период. Изучение работ выявляет экономические аспекты, которые можно применять и сегодня. Кроме того, в работе Муками упоминаются личности лидеров и важные факторы, которых требует от них народ. Хотя это был трудный период, Муками не боялся критиковать правительство и налоговую систему в своих произведениях. Также возможно изучение географического положения страны и социального положения регионов в этот период. В работах упоминается и уровень жизни населения. Поэтому целесообразно изучить творчество Муками и продвигать его среди широкой публики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гулом Каримов., «Мукимий», Т.: «Манавият». 2009.
2. Якубов Х., Узбекский поэт-демократ Мукимий Т., 1953.
3. Зарифов Х., Мухаммад Амин Мукимий Т., 1955.
4. Каримов Ф., Мукимий. Жизнь и творчество, Т., 1970.

ADABIYOTDA E’TIQOD MAVZUSI HAQIDA O‘YLAR

Mengliboyeva Umida Husan qizi

*Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU
O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish fakulteti
3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada jahon adabiyoti, xususan fransuz adabiyoti namoyandalari – Gi de Mopassan va Onore de Balzak asarlari misolida din va e’tiqod, insonparvarlik kabi mavzular haqida fikrlar ilgari suriladi. Xususan, asarlardagi e’diqodiy masalalarning badiiy talqini borasida ba’zi xulosalar bayon qilinadi, adiblarning individual mahoratlari bo’yicha xulosalar yoritiladi.*

Kalit so‘zlar: *fransuz adabiyoti, Gi de Mopassan, Onore de Balzak, badiiy asarda e’tiqod mavzusi, badiiy talqin.*

Аннотация: *Эта статья посвящена мировой литературе, особенно французской, такой как Ги де Мопассан и Оноре де Бальзак, по таким темам, как религия и вера, а также гуманность. В частности, делаются выводы о художественной интерпретации религиозной тематики в произведениях, а также об индивидуальных способностях писателей.*

Ключевые слова: *французская литература, Ги де Мопассан, Оноре де Бальзак, тема веры в литературе, художественная интерпретация.*

Annotation: *This article focuses on world literature, especially French literature such as Guy de Maupassant and Honore de Balzac, on topics such as religion and belief, and humanity. In particular, conclusions are drawn about the artistic interpretation of religious themes in works, as well as about the individual abilities of writers.*

Key words: *French literature, Guy de Maupassant, Honore de Balzac, the theme of faith in literature, artistic interpretation.*

Asrlar davomida bizga meros bo‘lgan eng buyuk tuhfamiz bu bizning -dinimiz. Alhamdulillah musulmonmiz, Lekin ayni vaziyatda aynan shu so‘zlarimiz aynan dilimizdan chiqayotganini ba'zida o'zimiz ham anglolmay qolamiz. Chunki har birimiz xom sut ichgan bandalarmiz. Lekin aynan hadisda keltirilganidek —Odam bolasi borki xatokor, xatokorlarning yaxshisi sertavbalaridir! deyilgan. Lekin biz shu ishlarni qaytarmaslikka qilmaslikka harakat qilyapmizmi? Biz hech bo‘lmasa biror marta sertavbalar safiga qo‘shildikmi? Qilgan ishlarimizni haddu hisobini oldikmi? Takrorlamaslikka, intildikmi? Hech bo‘lmasa bor yo‘q narsalarimizga shukrona aytdikmi? Shu kabi savollar hozirgi kunning nafaqat balki necha asrlardan buyon bizning og‘riqli nuqtalarimizdan bo‘lib kelmoqda.

Ko‘plab jahon adabiyotlarida kuzatganimizdek inson asli kelib chiqqanini unutib u yetishgan darajalariga faqat o‘z mehnatim bilan erishdim deb o‘ylaydi. Qachonki boshi biror eshikka urulmagunicha bu haqiqatni nafaqat ular biz siz balki hammamiz anglab yetmaymiz. Mashxur fransuz yozuvchisi Gi de Mopassan ham –Azizim! asarida bu fikrga

qayta-qayta to'xtaladi.[1. Mopassan. Azizim. T. 1998]. U chuqur yumor bilan aynan hayotda kechayotgan kundalik turmushni ustidan kuladi. Odamlar niqoblanishini ustidan uning aynan niqob ostidagi yuzlarini ustalik bilan ochib beradi. Asarning yutug_i - yozuvchi bu haqiqatlarni aynan bir personaj tomonidan ko'rsatmaydi. Shunday detallar topadiki, birinchisi ikkinchisini to'ldirib, boyitib boraveradi. Asardagi kichik bir sahnada ishtirok etgan shoir Norber de Varen yoshi o'tib qolgan, biroz xastalikka chalingan inson. U o'z hayotida hech qanday din kerakmas deb hisoblovchi odam, u o'limdan boshqa narsaga ishonmaydi va tan ham olmaydi. Uning fikrlari shunday deb boshlanadi: "Dinlar - barchasi birday safsata: ularga bolalargina ishonishi mumkin, ularning va'dalari xudbin va g_oyatda bema'ni. Yolg'iz o_lim haq". "O_lim qahhordir, u mana necha yildirki asta-sekin hech adashmay qop-qora sochlarimni oppoq qilib qo_ydi! Yemoq, ichmoq, nafas olmoq, yotmoq, ishlamoq, orzular qilmoq - bu o_limga bormoqdir. Yashamoqning asl ma'nosi ham ham o_lmoqdir!" (—Azizim, 226-bet). U bu fikri bilan yaratganni inkor etmoqda ya_nikim, qaysidir ma_noda o_zining yaratilganini, bu bir ilohiy mo_jiza emas, balki biologik bir holat deb hisoblaydi. Bu g'arb psixologiyasi, buni inkor etib bo'lmaydi. Yozuvchi hozir deyarli butun dunyoda insonlar istagan dinga e'tiqod qilishlari va umuman qilmasliklari ham mumkinligini yana bir karra yodga soladi. Men personajning din haqidagi fikriga qarshiman. Chunki inson zotidan bor ekanki, u nimagadir umid qilib, ishonch bilan yashaydi. Hayotning asl haqiqati ham nimagadir intilib yashash aslida. Yana bir fransuz yozuvchisi Onore de Balzakning —Dahriyning ibodatil hikoyasida asosiy qahramon garchi o_zi dahriy bo_lsa-da uni asrab olgan o_gay otasi dindor bo_ladi. O_gay otasi vafotidan keyin hamkasbi uning o_tmishi qanday kechganligi va qanday qilib yetuk mutaxassis bo_lganligini so_raganida u yetishgan hamma darajalarini boisi uning qashshoqligi va tarbiyalagan otasi haqida gapiradi. U juda xudojo_y odam edi, bu dunyodagi qiynoqlar bari o_tkinchiligini, bir kun kelib hammasi tugashini va uni jannatga yetaklovchi yo_l aynan uning dini ekanligini ta'kidlar edi: "Shunday hotir qilar ekan, agar u ishongan narsalar bari haqiqat bo_lsa, men garchi dahriy bo_lsam ham, chin yurakdan uning jannatga tushishini va bu dunyodagi azob uqubatlarning rohatini u yerda ko_rishini istayman—deydi.[2. Balzak. Dahriyning ibodati, 23-bet]. Shunday holatda insonda g_alati fikrlar g_uj_g_on o'ynaydi. Qiziq holat: hayotda har qanday voqealar sodir bo_ladi. Bir fikr yoqlansa, kimdir kelib uni barbod qiladi. Albatta asar mentalitetdan kelib chiqib baholanmaydi. Insonlarni din faxsh, zino, o_g_irlilik, bironing haqiga hiyonat qilmaslik, halol va harom va yana ko_plab illatlarni oxiri yaxshilik bilan tugamasligi haqida ogoh etadi. Mening bu fikrlarga shaxsiy qarashim insonni jamiyatda, hayotda inson qilib tutguvchi bu uning dinidir. So_zimni isboti qilib Qur_ondan bir oyat keltiraman: —Darhaqiqat, biz allohnikimiz va unga qayturmiz.[3. Qur'on. T. 1992. Baqara surasi, 155-156-oyat, 14-bet].

Yozuvchi asarda o_quvchiga insonning hayotida, jamiyatida dinning o_rni qay darajada ekanligini dalillar bilan isbotlaydi. Afsuslar bo_lsinkim, ba_zi holatlarda tashqi ko_rinish aldanchi bo_ladi. Dinni o_ziga niqob qilib, uning nazdida istagan ishlarini —silliql bitirishni niyat qilganlar ham hayotda topiladi. Bunga asardagi yana bir qahramon bilan tanishamiz.

Tabiatan juda tirishqoq, talabchan, irodali jamiyatda o_z o_rniga ega bo_lgan Valter xonim. Uning kelib chiqishi dindor oiladan emas, lekin vaziyat taqozosi bilan dindor

insonga turmushga chiqadi. Vaqtlar o‘tishi bilan u asta - sekinlik bilan bu hayot tarziga moslashadi. Yahudiyga turmushga chiqqanligi sababli u haftada cherkov uchun alohida vaqt ajratadi. Bu uning jamiyatda yanayam obro‘e‘tibor qozonishiga sazovor bo‘ladi. Negaki, har bir odamning hayolida dindor odamdan yomonlik chiqishi dargumon u har ishida halol bo‘ladi degan fikr insonlarda yetakchiligini juda yaxshi biladi va bunday ishonchdan chiqmaslik uchun tinmay harakat qiladi. Ba‘zan "maromi"ga yetmagan ishlarini aynan shu niqob ostiga berkitadi. Asardagi asosiy qahramon aynan Valter xonimga berilgan ta‘rif ham fikrimni yaqqol dalili bo‘lsa ajab emas. "...Ko‘ngliga nima kelsa cherkovni o‘rtaga qo‘shib turar ekan, - deb o‘ylardi u, - cherkov uning yahudiyga turmushga chiqib qilgan gunohini yuvib ketar, siyosiy doiralarda esa uni o‘qimga qarshi borayotgan xotin sifatida ko‘rsatadi, kiborlar ichida uning obro‘e‘tiborini oshiradi, bulardan tashqari cherkov unga uchrashuv joyi sifatida ham xizmat qiladi. Dinga soyabonday qarash uning qon - qoniga singib ketgan. Havo yaxshi bo‘lgan kezlarda soyabonga suyanib yurish mumkin, issiqda oftobdan asraydi, havo buzilganda yomg‘irdan saqlaydi, uyda o‘tirganingda esa eshik oldida tumtayibgina turaverdi. Shunisi ham borki, unga o‘xshaganlar yuzlab topiladi, o‘zlari xudovandi karimni ikki pulga olmaydilaru, kezi kelganda u bilan boshqalarning og‘ziga uradilar..."(1. 211-bet)

Lekin asar so‘ngida voqealar tubdan o‘zgarib, Valter xonim qilgan ishlariga munosib tarzda jazolanadi. Boshi berk ko‘chaga kirib qolganida joni talvasada qolgan paytida unga obro‘e‘tibori boyligi emas, aynan unga bu vaziyatdan chiqib ketishiga "soyabon"i yordam beradi. Endi u qilgan ishlaridan chin pushaymon bo‘lar, ertadan to tungacha bo‘lgan vaqtini toat -ibodatda o‘tkazadi. Va anglaydiki, undagi vijdon azobini salgina bo‘lsa ham yengillashtiradigan kuch aynan uning dini ekanligiga ishonch hosil qiladi. –Muayyan bir badiiy asar o‘qirmanni betaraf holatdan chiqarib, kim yoki nimagadir qo‘hsilib, kim yoki nimanidir inkor qilganini bildiradi. Kishining shunday holatga tushuvi badiiy adabiyot o‘zining baholash-aksiologik vazifasini bajarayotganini anglatadi. [4. Qozoqboy Yo‘ldosh. Badiiy tahlil asoslari, 32-bet]

Xulosa qilib aytganda, e‘tiqod masalasi ba‘zi o‘rinlarda badiiy asarlarning markaziy obyekt sifatida ham muhim badiiy vazifani – asar badiiyatini ta‘minlovchi unsurlardan biri bo‘lib xizmat qiladi. Ikki buyuk fransuz adiblarining asarlari bunga yaqqol dalildir. O‘z davrida Mopassanning romani juda keng shuhrat topti. Chunki unda —fransuz jamiyatining ko‘plab ijtimoiy-axloqiy kirdikorlari yaqqol ochib tashlangan [5. Pol Lafarg]. Tadqiqotchi Viorel Lomov —Azizimning badiiyati, uning ahamiyatini oshirgan jihat sifatida asarning —siyosiy pamflet ekaniga urg‘u beradi. [6.]. Ko‘rinadiki, dunyo adabiyotida juda katta voqea bo‘lgan asarlarda insoniyat hayotida muhim hisoblangan ijtimoiy-axloqiy muammolar jamiyat muhokamasiga olib chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Мопассан Ги де. –Азизим. Роман. Иброҳим Гафуров таржимаси. Т.: Янги асп авлоди. 2016. – 464 б.
2. Balzak Onore de. —Dahriyning ibodatil. Т.: Янги асп авлоди. 2008. – 208 б.

3. Қуръони Карим. Алоуддин Мансур таржима ва шарҳлари. Т. 1992. 660 б.
4. Йўлдош Қ., Йўлдош М. Бадий таҳлил асослари. – Т.: Камалак, 2016. – 464 б.
5. www.rabkor.ru
6. www.Goldlit.

JAMIYAT HAYOTIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING O‘RNI

Shovqiyeva Shohida Bobosher qizi
*O‘zbekiston davlat san’at va
madaniyat instituti 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola jamiyat hayotida ommaviy axborot vositalarining o‘rni, vazifalari, jamiyat hayotidagi roli va faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida yozilgan.*

Kalit so‘zlar: *ommaviy axborot vositalari, jamiyat, mamlakat.*

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning —Ommaviy axborot vositalari aholining talab va ehtiyojlarini hokimiyat idoralariga yetkazishning muhim ta’sirchan vositasiga, xalqning eng yaqin ko‘makchisi va hamdardiga, demokratiya ko‘zgisiga aylanishi zarur degan so‘zlari OAV roli haqida tasavvur hosil qiladi.

Konstitutsiyada ommaviy axborot vositalari uchun alohida bob ajratilishi jamiyat hayotida ommaviy axborot vositalarining o‘rni yuqori ekanligidan dalolat beradi. Ommaviy axborot vositalari orqali inson ongiga ta’sir o‘tkiziladi. U orqali Konstitutsiyada belgilangan fuqarolarning asosiy huquqlari va so‘z erkinliklari, erkin fikr bildirishi ro‘yobga chiqadi.

—Fuqarolarning fikr,so‘z va e’tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarini ta’minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim shartidir.

Bunda eng muhimi ommaviy axborot vositalaridir. Shu sababli ularning oldiga vazifalar qo‘yilmoqda. Ommaviy axborot vositalarining vazifalari quyidagilardir:

- aholida tegishli fikrlarni shakllantiradi;
- bo‘layotgan voqealar to‘g‘risida ma‘lumot berib boradi;
- ko‘p fikrlilik,so‘z erkinligini ta‘minlaydi;
- turli idoralar,siyosiy institutlar manfaatini ifodalaydi;
- fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qiladi;
- demokratik jarayonlarning chuqurlashuviga xissa qo‘shadi.

Ommaviy axborot vositalari jamiyat bilan birga rivojlanib boradi. U davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan bo‘lib, o‘z vazifasini to‘la bajaradi, qachonki, yetarli huquqiy asoslar ta’minlangandagina. Shuning uchun OAV faoliyati mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan chetda emas. OAV ning faoliyati doimiy takomillashuvga muhtojdir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 67-moddasida —Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to‘g‘riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo‘l qo‘yilmaydil.

Har kim haqida uning roziligisiz axborot yig‘ish, saqlash va foydalanish taqiqlangan. Faqatgina qonunda belgilangan hollar bundan mustasnodir. Ommaviy axborot vositalarida noto‘g‘ri ma‘lumotlar, inson qadr-qimmati va obro‘sini tahqirlovchi ma‘lumotlar e‘lon qilingan bo‘lsa,ana shu ma‘lumotlarni chop etgan nashrda bunday ma‘lumotlarga raddiya berishga haqlidir.

Jamiyat va har bir odamning axborot olishi iqtisodiy ma’naviy yuksalish garovidir. Agar qandaydir bir odam korxonada ishlab chiqarish tarmog‘i haqida yangilish, noto‘g‘ri ma’lumotlar aytilsa, bu ularning nufuziga putur yetkazadi, huquqlari buziladi. Bo‘hton ma’lumotlar, zo‘ravonlik xatti-xarakatlariga da’vat etish uchun ularni e‘lon qilgan ommaviy axborot vositalari sud javobgarligiga tortilishi shart.

Ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish, faoliyatini takomillashtirish uchun bir qancha ishlar qilindi. Ommaviy axborot vositalarining jamiyatimizdagi o‘rnini yuksaltirish matbuot, televideniya, radio faoliyatini yanada liberallashtirish, ularning mustaqilligi va erkinligini amalda ta’minlash masalalari hayotimizni yangilash borasida oldimizga qo‘ygan besh ustuvor vazifa va yo‘nalishlardan biri etib belgilanishi, OAVning jamiyat hayotida munosib o‘rin egallashini ta’minladi.

OAV mamlakatda olib borilayotgan islohotlarni, liberallashtirish siyosatini targ‘ib qilish, ularning mohiyatini aholiga yetkazish bilan bir qatorda, ularning faoliyatiga ham islohotlar, liberallashtirish sezilarli ta’sir qilmoqda.

2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5ta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida jamoatchilik boshqaruvi tizimini takomillashtirish ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilanib, unda OAV va jurnalistlarning kasbiy faoliyatini himoyalashni kuchaytirish vazifasi belgilab qo‘yilgan. Shuningdek, bu muhim hujjatda OAVga belgilangan vazifalarni bajarishda katta mas’uliyat yuklandi.

Shu bilan birga, nodavlat ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, Internet tarmog‘ini kuchaytirish hozirgi kunning dolzarb masalasi ekanligi davlatimiz e’tiborida bo‘lib kelmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, OAVning jamiyat hayotidagi o‘rni va roli eng muhim yetakchiga aylanib borayotganini tushunish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Konstitutsiyaviy huquq Husanov.O.T 2020-yil
2. O‘zbekiston Respublikasi Kanstitutsiyasi —O‘zbekiston|NMIU|2017
3. Murod Sharifxo‘jaev, Narzulla Shodiev. O‘zbekiston –Konstitutsiyaviy davlat. T.:|O‘zbekiston|, 2013
4. Kanstitutsiyaviy huquq asoslari T.|Sharq| 2002
5. U.Todjixonov, Odilqoriyev A., Saidov A. O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi. Yuridik oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. T., «Sharq» nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2015
6. R.K.Qayumov, M.M.Mirhamidov, A.T.To‘laganov, O.T.Husanov, U.J.Hotamov. O‘zbekiston Konstitutsiyasini o‘rganish kursi. T., «O‘zbekiston», 2011

YANGI DAVR TEATR VA KINO AKTYORNING IJROCHILIK

MAHORATI

MALIKOVA Feruza Kamalovna
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
Aktyorlik san’ati: dramatik teatr va
kino aktyorligi san’ati mutaxassisligi bo‘yicha magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada yangi davr teatr va kino san’atida aktyorlik ijrochiligi fenomeni tahlil qilinadi. Unda zamonaviy aktyorning badiiy tafakkuri, ijodiy individualligi va psixologik tayyorgarligi masalalari yoritilgan. Shuningdek, aktyorning obraz yaratish jarayonidagi mahorati, sahna va ekran ifoda vositalarini uyg‘unlashtirish qobiliyati, rejissyor bilan ijodiy hamkorlik tamoyillari tahlil etiladi. Maqolada yangi davrda teatr va kino o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir, texnologik yangilanishlarning ijrochilik jarayoniga ta’siri, aktyorning kasbiy va ma’naviy yetukligi bilan bog‘liq muammolar hamda ularning yechimlari haqida fikr yuritilgan. Tadqiqot zamonaviy o‘zbek sahna va ekran san’ati rivojining dolzarb jihatlarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: teatr san’ati, kino san’ati, aktyorlik mahorati, obraz yaratish, sahna madaniyati, ijodiy individuallik, rejissyorlik hamkorligi, yangi davr, zamonaviy aktyor, ijrochilik jarayoni.

Istiqlol ijodkorlarga tom ma’noda erkinlik berdi. Teatrlarning ijodiy imkoniyati kengaydi. Albatta bir ijtimoiy formatsiya o‘rnini ikkinchi formatsiya egallagandan so‘ng jamiyatdagi ma’naviy jabhada ham o‘zgarishlar kuzatiladi.

Musiqali drama janri O‘zbek tomoshabinlarining eng sevimli, eng qadrdon san’at turlaridan biridir. Poytaxt va viloyatlarda aksariyat teatrlari musiqali turlar bo‘lib, bu tomoshabinlar mehridan dalolat beradi. Musiqali drama janri keng tomoshabinlar ommasiga yaqinligi va manzurligi xalqni qadim madaniyatidan, san’atidan va milliy ruhiga bog‘liqligidandir. Mustaqilligimiz sharofati bilan musiqali drama teatrlarida ham tarixiy, ham zamonaviy va yevropa tarjima asarlari teatr jamoasi tomonidan sahnalashtirilib birin-ketin sahna yuzini ko‘ra boshladi.

Muqimiy nomli O‘zbek musiqali drama teatrida 1997 yilda O‘lmas Umarbekov qalamiga mansub “Fotima va Zuhra” romani asosida spektakl yaratildi. Asarni rejissyor Rustam Ma’diyev sahnalashtirgan. Rustam Ma’diyev roman mohiyatini maktab o‘qituvchisi Abdulla xonadoni orqali ochishga harakat qilgan. Voqea Abdullaning egizak qizlari bilan baxtli, osoyishta turmush tarzini ko‘rsatishdan boshlanadi. Bezorilar tomonidan or-nomusi toptalgan Fotimaning o‘zini-o‘zi nobud qilishi, Abdullani bezorilar bilan olishuvda halok bo‘lishi, Hamidullaning yo‘qolishi, Zuhraning bezorilardan qasos olishi spektakl voqeasi tizimini belgilab beradi.[1;112]

Romandagi eng shiddatli lavhalar dialog va monologlarda berilgan. Ayrim sahnaviy bo‘rttirish holatlarini hisobga olmaganda, shu dialog va monologlardan foydalangan Rustam Ma’diyev juda to‘g‘ri o‘rinli yo‘l tutgan. Asarda “Shifokor” kolxozining raisi Teshaboy Sulstonov va u bilan bog‘liq jinoiy ishlar tasviriga keng o‘rin berilgan. Asarning sahna variantiga esa mana shu jinoiy tarmoqni kuchaytirish maqsadida bir necha bezorilar obrazlari kiritilgan. Bular Abdulla xonadoni voqealari doirasida ko‘rinadi. Inssenirovkaning yana bir muhim jihati shoir Normurod Narzullayev qalamiga mansub qo‘shiqlar bilan bog‘liq. Ular asarga ma’lum darajada o‘ziga xos musiqiylik baxsh etib turadi.

Adabiy va musiqiy dramaturgiya bir butunning ajralmas qismlari tarzida birvarakayiga tug‘ilgandagina musiqiy drama butun tabiiy borlig‘i bilan namoyon bo‘ladi. “Fotima va Zuhra” spektakli shu usulda tug‘ilgan. Buni rejissyorning dirijyor Nabi Xalilov, kompozitor Farhod Olimov, baletmeyster Shokir Ahmedov, xormeyster Botir Umidjonov, rassom Sobir Bekmatov va boshqa sahna mutaxassislari bilan ijodiy hamkorligida yaqqol sezish mumkin.[2;56]

“Fotima va Zuhra” ni o‘zaro mushtarak aktyorlar ijorsiga asoslangan, chinakam musiqiy spektakl deyish mumkin. Bir xonadonning o‘kinchli taqdiri mavzusi o‘rni-o‘rnida uzluksiz davom etuvchi xorning mahzun, shiddatli xonish va unlarida namoyon bo‘lib boradi. Spektaklda cho‘ziq ariyalar yo‘q. Asar g‘oyasi bir-ikki, ko‘pi bilan to‘rt satrli ariya yoki qo‘shiq-armon, qo‘shiq-faryod tarzida ifoda etiladiki, bular qahramonlarning kechinmalarini chuqurlashtirishga, spektaklning estetik ta’sirini oshirishga xizmat qiladi.

Baxtsizlik Abdulla aka xonadoniga o‘z o‘g‘li orqali kirib keladi. Bezori nashavandlarga qo‘shilib qolgan o‘g‘li Hamidulla mastlik chog‘ida o‘z singlisi Fotimani qimorga yutqazib qo‘yadi. Qorong‘ulik cho‘kadi, orkestr jarangi ostida klarnet faryodi eshitiladi. Xira yorishgan pastqam hovli chetida uch bezori o‘rtasida Fotima (aktrisa Ma’suda Otajonova)ning “qo‘yvoringlar, tegmanglar” degan hayqiriq-yolvorishlari zalga taraladi. Qiz yo‘lakda ko‘chaga chiqib ketayotgan akasining ham tovushini eshitadi. “Aka, qutqaring”, deya dod soladi. Mazkur lavhada rejissyor va aktyorlar tomonidan ko‘zlari qonga to‘lgan nashavand bezorilarning jamiyat uchun qanchalik xatarli ekani, yaxshi ochib berilgan. Lavha qisqa fursat davom etsa-da, aktyorlar o‘z obrazlarining ma’lum xususiyatlarini ifoda etishga harakat qiladilar. Masalan, Ma’ruf Otajonov To‘xtamurod rovida jang usullariga usta va beshavqat kimsa tarzida ko‘rsatiladi, Tursunboy Pirjonov Zokir obrazida lo‘ttiboz, hiylagar, Sobirjon Bekjonov esa Zokir obrazini biror fikri yo‘q har qanday jinoyatga tayyor gumroh bir kimsa tarzida ko‘rsatadilar.[3;89]

“Opa-singil Fotima va Zuhra obrazlari ikki xil obrazda yechimi hal etilgan. Ma’suda Otajonova Fotimani ko‘ngilchan, hazil-mutoyibaga mayilsiz, lekin ziyrak, sinchkov qiz qilib ko‘rsatgan. Zulayho Boyxonova Zuhra obrazida shaddot, tavvakalchi, ja’sur, olov qiz tarzida gavdalanadi. Taqdirlari dard-o‘kinchlarga to‘la bu qizlarning yig‘loqi bo‘lib qolmaganlari e’tiborga loyiq. Fotima – Ma’suda Otajonovaning qontalash vujudi, qirmizi ko‘ylakda paydo bo‘lishi bejiz emas; jonsarak ko‘zlar hovli bo‘ylab yaqinlarini izlaydi, hech kim ko‘rinmaydi. “Ha, akamning ovozi, uning qo‘li bor”, deydi o‘kinch bilan, so‘ng tez-tez xat yozishga tushadi. Xatni supa ustiga ko‘rinarli joyga qo‘yib hovlisiga yana bir bor suqlanib qaraydi va qo‘lida arqon bilan sirtmoqqa, og‘ilxonaga yo‘l oladi. Aktyorlarning hammasi o‘z rollari ustida qunt bilan ishlaganlar. Ko‘pchilik aktyorlarga qisqa lavhada rolning ayrim qirralarini ochish va shu bilan umumiy vaziyat yaratishga to‘g‘ri kelgan. Aktyor Nasriddin Rustamov Abdulla rovida juda bosiqlik bilan harakat qiladi va tashqi dabdabador izohlarsiz bu oddiy insonning otalik mehri va ma’naviy olamini ochib beradi. Aktyor Hamid To‘xtayev Hamidulla rovida bir necha daqiqalik rovida o‘z singlisini o‘limiga sababchi, noshukur banda Hamidullaning o‘ziga kelishini, pushaymon va armonlarini ochishga harakat qilgan. **Undan ham nafratlanasan, ham unga achinasan.**

“Teatr shunday ko‘p tarmoqli va murakkab organizmki, bu yerda hech narsa o‘zini alohida, yakka holda ko‘rsata olmaydi, hammasi bir-biriga mutanosib bo‘lgandagina, alohida-alohida va ayni zamonda yaxlit, qudratli bir kuchga aylanib namoyon bo‘ladi. Bizning teatrlarimizda gohida shundayki, adabiy jarayondan baquvvat asar olinsa, rejissura saviyasi pastlik qilib qoladi, rejissura kuchli aktyor o‘zining ijodiy yukini tortolmay qoladi, musiqaviy boy asar qo‘yilsa, kuchli vokalist topilmaydi. E’tirof etish kerak; teatrlarimizda yuqori sifatli spektakllar oz emas. Bularda rejissyorning ixtirochiligi ham, aktyorning layoqati ham yetarli saviyada ko‘rinadi. Lekin shunday spektakllar ham maydonga chiqadiki, ularda hammani hayratda qoldirgan spektakllar yaratgan teatrning professional darajasi birdan tushib ketgan bo‘ladi. Buning sabablari ko‘p, albatta, lekin jiddiy sabablardan biri hamma aktyorlar bilan bir vaqtda muntazam ish olib borishni yo‘qligi yoki o‘ta sustligidir.

Biz yoshlarni oldidagi vazifa shuki, teatrlarda ham, san’at bilimgozlarida ham mazkur masalaga jiddiy e’tibor berilsa, ijobiy natija berishi shubhasizdir. Biz yosh aktyorlarning oldida turgan yana bir muhim vazifa, bu sahna nutqining xilma-xil uslub va boy shakllarini topib uni o‘zlashtirishimiz zarurligidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Д.Арипова. Ўзбек санъати ва маданияти таълимининг долзарб муаммолари. 3-қисм. “Ўқувчилар касбий маданиятини шакллантириш тизимига таъсир этувчи амалий-психологик омиллар”, Тошкент-2017й. 194-б.
2. 3.2. Ҳолиқулова Г. Саҳнада тарихий муҳит тасвири.// Театр.Т.,2003/2.
3. 3.3. Тўлахўжаева М. Режиссура изланишлар йўлида.//Театр.Т.,2008/4.
4. Аҳмад С. Армонли ўтмиш санжари. //Театр.Т., 2019/2.
5. Раҳимов А. Дийдор театр студияси.//Театр. Т., 2020/6.
6. Ҳасанова У. Актёр ижросидаги бадиийҳагўйлик масаласи. //Театр. Т., 2014/5-6.
7. Исмоилов А. Ёшлар режиссураси. //Театр.Т., 2012/1.

Konferensiyaning maqsadi:

Professor-o‘qituvchilar, talaba-yoshlarni jamiyatda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi rolini kuchaytirish, innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish va takomillashtirish, shuningdek yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va rag‘batlantirish kabi ustuvor vazifalarini amalga oshirish hamda mazkur yo., nali shda ilmiy tadqiqot ishlarini faollashtirish, yoshlarimizning ma’naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishda

5 ta muhim tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi.

BOSH MUHARRIR:

Maqsudov Ulug‘bek Qurbonovich

MAS‘UL KOTIB:

Xasanov Tursunali Xaydarali o.,g‘li

*Marg‘ilon shahar 11-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
Ma’naviy va ma’rifiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari*

NASHRGA TAYYORLOVCHILAR:

Xasanov Nurmuhammad Xaydarali o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

Salomov Shoxabbos Nozimjon o.,g.,li

*Andijon Davlat Tibbiyot Instituti
„ Davolash ishi “ fakulteti talabasi*

“Zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g.,oyalar, takliflar va yechimlar” mavzusidagi 32-sonli respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasi materiallari to‘plami, 5-Oktabr, 2025-yil. – Farg‘ona shahri: BestPublication, 2025. – 114 b.

Success
Business

Customer
Management
Standard
Development
Consistency
Business
Optimal

Innovation
Branding
Solution
Marketing
Analysis
Ideas
Success

